

REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**Estudio del desarrollo histórico de la labor científico educativa de
las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en el período de 1964
hasta 2021**

**Tesis presentada en opción al grado científico de
Doctor en Ciencias de la Educación**

Autor

Dr. Jeiller Carmona Brito

La Habana, 2022

REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**Estudio del desarrollo histórico de la labor científico educativa de
las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en el período de 1964
hasta 2021**

**Tesis presentada en opción al grado científico de
Doctor en Ciencias de la Educación**

Autor: Dr. Jeiller Carmona Brito

Tutoras: Dr. C. María de la Caridad González Martínez

Dr. C. Mercedes Keeling Alvarez

La Habana, 2022

AGRADECIMIENTOS

A mis tutoras, máximas responsables de la realización de esta obra, por permitirme aprender a su lado.

A la Revolución Cubana, a la Unión de Jóvenes Comunistas y al Centro de Estudios Sobre Juventud por darme, la oportunidad de superarme y realizarme profesionalmente.

A todos los profesores del Doctorado por compartir sus conocimientos con esa humildad y calidad humana que los caracteriza.

A mi mamá y mi papá, por ofrecer siempre la mayor cuota de sacrificio y amor para que mi hermana y yo materialicemos nuestras aspiraciones.

A mis compañeros de trabajo por el apoyo y estímulo ante cada tarea que debía acometer, que con su comprensión y ayuda me dieron la fuerza necesaria para vencer todos los obstáculos que se presentaron a lo largo del camino y que estuvieron al tanto en todo momento de los avances de esta investigación. A los que asumieron responsabilidades de dirección en los momentos complejos.

Al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, por haberme permitido formarme en él.

A mis compañeros del Doctorado, que nos unimos y nos apoyamos como una gran familia.

A todos los que en un momento determinado contribuyeron con el éxito de este trabajo.

Muchas Gracias

DEDICATORIA

A mi familia y amigos que además de apoyarme, me inspiraron para llegar a la meta.

A mi madre y mi padre por su paciencia y dedicación al apoyarme en mis estudios toda la vida, a mi hermana.

A mis sobrinos para tratar de incentivar en ellos los deseos de saber e investigar como forma de crecimiento profesional y humano.

A mis compañeros de trabajo y en especial a las muchachas que se dedicaron por completo al trabajo y me dieron la posibilidad de llegar al final.

Al poder inmenso de la amistad.

A todos los que en un momento determinado contribuyeron con el éxito de este trabajo.

SÍNTESIS

“Los estudios históricos no constituyen un lujo del conocimiento, son una necesidad para enfrentar el análisis teórico lógico de cualquier fenómeno o proceso que se desee investigar para su transformación”. (Chávez, J. y Pérez L., 2001). La tesis que se presenta tiene como objeto de estudio: el desarrollo histórico de la labor científico educativa y se propone como objetivo realizar una valoración del desarrollo histórico de la labor científico educativa de las BTJ en Cuba en el período de 1964 hasta 2021.

En el estudio se aplicaron para el proceso investigativo los métodos teóricos y empíricos propios de la investigación educativa, con énfasis en los de la Historia de la Educación. Para lograr este propósito se parte de ver el hecho histórico como categoría esencial de la historia como ciencia, en el cual se establecen las circunstancias concretas, el lugar y el tiempo en que ocurrió el fenómeno, en el que el investigador comienza por un proceso de análisis y de razonamiento inductivo, para arribar entonces a un momento cualitativamente superior del proceso deductivo, lo que implica la periodización. En la tesis se emplea la periodización como proceder metodológico para revelar los hitos en la labor científico educativa de las BTJ en el período de 1964 hasta 2021. El análisis de las etapas se realiza teniendo en cuenta, en cada momento histórico, las consideraciones económicas, políticas, sociales e ideal educativo; análisis de las conferencias de trabajo de las brigadas; análisis del fundamento legal de los reglamentos establecidos para las brigadas; análisis del pensamiento científico educativo de José Martí, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz sobre la labor científico educativa de las brigadas y la identificación de los enfoques pedagógicos que se manifiestan en labor científico educativa de las brigadas.

ÍNDICE

	Págs.
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. MIRADA CROLONOLÓGICA DE LA JUVENTUD Y EL MOVIMIENTO JUVENIL CUBANO EN EL PERÍODO DE 1959 HASTA 2021	12
1.1 Algunas consideraciones cronológicas de la juventud y el Movimiento Juvenil Cubano en el período de 1959 hasta 2021	12
CAPÍTULO 2. ETAPA DE 1964 A 1974. ESTUDIO DEL SURGIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN CUBA	34
2.1 El análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados desde las regularidades asumidas para cada etapa analizada	34
CAPÍTULO 3. ETAPA DE 1975 A 1990. ESTUDIO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN CUBA	53
3.1. El análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados desde las regularidades asumidas para cada etapa analizada	53
CAPÍTULO 4. ETAPA DE 1991 A 1999. ESTUDIO DE LA REORGANICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN CUBA EN CONDICIONES ESPECIALES	80

4.1. El análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados desde las regularidades asumidas para cada etapa analizada	80
CAPÍTULO 5. ETAPA DE 2000 A 2021. ESTUDIO DEL FORTALECIMIENTO Y AFIANZAMIENTO DE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN CUBA DESDE LA BATALLA POR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA	96
5.1. El análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados desde las regularidades asumidas para cada etapa analizada	96
CONCLUSIONES	118
RECOMENDACIONES	121
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

En estos tiempos, al cumplirse la segunda década del siglo XXI, todo inspira al cambio: los hombres no son los mismos, porque las circunstancias históricas han ido modificándose, casi sin darnos cuenta. Los conocimientos científicos y tecnológicos, en fin, la cultura, se han enriquecido, no solo en cuanto a las ciencias, sino también, y muy especialmente, en lo relacionado con la tecnología, por lo tanto, toda la cultura se tiene que poner de acuerdo para ejercer una influencia positiva en crear las condiciones necesarias para la formación y el desarrollo de los hombres que vivirán en las próximas décadas.

Con el triunfo revolucionario del 1^o. de enero de 1959 se posibilitaron profundas transformaciones en el país. Las medidas y leyes políticas, económicas, sociales y educativas tomadas por el Gobierno a favor de los intereses comunes a todas las clases y sectores populares, definieron el carácter democrático-popular, agrario y antimperialista de la Revolución en su etapa inicial. Es en este contexto histórico que surge la formación de las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ), la cual está estrechamente vinculada a la estrategia económica que llevaba adelante el Gobierno Revolucionario, con el interés de lograr la industrialización del país y de llevar adelante una necesaria revolución técnica, tecnológica y educacional para la formación del hombre nuevo.

El hombre de hoy y sobre todo en el seno de una sociedad que se ha librado de las contradicciones internas entre explotadores y explotados, una sociedad que pone la ciencia y la técnica y la economía al servicio del pueblo en un mundo como el mundo actual, tendrá una imperiosa necesidad de estudiar incesantemente. Podrá gustarle a unos más que a otros el estudio, pero al hombre actual, en nuestra sociedad, no le queda más remedio que estudiar desde el círculo infantil hasta la tumba. Y esa obligación la tenemos todos absolutamente sin ninguna excepción. (Castro, F., 1974, p.3)

La Educación cubana tiene esta responsabilidad y viene efectuando cambios educativos trascendentales en los diferentes subsistemas de Educación, todos abocados a una formación más integral del estudiante. Es por ello que resulta de gran urgencia e importancia las investigaciones científicas de corte histórico, por la significación y trascendencia para el desarrollo de la Tercera Revolución Educacional, pues la educación está hoy, como dijera José de la Luz y Caballero en un célebre discurso de 1858, (...) como las vírgenes fatuas del Evangelio, con lámpara pero sin aceite (p.171).

Por ser una investigación que busca en cada etapa el desarrollo de una valoración crítica se asume como estudio histórico crítico lo planteado por Batista y Pérez (2021), los que consideran que es:

El análisis de los aspectos, puntos de vista o criterios del objeto o hecho histórico que se estudia, de modo que se determinan, disponen y se hacen valoraciones y propuestas que favorecen y tienen como finalidad el perfeccionamiento de las ciencias en general, en la búsqueda del cambio y transformación del saber y el saber hacer, científico educativo. (p. 8)

Para el estudio se han revisado toda una serie de investigaciones de carácter nacional e internacional entre las que destacan: los diez informes centrales de los congresos de la Unión Jóvenes Comunistas (UJC), las 11 Conferencias Nacionales de las BTJ, los informes político-metodológicos de las reuniones de presidentes provinciales y los consejos nacionales, los reglamentos para el trabajo de las brigadas, los documentos metodológicos para el trabajo de los presidentes provinciales y municipales, el estudio, seguimiento y revisión de consultas de diferentes, publicaciones, artículos técnicos, escritos en diferentes medios por diferentes autores que se reseñan, entrevistas a personalidades de la ciencia, brigadistas destacados, exposiciones de logros Forjadores del Futuro, visitas y evidencias del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a conferencias y exposiciones.

Los trabajos científicos que más han aportado a este estudio han sido los siguientes: La cronología de la Juventud y el Movimiento Juvenil Cubano, desde el 1^o. primero de enero de 1959 al 31 de diciembre de 2000, del investigador Luis Gómez Suárez; el estudio Brigadas Técnicas Juveniles. Momentos históricos del Movimiento Científico- Técnico Juvenil, del Ing. Guillermo Miguel Estrada Márquez (2020). Introducción, estructura, funcionamiento, superación científico, técnica y profesional, políticas de divulgación del movimiento, política de información, estrategia de trabajo, y los lineamientos concebidos por la investigadora Josefina García Prada.

Se recogen, además, las vivencias propias de esta tesis como miembro y presidente nacional de las BTJ; datos estadísticas del proceso de crecimiento de las brigadas en el tiempo, y las entrevistas realizadas a algunos presidentes nacionales del Movimiento Juvenil, los principales apuntes históricos y fechas más significativas en las diferentes etapas, donde se han cumplimentando diversos objetivos, centrando su interés en el desarrollo económico integral del país y la reinserción de objetivos adecuados al modelo económico implementado en los lineamientos de la política económica del país.

En la indagación previa realizada acerca del desarrollo histórico de la labor científico educativa de las BTJ en el período revolucionario, se pudo determinar que sobre el tema existían algunos estudios parciales, sin embargo, no existía un estudio exhaustivo del proceso histórico de la labor científico educativa de las BTJ en cada etapa. Por lo que se propuso realizar esta investigación de corte histórico atendiendo a la siguiente **situación problemática:**

- No se ha logrado realizar un estudio sobre el devenir del desarrollo histórico de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba, sin embargo, existen informaciones de gran valor (documentos oficiales, resultados y trabajos publicados), igualmente son exiguos los aspectos o períodos particulares de este

proceso, lo que resulta limitado para una visión sistematizada, integradora y valorativa de la evolución de este objeto.

Esta investigación se inserta en la Historia de la Educación y de la Revolución Cubana, lo cual supone hechos y exige asumir el discernimiento oportuno ante el enjuiciamiento de los acontecimientos que se estudian, determinándose como **contradicción fundamental**: por una parte un insuficiente estudio sobre el desarrollo histórico de la labor científico educativa de las BTJ en Cuba, y por otra, la necesidad de contar con un estudio histórico de la labor científico educativa de las BTJ en Cuba para contribuir al desarrollo actual y prospectivo del gestor de la **actividad técnica juvenil** en diferentes agencias en que interviene, para favorecer la transformación y el cambio.

Lo antes expuesto conduce a la formulación del siguiente **problema científico**: ¿Cómo ha sido el desarrollo histórico de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en el período de 1964 hasta 2021?

El tema que se deriva de este problema de investigación se precisa en el estudio del desarrollo histórico de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en el período de 1964 hasta 2021.

El objeto de estudio, entendido como de qué trata la investigación está dado en: el desarrollo histórico de la labor científico educativa.

El campo de acción, entendido como las coordenadas espacio temporales en que se desenvuelve el objeto, se precisa en el estudio del desarrollo histórico de la labor científico educativa de las BTJ en Cuba en el período de 1964 hasta 2021.

Por lo que se precisa como **objetivo general**: Realizar una valoración del desarrollo histórico de la labor científico educativa de las BTJ en Cuba en el período de 1964 hasta 2021.

El **fundamento teórico general** que se asume tiene en cuenta la corriente historiográfica marxista que valora los hechos históricos en su objetividad, ya que aunque estos han acontecido en el pasado, se conciben en los documentos (fuentes) utilizados, sin desconocer la carga de subjetividad que, en mayor o menor medida, le imprime el historiador, y que poseen dichos documentos, así como, la necesaria crítica interna y externa de estos, lo que le confiere al hecho o proceso que se describe, explica y valora una mayor objetividad (Anexo 1).

El método general asumido es el dialéctico-materialista, que permite apreciar la historicidad y el enfoque de sistema de los hechos educativos objeto de estudio y reconocer la multidimensionalidad de los hechos o fenómenos, así como, su carácter global, lo que permite establecer la relación entre el todo y las partes; de este particular resulta la complejidad del fenómeno o proceso histórico-social a investigar el cual facilita revelar las regularidades internas esenciales que proporcionen arribar a las generalizaciones.

El ideario educativo de José Julián Martí Pérez (1853-1895), así como el pensamiento de Félix Varela y Morales (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862), Enrique José Varona y Pera (1849-1933), Ernesto Che Guevara de la Serna (1928-1967) y Fidel Castro Ruz (1926-2016), ha constituido un sólido fundamento teórico de esta tesis.

También se adoptó el enfoque metodológico del investigador Justo A. Chávez Rodríguez (1937-2020), materializado en: **Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba** (1996), que reconoce el estudio de un hecho o un proceso educativo en su doble carácter diacrónico y sincrónico, en interrelación dialéctica.

Este estudio tuvo en cuenta las contribuciones de otros investigadores como: Buenavilla, R. (1995); Ferrán, H. (1991, 1996); Pérez, L. (2001-2021); Pereira, J. (2018); Stuart, C. (2020); Sotolongo, (2020); Pedroso, (2021); Legón, (2019); Palomares (2019); López,

(2020); Alvarez, A. (2022); para obtener una propuesta de la periodización relacionada con el objeto de estudio.

En el pensamiento histórico del insigne contemporáneo francés Pierre Vilar: el objeto de la ciencia histórica es la dinámica de las sociedades humanas. La materia histórica la constituyen los tipos de hechos, que es necesario estudiar para dominar científicamente el estudio que se realice dados en:

- Los hechos de masas: masa de los hombres (demografía), masa de los bienes (economía), masa de los pensamientos y de las creencias (fenómenos de las mentalidades), lenta y pesada, así como los de opinión (más fugaz).
- Los hechos institucionales, más rígidos, que tienden a fijar las relaciones humanas dentro de los marcos existentes: derecho civil, constituciones políticas, tratados internacionales, etc.; hechos importantes pero no eternos, sometidos al desgaste y al ataque de las contradicciones sociales internas.
- Los acontecimientos: aparición y desaparición de personajes, de grupos (económicos, políticos), que toman medidas, decisiones, desencadenan acciones, movimientos de opinión, que ocasionan hechos precisos como: modificaciones de los Gobiernos, la diplomacia, cambios pacíficos o violentos, profundos o superficiales (...). (Citado por Boris, 1996, p. 18)

La periodización no puede ser apreciada de "una manera formal, como un simple ejercicio académico", sino como un requisito básico para el estudio del pasado histórico y es de gran utilidad para el análisis de los diferentes factores que resultan determinantes en los cambios del desarrollo sujeto a leyes en el tiempo y en el espacio de la sociedad. (Pérez, 2001, p. 12)

La periodización asumida se sustentó en las etapas clásicas de la historia de Cuba: Colonia (siglo XIX), República Neocolonial (1902-1958) y Revolución (1959-2018), asumidas en la tesis doctoral de Alvarez (2021, p.6).

La periodización como herramienta metodológica ya explicitada en la investigación se favorece en su expresión desde el análisis de las regularidades del hecho o fenómeno educativo estudiado, en tanto se reconoce como regularidad, aquella que “expresa cierto grado de obligatoriedad en las relaciones de carácter causal, necesaria y estable, entre los fenómenos y propiedades del mundo objetivo, lo que implica que un cambio de algún aspecto exige la transformación de otro”, (Chávez y Pérez, 2001, p. 34).

Al reconocer lo entendido como regularidad para favorecer la valoración crítica de cada una de las etapas asumidas se precisa como enfoque pedagógico de las BTJ a la identificación del conjunto de los puntos de vista y de las orientaciones científico-teórico educativas que la han fundamentado a lo largo de su historia y que determinan la forma de concebir la concepción, estructuración, organización e implementación en la práctica de modo que se favorezca el cumplimiento del fin: el perfeccionamiento de las prácticas científicas, en la búsqueda del cambio y transformación. El saber y el saber hacer, científico educativo.

Las regularidades se logran describir, explicar y valorar en cada etapa del estudio, atendiendo los siguientes aspectos: en cada momento histórico se hizo referencia a las consideraciones económicas, políticas, sociales e ideal educativo; análisis de las conferencias de trabajo de las brigadas; análisis del fundamento legal de los reglamentos establecidos para las brigadas; análisis del pensamiento científico educativo de José Martí, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz sobre la labor científico educativa de las brigadas; identificación de los enfoques pedagógicos que se manifiestan en labor científico educativa de las brigadas; se tituló a partir de las particularidades historiográficas que predominaron en las obras y los documentos consultados. Este particular permitió fijar un patrón para,

desde esa óptica, valorar las periodizaciones asumidas por los autores en los diferentes momentos históricos y arribar a las generalizaciones finales desde el corte histórico asumido.

Los métodos de investigación

Teóricos: Histórico-lógico, análisis-síntesis, inducción-deducción, sistematización, generalización. En particular se utilizó el primero, puesto que este permite evidenciar las etapas principales por las que ha pasado el fenómeno objeto de estudio con sus correspondientes relaciones, al revelar de esa manera su esencia.

Empíricos: Testimonio y entrevista (Anexo 2).

Técnicas: Fichado bibliográfico y análisis de contenido.

En el proceso de investigación se utilizó la guía temática como una línea orientadora que permitió recoger la información necesaria, la cual se precisa en:

1. Consideraciones cronológicas de la juventud y el movimiento juvenil cubano en el período de 1959 hasta 2021.
2. Surgimiento y consolidación de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en la etapa (1964-1974).
3. Desarrollo y crecimiento de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en la etapa (1975-1990).
4. Reorganización y recuperación de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en la etapa (1991-1999).
5. Fortalecimiento y afianzamiento de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en la etapa (2000-2021).

Teniendo en cuenta la guía temática se determinaron las siguientes tareas de la investigación:

1. Sistematización cronológica de la juventud y el movimiento juvenil cubano en el período de 1959 hasta 2021.
2. Estudio del surgimiento y consolidación de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en la etapa (1964-1974).
3. Estudio del desarrollo y crecimiento de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en la etapa (1975-1990).
4. Estudio de la reorganización y recuperación de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en la etapa (1991-1999).
5. Estudio del fortalecimiento y afianzamiento de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en la etapa (2000-2021).

La contribución a la teoría: Está dada en el estudio del desarrollo histórico realizado sobre la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba, que conlleva el uso de un tratamiento historiográfico marxista al apoyarse en un sistema de ideas que establece sus relaciones esenciales entre: la periodización científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba, los aspectos metodológicos analizados en cada etapa que la identifican y las particularidades en su evolución histórica como necesidad de la transformación.

La significación práctica: Se expresa en el hecho de que este estudio facilitará afrontar los cambios medulares que se requieren en la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba, para no caer en repeticiones por carecerse de la memoria histórica. La obra constituye material de consulta para especialistas, docentes e investigadores sociales y las agencias que proyectan en la actualidad el trabajo del movimiento juvenil.

La novedad científica: Esta dada en la concepción historiográfica de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba para la cual se establece la

periodización de este proceso histórico desde el análisis de los aspectos metodológicos enjuiciados, que posibilita la comprensión de los avances y retrocesos que sirven de pauta en la toma de decisiones para las transformaciones de la escuela cubana actual en lo relacionado a: Impulsar, motivar y promover acciones, a través del empleo del talento y la creatividad de nuestros niños y jóvenes, que incidan en el desarrollo económico, científico, cultural y social de nuestro país.

La tesis está compuesta de: introducción, cinco capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

El capítulo uno comprende una mirada cronológica de la juventud y el movimiento juvenil cubano en el período de 1959 hasta 2021. Se valora, desde los inicios, las características específicas de la investigación histórica, que permitió enfrentar consideraciones cronológicas de la juventud y el Movimiento Juvenil Cubano en el período de 1959 hasta 2021. En el capítulo dos se concibe el estudio del surgimiento y consolidación de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba: Análisis del surgimiento y consolidación de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba de 1964-1974. El capítulo tres, etapa de 1975 a 1990, estudio del desarrollo y crecimiento de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba. El capítulo cuatro, etapa de 1991 a 1999, estudio de la reorganización y recuperación de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en condiciones especiales. En el capítulo cinco comprende la etapa de 2000 a 2021, estudio del fortalecimiento y afianzamiento de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba desde la batalla por la educación y la cultura: Análisis del fortalecimiento y afianzamiento de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba desde la Batalla por la Educación y la Cultura.

CAPÍTULO 1

**MIRADA CROLOGOLÓGICA DE LA JUVENTUD Y EL
MOVIMIENTO JUVENIL CUBANO EN EL PERÍODO DE 1959
HASTA 2021**

CAPÍTULO 1. MIRADA CROLONOLÓGICA DE LA JUVENTUD Y EL MOVIENTO JUVENIL CUBANO EN EL PERÍODO DE 1959 HASTA 2021

En este capítulo se realiza un análisis cronológico sobre el contexto de los principales acontecimientos políticos y estructurales, un acercamiento a los procesos acontecidos en la juventud comunista y al Movimiento Juvenil Cubano desarrollado durante el período de 1959 hasta el año 2021 protagonizados. Este favorece desde lo teórico y lo metodológico el camino o plataforma de posicionamiento que enrumba como base orientadora y metodológica la investigación.

1.1 Algunas consideraciones cronológicas de la juventud y el Movimiento Juvenil Cubano en el período de 1959 hasta 2021

El procedimiento teórico-metodológico que favorece las consideraciones cronológicas de la juventud y el Movimiento Juvenil Cubano en el período de 1959 hasta 2021, se precisa desde lo teórico-metodológico que sustenta el camino o plataforma de posicionamiento que enrumba el estudio histórico crítico de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba.

La secuencia cronológica recoge acontecimientos económicos, políticos, sociales, culturales, deportivos, científico - técnicos y militares, así como otras que puedan resultar de interés, agrupados en años. Pretende ofrecer una visión de conjunto de suma utilidad para el investigador o el interesado en nuestra historia.

Muchos asientos contienen breves comentarios y referencias bibliográficas cuyo propósito no es otro que el de orientar a los jóvenes que por razones lógicas propias de la edad no han tenido contacto directo con nuestro pasado más reciente y requieren de una ubicación contextual.

Los acontecimientos que se desarrollan en un lapso de tiempo de cierta prolongación son presentados en sus momentos fundamentales a fin de que el lector pueda hacerse una idea de cómo transcurrieron estos procesos de sumo interés para la comprensión del pasado. Son mostrados los sucesos que por su envergadura, connotación y trascendencia resultan esenciales para comprender el devenir del proceso revolucionario y el desarrollo de la juventud y el movimiento juvenil.

Los acontecimientos fueron cotejados y confrontados con distintas fuentes, a fin de evitar posibles errores históricos. Cuando no fue factible disponer del día en que ocurre el suceso, este se introduce por el mes, si tampoco se dispone de dicho dato, el asiento se inicia por el año.

Se favorece esta investigación de la prensa como los periódicos Revolución, Granma y Juventud Rebelde, las revistas Bohemia y Verde Olivo; así como documentos de las diferentes organizaciones o entidades y la bibliografía disponible.

Es significativo señalar que se ha considerado esta cronología como base teórica y orientadora dentro de los hechos y las consideraciones más relevantes protagonizadas por la juventud y el Movimiento Juvenil Cubano en el período de 1959 hasta 2021 y que han estado dadas en los elementos y hechos históricos, entre los que se pueden destacar:

El 1º de enero de 1959, en Santiago de Cuba, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de las universidades de Oriente y La Habana da a conocer una declaración por la cual demanda la colaboración del pueblo y el estudiantado con el Ejército Rebelde para impedir que la victoria no pueda ser abortada por el enemigo.

El 11 de enero de 1959 fue aprobada por el Gobierno Revolucionario la ley no. 11 (Gaceta Oficial del 14 de enero de 1959) que declara extinguidas todas las universidades "oficiales y oficializadas" creadas por la dictadura para desmovilizar al movimiento estudiantil revolucionario y se ratifican como las únicas universidades oficiales del país a las de La

Habana, Las Villas y Oriente. Asimismo, son anulados todos los cursos universitarios con posterioridad al 30 de noviembre de 1956.

El 3 de febrero de 1959 la FEU ocupa los edificios de la Universidad de La Habana en protesta por la lentitud con que actúa el Consejo Universitario en la depuración de los profesores batistianos, solicita el perfeccionamiento de dicho organismo y exige el gobierno de la Universidad por una entidad integrada por profesores y estudiantes, cogobierno.

El día 12 de abril de 1959 la Juventud Socialista da a conocer un llamamiento dirigido a todas las organizaciones juveniles integradas por obreros, campesinos y estudiantes, en el se reconocía la importancia y la necesidad de alcanzar la unidad del movimiento juvenil y se plantea que los Jóvenes Socialistas, estaban dispuestos a trabajar por la integración de un movimiento unido revolucionario de la juventud, por una especie de Confederación Revolucionaria de la Juventud en las que estén integradas las organizaciones y los movimientos nacionales, obreros, campesinos y estudiantes, y las instituciones de localidades y poblaciones, clubes deportivos y culturales, entre otros.

Entre el 25 y 27 de septiembre de 1959 se desarrolla en el municipio Yagüajay en la antigua provincia de Las Villas, el 3^{er} Pleno Nacional de la Juventud Socialista con la participación de 110 delegados. En el pleno se acordó convocar al 4^{to} Congreso de la organización y se hizo un llamado a toda la juventud a respaldar la aplicación de la Ley de Reforma Agraria.

El 27 de noviembre de 1959 las Brigadas Estudiantiles Universitarias desfilan por primera vez en el acto en conmemoración del Fusilamiento de los Estudiantes de Medicina por las autoridades españolas en 1871. Los comandantes Fidel Castro y Ernesto Che Guevara hablan en el acto de clausura.

El 26 de julio de 1960 en el acto por el 7^{mo} Aniversario del asalto al Cuartel Moncada, celebrado en Las Mercedes, Sierra Maestra, en el lugar donde se construyó la Ciudad

Escolar "Camilo Cienfuegos", el Comandante en Jefe Fidel Castro deja oficialmente inaugurado el 1^{er} Congreso Latinoamericano de Estudiantes.

El 24 de agosto de 1960 el Comandante en Jefe Fidel Castro da a conocer la decisión de crear 4 500 becas para hacer estudios en especialidades técnicas en la Universidad.

El 28 de octubre de 1960, en ocasión del primer aniversario de la desaparición del comandante Camilo Cienfuegos, se da a conocer el llamamiento a la juventud cubana, en el que todas las agrupaciones suscriptoras se comprometen a apoyar la integración del Movimiento Juvenil Cubano en una organización única, la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), y exhortan a los jóvenes a incorporarse a ella.

El 9 de noviembre de 1960, se realiza en la Ciudad Deportiva, una concentración de alumnos secundarios auspiciada por la Comisión Nacional de Estudiantes de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, a fin de promover su incorporación a la Campaña de Alfabetización, bajo el lema de: "Cada estudiante un alfabetizador".

El 15 de diciembre de 1960 aparece publicado en el periódico Revolución un comunicado conjunto por el cual el comandante Joel Iglesias, por la Asociación de Jóvenes Rebeldes, y Valentín Alonso Almejeiras, jefe de las Patrullas Juveniles, informan al pueblo que consecuentes con el movimiento unitario que ha llevado a cabo la juventud cubana para defender y hacer avanzar la Revolución, todos los miembros de las patrullas juveniles han decidido ingresar en la AJR, contribuyendo así a fortalecer la integración del movimiento juvenil.

En 1961, el 5 de enero es asesinado el maestro voluntario Conrado Benítez por elementos contrarrevolucionarios en las montañas del Escambray y el 17 de enero se acuerda que las brigadas de alfabetizadores lleven su nombre.

El 21 de enero de 1961, doce organizaciones juveniles latinoamericanas, entre ellas la Asociación de Jóvenes Rebeldes, firmaron un documento donde se expresa la decisión de

luchar por la liberación de sus respectivos países y defender la Revolución Cubana, al tiempo que se hace un llamado a dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas en el 1^{er} Congreso Latinoamericano de Juventudes.

El 31 de enero de 1961 se da a conocer el inicio del reclutamiento de 100 000 alfabetizadores voluntarios entre estudiantes de secundaria básica y preuniversitarios, convocados por el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario en la inauguración de la Ciudad Escolar "Abel Santamaría".

El 14 de febrero de 1962 la AJR da a conocer el llamamiento a su 1^{er} Congreso en el que convocaba a la juventud revolucionaria a respaldar la realización de la importante reunión. El documento valoraba el papel desempeñado por la AJR en el logro y, consolidación de la unidad del movimiento juvenil; así como en la defensa y el desarrollo del proceso revolucionario. Explicaba también el propósito de la AJR de transformarse en la organización juvenil marxista - leninista del Partido Unido de la Revolución Socialista.

El 13 de marzo de 1962, el Comandante en Jefe Fidel Castro hace referencia pública al nombre que recibiría la nueva organización de toda la juventud cubana durante el discurso pronunciado en la Escalinata de la Universidad de La Habana en conmemoración del 5^{to} Aniversario del Asalto al Palacio Presidencial y la caída en combate de José Antonio Echeverría. Propuso denominarla Asociación de Jóvenes Comunistas.

El 4 de abril de ese año con la celebración de un acto en el Estadio Latinoamericano del Cerro, en La Habana, concluyen las labores del 1^{er} Congreso de la AJR. Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Comandante Fidel Castro. De esta forma queda constituida la Unión de Jóvenes Comunistas.

En enero de 1963 se comienza el Proceso de Reestructuración y Construcción de la UJC con el propósito de asegurar su condición de organización vanguardia de la juventud cubana. Para ello se lleva a cabo, entre otras acciones, la integración de sus filas con

jóvenes electos en asambleas de ejemplares, la reformulación de los métodos y estilos de organización y trabajo, y la constitución de los comités de base allí donde existieran condiciones para ello.

En agosto de 1964, el Comandante en Jefe Fidel Castro propone la creación de las Brigadas Técnicas Juveniles encargadas de agrupar a los técnicos y profesionales jóvenes que se iban graduando, con el fin de que continuaran su desarrollo científico-técnico y se promoviera la innovación y racionalización de los procesos tecnológicos a los que estaban vinculados. En este mes se inicia el proceso de creación de la nueva agrupación juvenil con la formulación de los objetivos de trabajo y las correspondientes estructuras funcionales.

El 12 de marzo de 1965 aparece publicado en el semanario Marcha, de Montevideo, Uruguay, el trabajo de Ernesto Che Guevara "**El socialismo y el hombre en Cuba**". En dicho documento, entre otras cuestiones, expone su concepción acerca del hombre nuevo relacionada con la juventud y su papel en la consecución del proyecto socialista cubano: "La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud: en ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras manos la bandera", (Guevara, 1965, p. 11).

El 7 de octubre de 1968 el Buró Político del Partido aprueba el nuevo emblema de la UJC a propuesta del Comité Nacional de la organización juvenil, el cual adiciona a las efigies de Julio Antonio Mella y Camilo Cienfuegos, la del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara.

El 21 de octubre de 1968 la UJC decide instaurar el Sello 14 de Junio, fecha del natalicio del general Antonio Maceo y del comandante Ernesto Che Guevara, a partir del próximo año 1969 y celebrar en esa fecha el Día de la Juventud.

En enero de 1971 el 6^{to} Pleno Nacional de la UJC acuerda la creación de las Órdenes al Mérito para homenajear a los jóvenes que realizaran o tuvieran una trayectoria

extraordinaria en el cumplimiento de su deber. Las condecoraciones recibieron los nombres de Rubén Martínez Villena, Marcelo Salado, José Antonio Echeverría y Julio Antonio Mella. Si al momento de su constitución, la UJC contaba con alrededor de 20 000 efectivos, ya al arribo del 2^{do} Congreso se habían elevado a 132 035 miembros.

En el cónclave se examinaron los problemas que más afectaban a la juventud como los pobres resultados alcanzados en el trabajo de crecimiento, en la gestión estudiantil y el movimiento de pioneros; así como la existencia de 200 000 jóvenes menores de 16 años que no estudiaban ni trabajaban.

El Congreso definió que la educación comunista de la juventud es el objetivo principal de la UJC, para lo que orientó combinar la educación laboral y la educación política con la elevación de una conciencia basada en las tradiciones revolucionarias y combativas de nuestro pueblo y en el desarrollo de un profundo sentimiento internacionalista.

El 4 de abril de 1972, durante la clausura del 2^{do} Congreso de la UJC, el Comandante en Jefe Fidel Castro orienta la creación del Destacamento Pedagógico "Manuel Ascunce Domenech", encargado de la formación emergente de profesores para la enseñanza media, la cual tuvo un crecimiento considerable durante el decenio de los años 70.

El 4 de abril de 1973 es instituida la Bandera de Honor de la UJC, el más alto galardón que otorga desde entonces el Comité Nacional de la organización como símbolo del reconocimiento a hechos heroicos y a la trayectoria de trabajo de los colectivos juveniles y de las instituciones u organismos vinculados a los jóvenes. Se entregó por primera vez a la Columna Juvenil del Centenario y al Comité Provincial de la UJC de la antigua provincia de Oriente.

En el año 1975, se procede a la Constitución de la Bandera Gloria Deportiva de la Juventud por decisión del Comité Nacional de la UJC. El estandarte sería conferido a los equipos deportivos que se destaquen en competencias internacionales. Fue otorgada por primera

vez en 1976 a los equipos de voleibol de ambos sexos ganadores de los Campeonatos Norte, Centroamericanos y del Caribe efectuados en Los Ángeles, Estados Unidos.

Del 16 al 30 de junio de 1975 se desarrolla el Seminario Internacional sobre la Revolución Cubana para dirigentes juveniles y estudiantiles de Centroamérica y el Caribe. En el evento, organizado por la UJC y la FEU, participaron jóvenes de 71 organizaciones, entre ellas 12 estudiantiles.

En septiembre de 1976, la Escuela de Cuadros de la UJC "Julio Antonio Mella" inicia el curso escolar en su nuevo edificio de La Habana del Este. Dichas instalaciones se comenzaron a construir en 1974 por la unidad 43 521 del Ejército Juvenil del Trabajo, en la que participó un numeroso grupo de compañeros.

La clausura del 3^{er} Congreso de la UJC se realiza en el teatro "Carlos Marx", del 31 de marzo al 4 de abril de 1977, en la que donde el Segundo Secretario del PCC Raúl Castro Ruz pronuncia el discurso de clausura en el cual da la noticia del nuevo nombre la organización pioneril, Organización de Pioneros "José Martí".

En junio de 1977, al finalizar el curso escolar 1976-1977 se organizan las Brigadas Estudiantiles de Trabajo, que laboran en diversas actividades sociales vinculadas a los centros de producción y servicios, voluntariamente durante 21 días del período vacacional.

El 12 de agosto de 1977, durante la inauguración por el Comandante en Jefe Fidel Castro de las presas "Vietnam Heroico" y "Antonio Briones Montoto" en Isla de Pinos, los jóvenes allí presentes le piden cambiarle el nombre al territorio por el de Isla de la Juventud. En respuesta, el máximo líder les propuso llamarla Isla de la Juventud cuando la juventud con su obra haya hecho algo grande, haya revolucionado la naturaleza y pudiera exhibir el fruto de su trabajo.

El 10 de noviembre de 1977 se desarrolla en la Escuela Nacional de la UJC "Julio Antonio Mella", la primera reunión de investigadores de la juventud, promovida por la Comisión de Investigaciones Sociales de la organización juvenil.

La reunión laboró por comisiones presididas por la Dra. Lidia Turner Martí, profesora titular y vicerrectora docente del Instituto Superior Pedagógico "Enrique J. Varona" y el Dr. Raúl Gutiérrez, profesor titular de la Universidad de La Habana y asesor de la presidencia de la Academia de Ciencias de Cuba para la rama de las Ciencias Sociales.

Para el día 28 de julio de 1978 es inaugurado el 11^{no} Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en ceremonia presidida por Fidel y Raúl. En la edición cubana del Festival participaron 18 500 jóvenes, procedentes de 145 países, en representación de alrededor de 2 000 organizaciones juveniles. En La Habana se desarrolló de nuevo el Tribunal La Juventud Acusa al Imperialismo, se brindó apoyo a los pueblos de Puerto Rico, Vietnam, Chile, Palestina, Namibia, Zimbabue y África del Sur.

En los días del 17 al 18 de mayo de 1979, se desarrolla la 2^{da} Reunión de Investigadores de la Juventud, llevada a cabo por el Centro de Estudios Sobre la Juventud y la Unión de Jóvenes Comunistas, con el propósito de promover el intercambio de experiencias sobre los jóvenes cubanos. La actividad culminó con una conferencia del Dr. Gaspar Jorge García Galló, jefe de la Sección de Ciencias del Comité Central del PCC, sobre las vías y los métodos para la educación comunista de la juventud.

Del 1^{ro} al 4 de abril de 1982, coincidiendo con el 20 aniversario de su constitución, y con la presencia de 7 425 delegados, se realiza en el Palacio de las Convenciones el 4^{to} Congreso de la UJC. Al momento de realizarse, la organización contaba en sus filas con 458 000 militantes, 3/5 partes de los cuales eran trabajadores vinculados a la producción, la docencia y los servicios.

El 20 de mayo de 1982, el Buró Nacional de la UJC y el Secretariado Nacional de la FEEM convocan a los estudiantes de 11^{no} grado a incorporarse al Destacamento de Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay”.

El 23 de diciembre de 1983 se realiza en el Hotel Juventud, en el reparto Altahabana, el acto de otorgamiento del nombre de Centro de Estudios Sobre la Juventud a la Comisión de Investigaciones Sociales de la UJC. A partir de este momento cambia la estructura de la antigua comisión para comenzar una nueva etapa de mayor alcance y profundidad científico-investigativa sobre los jóvenes cubanos.

El 1^{ro} de octubre de 1986, se inician en el país las Asambleas Abiertas de jóvenes trabajadores y militantes de la UJC en todos los colectivos laborales. Estas asambleas, enmarcadas en el proceso previo al 5^{to} Congreso de la UJC, a celebrarse en abril de 1987, tenían como objetivo que los jóvenes y militantes analizaran las cuestiones que conspiraban contra la buena marcha de la producción y los servicios.

El Comandante en Jefe Fidel expresó que el Congreso había reflejado lo que se podía llamar un salto de calidad en la organización juvenil y en la juventud en general. En el cónclave no solo se discutieron las dificultades de la juventud, también fueron examinados los problemas del país. Fidel expresó su convicción de que la nueva generación era una garantía para la Revolución y su continuidad.

El 8 de septiembre de 1987 por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro, el Buró Nacional de la UJC decide crear los Joven Club de Computación, un espacio donde los niños y jóvenes, además de practicar la informática como un medio de entretenimiento, pudieran aprender los diferentes programas de trabajo.

El 27 y 28 de marzo de 1989 se desarrolla en las instalaciones de Expocuba la 6^{ta} Reunión Nacional de Investigadores de la Juventud, en la cual se expusieron 147 ponencias entre las ocho comisiones de trabajo. Organizada por el Centro de Estudios Sobre la Juventud,

la UJC y la Academia de Ciencias de Cuba, contó con la participación de alrededor de 500 especialistas de unos 20 organismos nacionales.

El 23 de julio de 1989 se hace entrega de diploma a los primeros licenciados en Ciencias Sociales (29 en total) que egresan de la Escuela Nacional de Cuadros de la UJC "Julio Antonio Mella", de La Habana del Este. El acto estuvo presidido por José Ramón Machado Ventura quien pronunció las palabras finales.

El 28 de diciembre de 1989, convocada por la UJC, se realiza una masiva concentración en la esquina de 23 y L en el Vedado (donde se proclamara el carácter socialista de la Revolución el 16 de abril de 1961), bajo la consigna de "31 y P'lante". Actos semejantes se realizaban al mismo tiempo en todas las provincias del país. De esta forma, la juventud ratificaba su compromiso y fidelidad con la Revolución cuando en Europa Oriental tenía lugar el derrumbe del socialismo.

El Movimiento Juvenil Martiano fue concebido por investigadores del Centro de Estudios Sobre la Juventud a solicitud del Buró Nacional de la UJC, como parte del perfeccionamiento de su labor política e ideológica con los jóvenes.

El 15 de junio de 1990 sesiona el 7^{mo} Pleno del Comité Nacional de la UJC donde se discute el llamamiento al 4^{to} Congreso del Partido. Los debates se concentraron en el contenido, los métodos y el estilo de trabajo de la UJC y su correspondencia con las estructuras creadas para desarrollarlos. La reunión contó con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, segundo secretario del PCC y ministro de las FAR. El Pleno abrió un amplio proceso de debate juvenil acerca de los aspectos contenidos en el llamamiento al Congreso del Partido.

Los días 19 y 20 de diciembre de 1990 sesiona el 4^{to} Congreso de la FEU bajo la consigna: "Todo tiempo futuro tiene que ser mejor". Algunos de los temas tratados fueron la dedicación de los alumnos al estudio, la conversión de las universidades en centros de

investigación, el incremento de las áreas de autoconsumo para abastecer los comedores estudiantiles, el fraude y la asistencia a clases.

Del 31 de marzo al 4 de abril de 1992, bajo el lema "Súmate", que convocaba a la juventud a sobreponerse a las dificultades propias del período especial, se realizó el 6^o Congreso de la UJC, la primera reunión de este tipo autofinanciada. Los 1 498 delegados se hospedaron en casas particulares y la transportación se hizo en bicicleta. En la reunión, en la que no se adoptaron resoluciones, se examinaron el enfrentamiento al delito, el perfeccionamiento de la enseñanza, el papel de las BTJ, el plan alimentario, el turismo y el cumplimiento de los planes económicos en los centros de producción y servicios. El tema más discutido fue el referido a la ejemplaridad de la militancia y su evaluación, y se hizo un llamado a eliminar el esquematismo y a observar el carácter individual de cada evaluación.

El 11 de abril de 1993, se celebra en Camagüey, convocado por la UJC, un centro debate sobre las universidades. En la reunión, el secretario general de la organización juvenil, Juan Contino, explicó la necesidad de hacer énfasis en la educación de los estudiantes y en la formación de valores. El Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal, impartió una conferencia sobre la Universidad cubana a los más de 300 estudiantes allí presentes.

El 5 y 6 de abril de 1995, promovido por la FEU del Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona" y el Centro "Félix Varela", se desarrolla el 2^{do} Taller de Ética y Juventud. Los temas abordados en las ponencias expuestas por los estudiantes fueron: La ética en la historia del pensamiento cubano; Reflexiones sobre una revolución cultural, y Democracia y tolerancia: apuntes para un análisis. En el taller se encontraban numerosos especialistas de diversas ramas de las ciencias sociales y humanísticas, quienes también analizaron los temas presentados.

Los días 18 y 19 de diciembre se reúne en la Escuela de Trabajadores Sociales de Cojímar el 7^{mo} Pleno del Comité Nacional de la UJC. Pasó revista al funcionamiento de la

organización en los cruciales momentos que vive el país. La jornada final del Pleno se realizó en el Palacio de las Convenciones.

Por orientaciones del Comandante en Jefe, la dirección de la UJC constituyó un grupo ejecutivo responsabilizado con la conducción de la Batalla de Ideas. En total se concibieron y aplicaron más de 150 programas de interés social, todos con la gestión política e institucional de la UJC y las organizaciones estudiantiles, los cuales abarcaron la reformulación del Sistema Nacional de Educación en sus diferentes enseñanzas; el desarrollo de la televisión educativa, cultural y recreativa; la propagación de la computación e informatización de la sociedad; la ampliación y consolidación de la enseñanza artística; el incremento de la producción de libros, la promoción de la lectura y las bibliotecas; la formación y divulgación política; la creación de nuevas fuentes de empleo; la formación de Trabajadores Sociales; la atención a la población en condiciones de precariedad social; la ampliación de la prevención social, y el rescate y el desarrollo de los servicios de salud.

Los Cinco Héroes antiterroristas: Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehwerert salieron hacia Estados Unidos para obtener información sobre los planes contra Cuba de las organizaciones terroristas que tienen su base de operaciones, desde hace muchos años, en la ciudad de Miami, entre ellas, la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), el Consejo por la Libertad de Cuba (CLC), Hermanos al Rescate, Movimiento Democracia, Alpha-66 y otras muchas de conocida trayectoria delictiva.

En la coordinación y el impulso de alrededor de 200 programas de la Revolución puestos en marcha como resultado de este combate, laboró la Unión de Jóvenes Comunistas como parte del grupo de trabajo de la Batalla de Ideas.

Se crearon las Escuelas de Trabajadores Sociales, que han graduado ya a 21 215 jóvenes, como un verdadero contingente de apoyo y solidaridad social que actúa en casi todos los

Consejos Populares del país. En esta etapa se prepararon cerca de 7 000 jóvenes cada año, con el empleo de nuevos conceptos pedagógicos, organizados no solo en las escuelas destinadas a ese objetivo, sino también en sus propios municipios, ubicados en las llamadas casa escuela, utilizando para ello televisores, videos, computadoras, bajo la guía de experimentados profesores y vinculados directamente a las realidades sociales de sus comunidades. Todos al graduarse tenían acceso directo a numerosas carreras universitarias afines a su multifacética actividad.

Se crearon los cursos de Superación Integral para Jóvenes, de 17 a 30 años, que con noveno grado aprobado, que ya es el nivel general en esas edades, no estudiaban ni trabajaban.

En el transcurso de la Batalla de Ideas se alcanzó un viejo sueño: la Universalización de la Educación Superior, que abrió el acceso a las universidades a todos los jóvenes egresados de los Programas de la Revolución y a los trabajadores en general.

Este programa ha significado posibilidades inéditas para jóvenes y adultos que antes no podían llegar jamás a la Educación Superior y se incorporaron al propósito revolucionario de alcanzar una cultura general integral para todos los ciudadanos, con independencia del trabajo social que desempeñen.

La ampliación de los Joven Club hasta 300 centros permitió la formación de 436 753 compatriotas en técnicas de computación, desde principios de abril de 2001, cuando fueron inauguradas las nuevas instalaciones, sumando 3 000 las computadoras asignadas. Este excelente programa se aplicó con otros 300 centros adicionales.

El impacto de la Batalla de Ideas, sus principios, sus conceptos de trabajo, no solo se han revertido en la transformación de la educación y la vida de nuestro pueblo, sino también en el fortalecimiento y el prestigio de la Unión de Jóvenes Comunistas, que arriba a su 8^{vo}

Congreso con la mayor cantidad de militantes de la UJC de la última década: 557 298, lo que representa 104 692 militantes más que los que tenían en el 7^{mo} Congreso.

La batalla económica constituyó—según refiere el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en aquel entonces Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en su discurso pronunciado en la clausura del 9^{no} Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas—más que nunca, la tarea principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, porque de ella depende la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social. Es el mayor y más importante desafío para asegurar la continuidad de la obra construida en estos 50 años, que nuestra juventud ha asumido con total responsabilidad y convicción.

Los debates que suscitaron los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el 6^{to} Congreso del Partido y los Objetivos aprobados en su 1^{ra} Conferencia Nacional, condicionaron la fusión de las nuevas prioridades con los acuerdos adoptados en el 9^{no} Congreso, los cuales fueron analizados en el Pleno del Comité Nacional de la UJC, en junio de 2015.

La Organización de Pioneros “José Martí”, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Federación Estudiantil Universitaria; las Brigadas Técnicas Juveniles, la Asociación “Hermanos Saíz”, el Movimiento Juvenil Martiano y la Brigada de Instructores de Arte “José Martí”, es decir, la totalidad de las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles, realizaron modificaciones en sus documentos rectores, estructuras, procesos y actividades, mediante consultas a sus miembros, para responder a las necesidades e intereses del universo que representan. Estas organizaciones tenían, y tienen el reto de elevar su credibilidad, acercar su labor a los intereses de los jóvenes, elevar el liderazgo, la ejemplaridad, preparación y estabilidad de sus dirigentes, y perfeccionar el sistema de atención a los planteamientos en todos los niveles.

Por su parte, la UJC priorizó la atención a los centros con mayores complejidades y alta concentración de jóvenes, lo que ha constituido un elemento distintivo a la hora de dirigir la planificación del trabajo, la vinculación de los cuadros y la labor con el universo juvenil.

Como herramienta para desarrollar la labor política e ideológica de la UJC, se logró introducir el diagnóstico sociopolítico, que permite al comité de base conocer sus fortalezas y debilidades en el cumplimiento de su misión; sin embargo, su implementación se ha visto afectada por carencias en el aseguramiento previo del proceso, la resistencia a la aplicación de un nuevo método y su incipiente puesta en marcha, aspectos que no se han trabajado con intencionalidad.

A dos años de haberse iniciado estas transformaciones, comenzó el proceso orgánico del 10^{mo} Congreso de la UJC, el cual permitió evaluar los niveles de impacto de estas modificaciones. Por otra parte, se pusieron en práctica nuevas formas de intercambio con los jóvenes, a partir de definir cómo queremos que sean nuestros comités de base y alejarnos de los formalismos que han dañado parte de nuestras esencias.

Se demostró que, sin dejar de ser seria y profunda, la UJC puede ampliar sus espacios con propuestas novedosas como la Conexión Necesaria, iniciativa que renovó su actuar; o la Plaza Joven, que demostró cuánto se puede lograr si existe unidad y voluntad política. Estos procedimientos para estimular el diálogo promovieron el activismo, facilitaron las consultas con los jóvenes, permitieron conocer con transparencia las preocupaciones que deben ser atendidas por la organización y marcaron un despegue respecto a las acciones que se deben desarrollar.

Los temas más debatidos estuvieron relacionados con el funcionamiento del comité de base y su papel en la atención al universo juvenil; los resultados de los procesos políticos; el acompañamiento a las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles; la ejemplaridad de los militantes y su protagonismo en el centro laboral y en el barrio; el papel

de los jóvenes en la actualización del modelo económico; el vínculo con las nuevas formas de gestión no estatal; las insatisfacciones sobre la manera de acceder a la recreación; el uso de las nuevas tecnologías para enfrentar las campañas subversivas del enemigo; la enseñanza de la Historia de Cuba; la formación de valores; la continuidad de estudios; el empleo juvenil; los sistemas de pago; la atención a los jóvenes de las comunidades rurales; la prevención de conductas antisociales, y la defensa de nuestra ideología desde cualquier trinchera.

Después del desarrollo de las asambleas provinciales se inició, a propuesta del Buró Nacional, la discusión del documento base. Las razones para luchar y vencer se multiplican cada día, el cual resumió las temáticas más abordadas y las propuestas de acción, a la vez que brindó la posibilidad de modificar o proponer nuevos contenidos para debatir en el Congreso.

Se trabajó por construir una organización más dinámica, inclusiva y transformadora, bajo el principio de trabajar sistemáticamente con el estado de opinión de los jóvenes, el vínculo directo con la base, la integralidad del trabajo de los cuadros y la actuación integrada con las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles.

Entre las transformaciones más importantes se encontraba la aprobación de los presidentes municipales no profesionales de la Organización de Pioneros “José Martí” (OPJM) en 70 municipios del país, lo que posibilitó coordinar mejor el trabajo en las escuelas de manera integrada con Educación. A diferencia del ejemplo anterior, no se logró que estos resultados se comportaran de igual forma en el resto de las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles, sobre todo en los dirigentes municipales de las Brigadas Técnicas Juveniles, del Movimiento Juvenil Martiano y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media; todo ello se debe a las irregularidades de las estructuras de la UJC en el acompañamiento político y el seguimiento a sus futuras reservas.

La concepción estratégica de vinculación laboral para dirigentes juveniles y estudiantiles confirma que cuando se cumplen los principios establecidos en el 5^{to} Pleno de la UJC del año 2007, se logra promover cuadros preparados integralmente para las tareas de la Revolución; se les permite conocer la esencia de los problemas; adquirir mayor experiencia para interpretar el pensamiento de las masas desde una posición más comprometida con la base; participar de forma protagónica en los centros, tanto de los procesos laborales como de la propia organización, además de recibir el reconocimiento del colectivo, por sus méritos.

El 17 de diciembre de 2014 se inició el proceso para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, lo que implicó una nueva etapa de trabajo para la organización, caracterizada por una mayor complejidad que creó nuevos retos en lo que respecta a su razón de ser como componente del sistema político cubano. En este nuevo escenario, la subversión político-ideológica se implementó de forma más sutil, mediante proyectos dirigidos a influir negativamente en la sociedad cubana, especialmente en las nuevas generaciones. Con este fin el enemigo incrementó los programas subversivos orientados a la comunidad y promover entre nuestros jóvenes, manifestaciones basadas en los denominados métodos de lucha no violentos.

Entre los resultados de estas relaciones de trabajo con instituciones del país, sobresalió la plataforma digital Soy Cuba (www.sovcuba.cu), un espacio web con acento juvenil que ganó prestigio y seguidores. Además, los sitios webs de la Editora Abril mejorados técnicamente por la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), con lo que han ganado mayor visibilidad. En esa dirección se suman 14 proyectos con esta universidad para facilitar el trabajo profesional de la organización, aunque se debe aprovechar mejor el amplio espectro de productos comunicativos para elaborar multimedias, videojuegos y otros atractivos

digitales en función de los intereses de la Revolución. Estos asuntos fueron debatidos y criticados por la militancia durante el proceso de balance.

En función de la formación integral de los jóvenes, el tratamiento a la historia de Cuba desde el trabajo de la militancia, las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles se ha ido potenciando, pero no se alcanzó una expresión en los valores y el comportamiento de niños, adolescentes y jóvenes. Se promovió que el Movimiento Juvenil Martiano cumpliera integralmente esta misión dentro del sistema de influencia de la organización, sobre la base del ideario de nuestro Héroe Nacional, pero con una visión más amplia e integradora, haciendo énfasis en la historia de la UJC y las organizaciones estudiantiles como parte de la trayectoria del movimiento revolucionario cubano, antes y después del triunfo de la Revolución, de manera que también rescate e incremente la frecuencia con que se conmemoran nuestras principales efemérides. Se debe promover y estimular la realización de rutas, caminatas, excursiones, marchas y recuperación de tarjetas y monumentos, como una vía de formación para los jóvenes, donde los organismos e instituciones implicadas faciliten las condiciones mínimas.

El Centro de Estudios Sobre la Juventud desarrolló una sistemática labor en la caracterización de los jóvenes, el conocimiento de sus aspiraciones, expectativas y preocupaciones. Sus investigaciones han contribuido a una mejor identificación de los problemas y a proyectar soluciones apoyadas en la ciencia, pero no se ha logrado que estas sean implementadas por los organismos con los que guardan relación. Vale destacar en su quehacer científico, la realización de la 4^{ta} Encuesta Nacional de Juventud, los estudios sobre la participación juvenil en la sociedad cubana, la educación en derechos, las modificaciones educacionales y laborales, entre otros temas relacionados con el trabajo de la UJC. Igualmente, se reconoce la necesidad de que en el futuro puedan incursionar en temas relacionados con los infantes cubanos.

En el contexto internacional, el desempeño de la UJC fue amplio. Se desarrollaron relaciones con más de 175 organizaciones juveniles y estudiantiles, sobre todo de carácter político y social, en 85 países de todos los continentes. Es importante significar el papel de estas estructuras en la lucha contra el imperialismo y a favor de las causas de Cuba: la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a nuestro país por el Gobierno de los Estados Unidos, el regreso victorioso de nuestros Cinco Héroes y el incalculable apoyo que brindan a los más de 21 000 colaboradores jóvenes (33 % del total), que prestaron sus servicios en todos los continentes, desde los mejores valores humanos en los que hemos sido educados y de continuidad de las mejores tradiciones solidarias e internacionalistas de nuestro pueblo.

Durante esta etapa se fortaleció la atención que la UJC les brindó de manera priorizada a las universidades; esta ha transitado desde el debate con las diferentes estructuras de dirección, el acompañamiento en procesos trascendentales de discusión y el seguimiento, encabezado por la dirección del Partido y las Instituciones Formadoras, a los acuerdos emanados del 8^{vo} Congreso de la FEU, realizado entre los meses de marzo y junio de 2013. No escaparon de la mirada crítica de los universitarios temas como la ubicación laboral, los planes de estudio, la calidad de la docencia, la participación estudiantil en los procesos intra y extramuros de las universidades y su impacto en la sociedad, la formación integral y el papel de la cultura en ella, además del aporte científico investigativo, vinculado todo esto al papel de sus movimientos. Fue significativa su contribución a la educación de niños y jóvenes mediante la solución al déficit de profesores en determinados territorios, a la par de su superación como profesionales, lo que ha requerido de ellos un esfuerzo adicional.

El sector no estatal se insertó en un contexto socialista para satisfacer determinados servicios y como fuente de nuevos empleos en función de la sociedad. En el 2015 contaba con 147 693 jóvenes, que representaban el 29 % de la fuerza total. Las principales acciones

estuvieron encaminadas al acercamiento e intercambio para conocer sus preocupaciones, su relación anterior con la UJC y cómo conformarles espacios para tramitar sus inquietudes, además de la creación de estructuras políticas y juveniles.

Los jóvenes científicos asumieron importantes retos en la ejecución de programas de última generación, en la biotecnología, estudios medioambientales y otros campos en los que conformaron una fuerza representativa, creando las bases que propiciarán asumir nuevas misiones y convertirse realmente en protagonistas de sus centros. El objetivo de los comités de base en este sector sería lograr que los centros científicos sean el escenario ideal para contribuir a la formación revolucionaria e integral de las mujeres y los hombres del futuro.

El debate de este informe evidenció la voluntad política para seguir generando ambientes donde los jóvenes sean protagonistas en el decir, como punto de partida para el actuar, sobre los temas principales en los que deberíamos centrar nuestra atención y proyecciones de trabajo. Este es el momento de hacerlo con transparencia, espíritu crítico, constructivo, transformador y propositivo, y el debate ideológico.

Estas páginas de combate son una invitación a reflexionar sobre el trabajo como fuente de riqueza y acerca de los que sin egoísmos ni alardes ponen cada día en alto el nombre de este archipiélago a fuerza de sudor e inteligencia. Nos corresponde, igualmente, aglutinar y movilizar a los jóvenes en torno a los imperativos del país en cada sector y mostrar de qué madera está hecha la juventud de Mella, Camilo, Che y tantos otros que han señalado el camino. Una juventud antimperialista que quiere y confía en su Revolución, que porta sus banderas y que trabaja de forma infatigable por el bien de su pueblo, con la visión de que Patria es humanidad.

Los que llegamos a un espacio como este en representación de los miles de jóvenes que forman parte de la vanguardia, haciendo un ejercicio de pensamiento sobre el presente y el

futuro de Cuba, iluminados por la savia de Martí, no pretendemos discriminar, sino sumar. Ninguna idea revolucionaria está de más, ningún aporte será pequeño.

La Revolución, como definiera Fidel, necesita que cada joven tenga en sí mismo una gran confianza, la Revolución necesita que cada joven tenga en sí mismo un alto sentido de la responsabilidad, la Revolución necesita que cada joven tenga un alto nivel de preparación política, que cada joven encierre un gran entusiasmo, que cada joven trate de forjarse un carácter, que cada joven multiplique en sí mismo las razones para luchar y vencer.

CAPÍTULO 2

ETAPA DE 1964 A 1974. ESTUDIO DEL SURGIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN CUBA

CAPÍTULO 2. ETAPA DE 1964 A 1974. ESTUDIO DEL SURGIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN CUBA

Para el estudio de esta etapa histórica de diez años se seguirá un análisis descriptivo-explicativo atendiendo a: consideraciones económicas, políticas, sociales e ideal educativo; análisis de la conferencias de trabajo de las brigadas, análisis del fundamento legal de los reglamentos establecidos para las brigadas, análisis del pensamiento de José Martí, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz de la labor científico educativa y se favorecerá la valoración crítica desde la profundización en la identificación de los enfoques pedagógicos que se manifiestan en labor científica educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles.

2.1 - El análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados desde las regularidades asumidas para cada etapa analizada:

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES E IDEAL EDUCATIVO

Con el triunfo de la Revolución Cubana, las fuerzas más democráticas toman el poder político y se inicia la fase democrático-popular, agraria y antimperialista, pues es el pueblo quien participa y se beneficia con las medidas que se conciben. Se manifiesta la oposición al imperialismo causante de los acontecimientos que vivía el país.

El desarrollo educacional del país puede inferirse a partir de una serie de datos que realmente no requieren de mucha argumentación para ser comprendidos en toda su dramática significación.

Cuba tenía aproximadamente cinco millones y medio de habitantes. Solo el 56,6 % de los niños de seis a 14 años estaban escolarizados y el 17 % de los jóvenes de 15 a 19 años se

encontraban cursando la enseñanza media. En 1957 existían solo 15 000 alumnos en la Educación Superior (2 000 alumnos en la universidad privada).

Para la Revolución resultaba necesario eliminar primero las causas que producían esos y otros males en la sociedad cubana para posibilitar, entonces, que la cultura y la educación pudieran adquirir el papel de verdaderos motores impulsores del desarrollo histórico-social. Este principio se encuentra con claridad en los planteamientos de Fidel Castro, al expresar: “... la educación es el arma más poderosa que tiene el hombre para crear una ética, para crear una conciencia, para crear un sentido de organización, de disciplina, de responsabilidad. (Castro, F., 1979, p. 18).

El procedimiento político que se empleó para impulsar la ejecución de las tareas fue el diálogo constructivo, que expresó la comunicación abierta y la identificación existente entre la dirección de la Revolución y las masas populares, lo que ante la concretización de la problemática llevó al pueblo y especialmente a la juventud a la participación en la organización y en la realización de las tareas educacionales. Se tomaron de inmediato una serie de medidas democráticas, que de hecho constituyeron los primeros pasos encaminados hacia el futuro socialista.

En el año 1961, de gran importancia histórica en el desarrollo revolucionario del país fueron la derrota de la agresión mercenaria a Playa Girón, la declaración del carácter socialista de la Revolución y la nacionalización de las escuelas privadas.

En 1961 se llevó a cabo la Campaña Nacional de Alfabetización, que alcanzó una dimensión epopéyica. La característica esencial de este hecho fue que marcó un hito en la historia educacional de América Latina; lo constituyó “... la masividad y la variedad de formas que alcanzó la participación popular” (Castro, F., 1984, p.7).

Esta campaña se convirtió en la primera gran tarea impulsada por la Revolución, a la que se incorporó de forma masiva la joven generación de esa etapa y “contribuyó

poderosamente a la educación político-ideológica de la juventud estudiantil y de todo el pueblo” (Castro, F., 1984, p.8), además favoreció el desarrollo de los vínculos entre los diferentes sectores sociales. En diciembre de 1961, Cuba se declaró Territorio libre de analfabetismo, al reducirse este al 3,9 %.

Cabe señalar que en agosto de 1964 el compañero Armando Hart transmitió a la Unión de Jóvenes Comunistas esta iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y rápidamente se comenzó a formular la estructura y objetivos de trabajo de la Brigada, pero los primeros pasos para su organización se dieron en octubre de ese mismo año.

Esta tarea, desde el punto de vista político, fue asumida por la UJC en su condición de organización rectora de la juventud cubana y fue apoyada por el Ministerio de Educación.

Desde su creación las Brigadas Técnicas Juveniles se convirtieron en un mecanismo de trabajo político de la UJC con los jóvenes técnicos y no en un organismo autónomo. Los objetivos fundamentales que se plantearon en un inicio fueron: estimular que sus miembros continuaran su desarrollo técnico; y acercar a la Revolución Cubana esta masa juvenil, organizándola dentro de las filas de este movimiento y continuando el desarrollo de las condiciones revolucionarias de sus integrantes; evitar la posibilidad de un acomodamiento por parte de estos y el abandono de la superación científico-técnica; ayudar con una actitud y dedicación, a entusiasmar a los obreros y empleados que los rodean y servir de cantera de profesores para impartir clases en sus respectivos centros de trabajo, mediante cursos de preparación técnica u otras iniciativas, que contribuyeron a elevar el nivel técnico de los obreros y empleados.

El inicio de la vida laboral enfrentó a estos jóvenes a su adaptación al medio y a las nuevas funciones, su asimilación por el colectivo de trabajadores, así como las limitaciones en cuanto a instrumentos y herramientas de trabajo, etc. Por lo que los propósitos iniciales de las BTJ fueron mantenerlos vinculados a la superación técnica y política, así como fomentar

en ellos la tenacidad e interés requeridos, unido a la modestia revolucionaria que debía caracterizarlos.

Las Brigadas Técnicas Juveniles se convirtieron por sus objetivos y funciones en el bastión de los criterios más novedosos y prácticos de la ciencia y la técnica y, a partir de su creación, comenzaron a dar respuesta a las enormes tareas que se planteaban para llevar adelante la revolución técnica en nuestro país con vista a lograr el tan necesario desarrollo económico y social.

El 6 de diciembre de 1964, se efectuó la primera Reunión Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles, en la cual quedó constituida inicialmente la Comisión Nacional de las BTJ, a la que se incorporaron jóvenes egresados de las escuelas e institutos tecnológicos, de centros universitarios, obreros calificados y también formaron parte de ellas en categoría de aspirantes, aquellos obreros que teniendo conocimientos prácticos y el sexto grado aprobado, se encontraban estudiando para adquirir el nivel técnico (Anexo 3).

El 10 de enero de 1965 se celebró la segunda reunión del Consejo Nacional de las BTJ. En esta reunión se conforman las primeras brigadas que son creadas en los centros industriales. La primera brigada constituida fue en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de La Habana, posteriormente en las esferas de los servicios y en los centrales azucareros; situación que se mantuvo hasta el mes de marzo de este año, lo que motivó que el 17 de mayo la comisión nacional acordara incentivar la creación de las brigadas en el sector agropecuario, tarea que no tuvo mucho auge hasta después del año 1974 que comenzaron a dar sus frutos en saludo al 15 Aniversario de la promulgación de la 1^{ra} Ley de Reforma Agraria que evidenció la necesidad de creación de formas superiores de producción agrícola y en la que los jóvenes tuvieron un protagonismo. Se cerró el año con 318 brigadas que agrupaban a 4 000 jóvenes (Anexo 4).

El Comandante en Jefe en el discurso de la 3^{ra} Conferencia Nacional de las BTJ expresó:.

Y desarrollar la agricultura no quiere decir que no desarrollaremos la industria, quiere decir que desarrollaremos primero la agricultura, las industrias que apoyen la agricultura y en la medida que nuestros conocimientos técnicos y nuestros recursos nos los permitan iremos desarrollando también las demás ramas de la industria.

(Castro, F., 1974, p. 2)

Para el 26 de julio de 1965, existían en funcionamiento en el país 318 Brigadas Técnicas Juveniles y 124 se encontraban en proceso de creación. En esta etapa los miembros de las recién creadas BTJ entregaron al Comandante en Jefe el "Compromiso de Honor" de estos jóvenes, aproximadamente 4 000, en el que planteaban: Trabajar incansablemente por la construcción del socialismo, poner todos sus conocimientos y energías a disposición del pueblo, cumplir con las tareas que el movimiento y la revolución les encomendara en donde fuera necesario, mantener una sistemática superación técnica, política y cultural. Pero el compromiso de los brigadistas no se limitaba solo a la esfera laboral y de superación, en el documento los jóvenes también se proponían alcanzar objetivos de carácter político mediante el esfuerzo diario manteniendo una actitud comunista consecuente ante la vida, desarrollando los principios de solidaridad y cooperación entre sus miembros y brigadas, también luchar contra todas las formas de individualismo y defendiendo firmemente los intereses y las conquistas de la Revolución.

En el marco de las actividades en saludo a la histórica fecha del 26 de Julio, también le fue entregado a nuestro Comandante en Jefe un Álbum con las firmas de todos los técnicos que se habían integrado al movimiento, que para esta etapa alcanzaba el número de 4 000 brigadistas incorporados a las BTJ.

En 1965 en relación con la impartición de los cursos para formación de técnicos de nivel medio, y sobre todo basados en experiencias obtenidas a lo largo del año de trabajo realizado por las BTJ, se proponía la necesidad de una coordinación entre el Ministerio de

Educación y sus diferentes direcciones con los distintos organismos de la producción, con vista a lograr una correspondencia equitativa entre las necesidades técnicas del país y la formación de personal calificado en las diferentes especialidades.

Esta situación motivó a que los delegados a la primera reunión aprobaran la medida de que los estudiantes de institutos tecnológicos y de las universidades pasaran, al menos, un mes de su tiempo de estudio en contacto directo con la producción y los servicios, lo cual se haría vigente posteriormente con la vinculación de alumnos a las prácticas preprofesionales de los institutos tecnológicos y los adiestramientos de los universitarios en las fábricas e industrias del país.

Se propusieron activar la Casa del Joven Técnico en todo el país, pero esto solo se materializó en la provincia de Camagüey, donde se crearon dos o tres casas, en las que se perseguía que los jóvenes pudieran planificar sus proyectos para hacer innovaciones, en el tiempo extralaboral, y pudieran estudiar. Además de estas tareas que componían el plan de trabajo, se propusieron, como tareas en saludo al 26 de Julio, la emulación Moncada, en la que los jóvenes brigadistas se comprometían a alcanzar un grupo de metas y objetivos relacionados con la superación, el trabajo técnico, la divulgación y realizar la propaganda de los resultados.

A partir de 1966, se iniciaron los convenios de colaboración con los becarios universitarios cubanos en el exterior por medio de los cuales estos jóvenes enviaban juegos de herramientas a los brigadistas y, a su vez, ellos les mandaban las revistas del movimiento en cuyos números publicaban trabajos como redactores técnicos. Otra de las actividades que los becarios cubanos colaboraban en el exterior era en la traducción de libros con temática técnica, labor de gran importancia para las BTJ.

En el año 1966, las Brigadas Técnicas se trazaron un amplio plan de actividades en cuanto a la superación entre las que se encontraban alcanzar el 100 % de incorporación de los

jóvenes técnicos al estudio, iniciar en el país el curso por correspondencia de jóvenes en el nivel medio, saludar el aniversario de la organización y la celebración de la 2^{da} Conferencia Nacional. En el plan de trabajo se incluía, mantener en el estudio a los integrantes de las brigadas; organizar y atender como mínimo un curso de superación técnica para los obreros del centro laboral donde radican las BTJ y cooperar activamente en las aulas de enseñanza obrero-campesina; tener un buen funcionamiento y organización de la biblioteca técnica del centro, y haber participado con la entrega de trabajos técnicos.

Para este año 1967, las BTJ se propusieron un amplio plan de trabajo y actividades consistente en agrupar a los jóvenes técnicos en brigadas en sus centros de trabajo, especialmente en el sector agropecuario y de la construcción; atender la superación individual; confeccionar un banco de problemas en cada centro de trabajo con las dificultades que más afectaban la producción, el mantenimiento, las normas técnicas, el control y el inventario de equipos.

En este año, a pesar de las tareas que se planteaban y los esfuerzos realizados por la dirección nacional de las BTJ, el trabajo comenzó a declinar. Este problema es considerado como la etapa más dura, pues el movimiento vio paralizada su labor y desarrollo.

A pesar de esta lamentable situación, en aquellos lugares y centros donde las Brigadas Técnicas Juveniles mantenían un trabajo sistemático se preservó el trabajo, y es de destacar la constancia del movimiento en las provincias orientales donde algunas brigadas continuaron el trabajo sin orientación ni apoyo. Durante estos años fue la revista Juventud Técnica la que dio divulgación y continuidad al trabajo del Movimiento Técnico Juvenil, aun cuando el resto de las actividades de las brigadas habían desaparecido. Las Brigadas Técnicas Juveniles interrumpieron su acción al dirigirse las fuerzas fundamentalmente del país hacia las labores agrícolas, situación que se mantuvo hasta 1970 y algunos meses de 1971. Este fue un hecho muy lamentable porque se paralizó el intenso quehacer del

movimiento, que desde su surgimiento hasta esa fecha había cosechado éxitos y logrado definir sus objetivos y proyección futura, lo que permitió que en otra coyuntura histórica y a la luz de otros análisis pudieran resurgir sobre iguales bases y objetivos a las que se habían originado.

Consecuentemente al desaparecer la comisión nacional, comenzaron a diversificarse de manera sectorial las brigadas, con el fin de resolver de forma más directa los problemas que se presentaban por la carencia de piezas de repuestos, la necesidad de la industria y del sector agropecuario, lo cual a su vez se adecuó al nuevo estilo de trabajo y sistema de las BTJ.

En 1971, donde más fuerza alcanzaría el trabajo de las brigadas fue en el sector industrial, y también, se elaboraron nuevas normas para la creación de las BTJ que contemplaba la discusión del reglamento nacional y la metodología en todos los organismos de dirección. A partir de este momento las brigadas pasarían a ser atendidas por el Segundo Secretario del Buró Nacional de la UJC.

En esta forma las BTJ lograron reorganizarse y comenzar a fortalecer el movimiento y encauzar sus esfuerzos hacia un mejor funcionamiento, por medio de un conjunto de actividades a desarrollar que a la vez iban definiendo en la práctica su contenido de trabajo presente y futuro. La UJC dio a conocer una circular donde explicaba sobre la necesidad de revitalizar el movimiento y desarrollar las BTJ, debido al importante papel e importancia en el desarrollo económico del país.

En saludo al 2^{do} Congreso de la UJC, que se desarrollaría en el mes de abril de 1972, las brigadas se plantearon una serie de tareas, fundamentalmente de carácter organizativo y con vista a la superación de sus miembros. El 2^{do} Congreso de los Jóvenes Comunistas resolvió consolidar la organización del movimiento, darle vigencia y llevar a cabo actividades de carácter científico-técnicas, luchar por el tecnicismo, colaborar en los planes

de capacitación técnica, ayudar a aprovechar la estancia en nuestro país de los técnicos extranjeros, realizar trabajos de experimentación e investigación para resolver los problemas técnicos del centro de trabajo.

Para 1973 los objetivos del movimiento se ampliaron y se determinó la creación de brigadas por especialidades y mixtas. En este año se desarrolló el 13 Congreso de la CTC, en homenaje a la magna reunión de la organización sindical, las BTJ se trazaron un plan de trabajo como la entrega del carné de miembro de las brigadas en las provincias y desarrollar actividades de superación, tanto técnica como cultural.

Otras de las actividades y metas propuestas por las BTJ estaban dirigidas a realizar e impulsar los círculos de interés científico-técnicos de las escuelas secundarias y primarias, en coordinación con la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y los círculos de pioneros con la Organización de Pioneros José Martí. Igualmente a fomentar la divulgación técnica con los organismos estatales, la revista "Juventud Técnica" y aprovechar cabalmente los conocimientos teóricos de los técnicos extranjeros ubicados en los distintos centros y fábricas del país. A partir de esta decisión de la UJC se adoptó una estructura que respondía mejor a la línea de trabajo de las BTJ.

Posteriormente, en 1974, la Unión de Jóvenes Comunistas aprobó las nuevas formas de atención que utilizaría con las BTJ, las cuales, de manera general, aprobarían que los organismos intermedios de la UJC serían los máximos responsables del funcionamiento. En los centros laborales donde existían comités de base, estos eran los máximos responsables del funcionamiento. Entre las principales tareas trazadas en este año, se resaltan la incorporación masiva de los jóvenes a la superación cultural y técnica, y la elevación del espíritu investigativo, con el cual fomentaban el desarrollo de innovaciones y racionalizaciones de carácter tecnológico u organizativo.

Desde el análisis efectuado en el 4^{to} Pleno del Comité Nacional, en 1971, las BTJ habían iniciado la búsqueda de un contenido de trabajo objetivo. En el año 1972, estos esfuerzos aún no se habían concretado en todo el país ni en todos los organismos, pero ya en 1973, se aprecia un ascenso notable en el movimiento, tanto cuantitativa como cualitativamente, reflejándose este último en el desarrollo y fortalecimiento de su estructura y de sus funciones, lo cual se evidenció en la revitalización del evento. Se rescataron las formas de trabajo anterior y se elaboraron otras nuevas teniendo en cuenta las experiencias del campo socialista y en particular de la República Democrática Alemana.

ANÁLISIS DE LAS CONFERENCIAS DE TRABAJO DE LAS BRIGADAS

- **Primera Conferencia Nacional de Jóvenes Técnicos de las BTJ del 14 al 18 octubre de 1965.**

En esta primera conferencia se discutieron problemas relacionados con la organización y funcionamiento de las BTJ, de índole político y técnico, por lo que su carácter fue más organizativo y científico. (Anexo 5)

El análisis se llevó a cabo por comisiones de trabajo, las cuales trataban temas relacionados con la agricultura, mecánica, electricidad, química y construcción. En cada una de ellas, se evaluó la labor desarrollada por las brigadas en estas especialidades, las deficiencias, los logros alcanzados, las proyecciones del trabajo, así como las ponencias presentadas. En la reunión fueron aprobadas las nuevas normas de organización y funcionamiento. Entre otros temas tratados fue lo relativo a la carencia de instrumentos y herramientas de trabajo que frenaban la obtención resultados superiores en el proceso productivo, al igual que la necesidad de estimular la confección de manuales técnicos para conseguir más desarrollo y conocimientos de los jóvenes. Igualmente, se subrayó la conveniencia de incrementar la utilización de técnicos extranjeros, quienes podían brindar una importante ayuda y

prestación de servicios técnicos, por sus conocimientos y experiencias en las diferentes ramas de la ciencia y la técnica.

La Conferencia demostró además la clara conciencia del movimiento, su responsabilidad ante la sociedad y cuáles eran sus tareas principales en estas palabras expresadas en las conclusiones del evento por el presidente nacional Ing. José Ramón López Rodríguez (Anexo 6).

Esta Conferencia planteó que la revolución técnica socialista está dirigida con la fe puesta en el futuro comunista, y tratando de desarrollar en medio del trabajo una actitud comunista hacia la vida; los jóvenes técnicos estamos dispuestos, no solo a trabajar en la técnica, sino, estamos dispuestos a combatir con las armas en la mano contra nuestros enemigos.

- **Segunda Conferencia Nacional de Jóvenes Técnicos del 10 al 12 de noviembre de 1966.**

La Conferencia tuvo un carácter más científico y técnico que organizativo, ella terminó un proceso orgánico de asambleas regionales y provinciales que se venían desarrollando en todo el país.

En el evento participaron delegados de las BTJ e invitados de organismos de producción, servicios, docencia, investigación, al igual que delegaciones fraternales de países amigos y un grupo de técnicos extranjeros que se encontraban laborando en el país.

Los objetivos de la Conferencia eran: evaluar el trabajo realizado en el año de trabajo; analizar los aspectos relacionados con la aplicación de la ciencia y la técnica principalmente en las labores agropecuarias; trazar metas y unificar esfuerzos de los jóvenes técnicos e intercambiar las experiencias durante el período que culminaba.

Se trabajó en ocho comisiones, las cuales analizarían los aspectos relacionados con la agricultura, ganadería, química, construcción, electricidad, electrónica y automatización, así como la mecánica automotriz. Otros acuerdos importantes, en cuanto al aspecto

organizativo, lo constituyeron la creación del carné del brigadista, el fortalecimiento del trabajo en los sectores del transporte, salud, la construcción, y trabajar para lograr un trabajo sostenido en cuanto al proceso de crecimiento desde la base.

- **Tercera Conferencia Nacional de las BTJ del 9 al 13 de septiembre de 1974**

El análisis y evaluación de la organización y el contenido de trabajo del movimiento fueron los objetivos fundamentales de esta reunión de la que se pidieron derivar los lineamientos y la proyección del movimiento. Se crea el Consejo Nacional.

Se constituyeron cuatro comisiones de trabajo encargadas del aseguramiento material y técnico, de la divulgación y propaganda, de las actividades y de la técnica. Además existieron cuatro temáticas, las cuales agilizaron el trabajo de análisis por parte de los delegados.

Se aprobó el establecimiento de la distinción de manera individual y colectiva Forjadores del Futuro, la cual recibirían los jóvenes en actos solemnes, sobre la base del resultado de las investigaciones que realizaran y su posible aplicación en la producción y los servicios. Igualmente, se acordó la celebración de las exposiciones Forjadores del Futuro con los trabajos de los brigadistas. Se decidió también convocar a participar en los Concursos Científicos Técnicos Juveniles, con temas generales que requieran soluciones rápidas y prácticas en la producción y los servicios, y se aprobó que el primero estaría dedicado a la industria azucarera. Se determinó por las respectivas direcciones nacionales de las BTJ y la UJC la creación de los Consejos Provinciales y el Consejo Nacional de las BTJ.

La declaración final de la Conferencia aclaraba que la principal tarea de los jóvenes era la de luchar y trabajar contra el atraso económico existente en el país y sentar las bases para enfrentar los problemas para de esta forma llevar adelante el desarrollo de la ciencia y la técnica, el ahorro de los recursos y la capacitación, preparación constante y la divulgación de resultados.

La posibilidad de que el Primer Secretario del PCC, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, hiciera la clausura del evento evidenció la significación de que la labor de las Brigadas Técnicas Juveniles iba adquiriendo el fruto esperado, y su intervención definió, en muchos aspectos, el trabajo que debían realizar las brigadas en apoyo al desarrollo económico e integral del país. La Conferencia cerró un proceso de revitalización del movimiento que se había comenzado en 1971, marcando el resurgimiento del movimiento sobre bases sólidas.

ANÁLISIS DEL PENSAMIENTO DE JOSÉ MARTÍ, ERNESTO CHE GUEVARA Y FIDEL CASTRO RUZ SOBRE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS

"Que la enseñanza científica vaya, como la savia en los árboles, de la raíz al tope de la educación pública"(Martí, J. 1975, t VII, p. 278).

Al mundo nuevo corresponde la Universidad nueva. A nuevas ciencias que todo lo invade, reforman y minan nuevas cátedras. Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en una época, y la época. Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, preparar al hombre para la vida. En tiempos teológicos, universidad teológica. En tiempos científicos, universidad científica".
(Martí, J. 1975, t. VIII, p. 281).

"El mundo nuevo requiere la escuela nueva. Es necesario sustituir al espíritu literario de la educación, el espíritu científico" (Martí, J. 1975, t. VIII, p. 299).

La ignorancia mata a los pueblos, y es preciso matar a la ignorancia. El fanatismo contribuye al enervamiento, y es preciso extinguir el fanatismo. La creencia ciega en verdades no probadas, y que no tienen medio humano de probarse, destruye la dignidad de la inteligencia y la del carácter. Es preciso fomentar el estudio de las

ciencias como vía única para el conocimiento de las verdades". (Martí, J. 1975, t. XV, p.192)

El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del pensamiento, y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo virtuoso vivirá más feliz y más rico que otro lleno de vicios, y se defenderá mejor de todo ataque. (Martí, J. 1975, t. XIX, p.375)

"Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás" (Martí, J. 1975, t. XIX, p.375)

"Enseñar, es crecer" (Martí, J. 1975, t. XX, p.216).

Se necesitaría abrir una campaña de ternura y de ciencia (...) Urge abrir escuelas normales de maestros prácticos, para regarlos luego por valles, montañas y naciones, como cuentan los indios del Amazonas que, para crear a los hombres y a las mujeres, regó por toda la tierra las semillas de la palma moriche el Padre Amilavaca. (Martí, J. 1984, p.11).

Y que la técnica es un arma, y quien sienta que el mundo no es perfecto como debería ser, debe luchar porque el arma de la técnica sea puesta al servicio de la sociedad, y por eso rescatar antes a la sociedad para que toda la técnica sirva a la mayor cantidad posible de seres humanos, y para que podamos construir la sociedad del futuro, désele el nombre que se quiera. Esa sociedad con la que nosotros soñamos, y a la que nosotros llamamos, como le ha llamado el fundador del socialismo científico, "el comunismo". (Guevara, E, 1963, p.2)

Debemos prepararnos para desarrollar tecnología que nazca de las condiciones de nuestro suelo, de nuestra materia prima, de nuestro ambiente cultural y de nuestro desarrollo actual para dar al mercado cubano y al mundo los productos de nuestro suelo, elaborados hasta el máximo permitido por la técnica". (Guevara, E, 1963, p.1)

Si pudiéramos por arte de magia tener mil fábricas de repente ¿qué íbamos a hacer con ellas?, ¿quién las manejaba?, ¿quién manejaría sus tornos? Eso solo puede ser posible cuando tengamos decenas de miles de ingenieros, de técnicos universitarios, de obreros calificados.

De ahí la importancia de la educación, de la instrucción y de la educación técnica del pueblo. (Castro, F. 1965, p.2)

Pocas veces he visto nada más importante que la exposición de los círculos de interés científico-técnicos. Para mí fue una cosa muy importante.

¿Por qué una cosa impresionante? Primero, porque demuestra lo que se puede hacer en materia de educación, lo que se puede lograr con el desarrollo de las capacidades de los jóvenes y de los niños... Todo ese movimiento de monitores, círculos de interés científico-técnicos va a crear entre los jóvenes la conciencia de la importancia y del valor de la técnica. (Castro, F. 1966, p.3)

Uno de los problemas que se tiene que plantear la juventud estudiosa es que a la inversa tenemos que emplear la ciencia y la técnica, no para destruir sino para crear, para vencer la pobreza, para proteger y prolongar la vida, para llevar el bienestar al hombre. Y ahí tienen ustedes, los futuros técnicos, los futuros especialistas una de las tareas a las que se puede dedicar el ser humano.

Y si a nosotros nos preguntaran cuál sería la tarea principal de los jóvenes en el futuro, nosotros diríamos: ¡Esa es la tarea! (Castro, F. 1972, p.2)

La formación de técnicos se está convirtiendo en una actividad masiva de nuestra sociedad. Es la única forma de afrontar los requerimientos del futuro, y esto demuestra la realidad de que nuestra sociedad será cada vez más una sociedad de técnicos y de hombres de ciencia. No cejará nuestro pueblo hasta que cada joven que nazca en este país no alcance cuando menos un nivel de enseñanza media, y

no alcance cuando menos el nivel de técnico medio. Si la revolución educacional prosigue por esas vías, necesariamente llegará el momento en que toda nuestra juventud tenga conocimientos técnicos.

Porque tan importante como la función en sí misma útil que pueda desarrollar este movimiento, está la divulgación y el impulso que puede darle a una conciencia científico-técnica en el seno de nuestra sociedad, y en especial en el seno de nuestros trabajadores.

La formación de técnicos se está convirtiendo en una actividad masiva de nuestra sociedad. (Castro, F. 1974, p.3)

Este movimiento científico-técnico tiene que dar respuesta a las enormes tareas que se nos plantean en el terreno del desarrollo económico y social...

Llegará el día en que podrá tener una dimensión mucho mayor, pero este movimiento debe crecer paralelamente con el desarrollo económico y social del país.

La supervivencia de la Revolución y el socialismo, la preservación de la independencia de este país depende hoy fundamentalmente de la ciencia y la técnica.

Es decir, este esfuerzo de la ciencia requiere de la premisa política, que es la voluntad de luchar y vencer. Y ustedes compañeros jóvenes de las Brigadas Técnicas Juveniles, tienen que ser abanderados de la revolución científico-técnica.

Ustedes en su declaración final dicen, con razón, que la Revolución social, iniciada por otros, ustedes tenían que corresponder con las responsabilidades que tienen ante la revolución de la técnica, en el desarrollo y el porvenir del país. ¡Y si es cierto que en el pasado ocuparon su lugar los héroes de la guerra, en el futuro ocuparán ese lugar los héroes de la técnica! Y digo héroes porque habrá héroes y no héroe individual. Digo héroes porque el heroísmo de la ciencia no podrán alcanzarlo los

individuos aislados. Las complejidades y las dificultades requerirán cada vez más el esfuerzo de todos, de la comprensión en primer lugar de todo y del apoyo de todos.

¡Y el futuro tendrán que construirlo los héroes de la ciencia!

No es concebible el futuro del país sin la ciencia y la técnica, no es concebible el desarrollo del país sin la ciencia y la Técnica.

¡Y es absolutamente imposible concebir la sociedad comunista sin la ciencia y la técnica! Por una juventud como esta, para que se formara en nuestra Patria una juventud como esta, para crear esas condiciones, lucharon desde los que se alzaron en La Damajagua, hasta los que iniciaron esta nueva etapa en el asalto al cuartel Moncada. Una juventud seria, patriótica, responsable, entusiasta, internacionalista. Una juventud como esta que, que tal como ustedes señalaron en la declaración final, es capaz ya no solo de dar respuesta a muchas de las necesidades del país, sino incluso, modestamente, enviar sus primeros técnicos a otras partes del mundo, como los médicos, o los técnicos agrícolas, o los constructores que en otros países de Asia y de África prestan su solidaridad a otros pueblos. Y que dondequiera que trabajan, por su espíritu comunista y por su modestia y por su trabajo, se ganan el reconocimiento y el respeto de todos.

Lo que nuestro país tiene de más valioso es su propio pueblo. Su recuerdo más importante es la inteligencia, la energía y la salud de su pueblo. (Castro, F. 1974, p.3)

ANÁLISIS DEL FUNDAMENTO LEGAL DE LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS PARA LAS BRIGADAS

En la primera Conferencia fue aprobado el primer reglamento de la organización. Para la organización de las brigadas, el reglamento en esta etapa establecía que solo debían formarse en aquellos centros de trabajo donde existirían como mínimo, diez posibles

integrantes entre obreros especializados y técnicos, en los casos de que el número de jóvenes con los requisitos pertinentes no alcanzaran esta cifra, podrían agruparse en células a nivel de región o pueblo. Igualmente se planteaban una **serie de pasos** a cumplir entre los que se encontraban; discusión de la UJC con los centros de trabajo, las administraciones, el partido y los sindicatos y cuyo objetivo consistía en explicarles e informarles el proceso que debía seguirse para la constitución de las BTJ. Línea de trabajo, los fines que se perseguían y el apoyo que debían brindar sus miembros en cada lugar. En cuanto a la estructura de dirección de las brigadas, en esta primera etapa se designaba al responsable, el cual preferiblemente debía ser militante de la UJC, aunque esto no era imprescindible, también se seleccionaba un responsable para la superación técnica y otro para la divulgación, no obstante, de acuerdo a las características de cada brigada, podrían elegirse a otros compañeros para desempeñar tareas específicas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS QUE SE MANIFIESTAN EN LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS

La reforma integral de la enseñanza elimina enfoques aislados o parciales, así como la discontinuidad y la improvisación.

Surgió a partir de 1965 con la orientación y tendencia de sensibilizar a muchos jóvenes técnicos en el orden de la investigación, productividad y las innovaciones, aunque un tanto positivista.

Los enfoques pedagógicos que se consolidaban en la organización de las BTJ, debían basarse en la filosofía marxista-leninista sin negar la tradición más legítima del pensamiento cubano y, sobre todo, el martiano, el del Che y el de Fidel.

En este año 1967, a pesar de las tareas que se planteaban y los esfuerzos realizados por la Dirección Nacional de las BTJ, el movimiento comenzó a declinar, pues se concibe una

nueva tendencia estructuralista que intenta sustituir los objetivos y fines a través de las brigadas de trabajo.

Este problema es considerado como la etapa más dura donde el movimiento vio paralizada su labor y desarrollo.

Sin embargo, el surgimiento y la consolidación de la labor científica-educativa de las BTJ en las instituciones educativas se concibe desde el año 1974 con fines más específicos y pragmáticos en la consolidación de trabajo y para el trabajo para favorecer la producción y los servicios.

CAPÍTULO 3

**CAPÍTULO 3. ETAPA DE 1975 A 1990. ESTUDIO DEL
DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA LABOR CIENTÍFICO
EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN
CUBA**

CAPÍTULO 3. ETAPA DE 1975 A 1990. ESTUDIO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN CUBA

Para el estudio de esta etapa histórica de 15 años se seguirá un análisis descriptivo-explicativo atendiendo a: consideraciones económicas, políticas, sociales e ideal educativo; análisis de la conferencias de trabajo de las brigadas, análisis del fundamento legal de los reglamentos establecidos para las brigadas, análisis del pensamiento de José Martí, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz de la labor científico educativa, y se favorecerá la valoración crítica desde la profundización en la identificación de los enfoques pedagógicos que se manifiestan en labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles.

3.1 - El análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados desde las regularidades asumidas para cada etapa analizada:

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES E IDEAL EDUCATIVO (1975-1990)

Es significativo señalar la etapa correspondiente desde diciembre de 1975 a febrero de 1985 estuvo orientada al cumplimiento de los postulados de las Tesis y Resoluciones emanadas del 1^{er} Congreso (1975) y el 2^{do} Congreso (1980) del Partido Comunista de Cuba, y en especial a la Tesis y Resolución de Política Educacional y sobre la cultura artística y literaria.

En la Tesis y la Resolución esta última antes mencionada se definieron con gran precisión y rigor científico la naturaleza y el fin de la educación en Cuba y los principios básicos del Sistema Nacional de Educación. Estos quedaron plasmados en forma de política educativa,

que ilustran los fundamentos filosóficos, sociológicos y pedagógicos enmarcados en el marxismo-leninismo que habría que darle a la educación.

En Tesis y Resoluciones sobre política educativa aprobadas en el año 1976 se expresó la necesidad de lograr la extensión masiva de la educación, como prioridad para la construcción del socialismo, a la vez de ser un indiscutible derecho del pueblo expresión del contenido sociológico de la educación. Se le asignó una atención importante y decisiva a la formación político-ideológica de los estudiantes.

En dicha Tesis se señaló que “el criterio básico de la política educacional cubana consiste en hacerla corresponder con el socialismo y los ideales que él mismo expresa” (p. 369), lo que puso en evidencia el principio marxista de la naturaleza social y clasista de la educación.

Entre otros principios que la Tesis señala como básicos para el sistema educacional, aparecen: el carácter democrático de la educación y el de la educación como derecho y deber de todos.

La matrícula de Educación Especial en ese momento alcanzó más de 46 000 alumnos en 433 escuelas consagradas a este trabajo.

Se encontraban funcionando 46 centros de Educación Superior; la matrícula de nivel universitario, incluyendo las escuelas militares y del partido de este nivel asciende a algo más de 280 000 estudiantes. En 1975 se dispone de 1 902 instructores de arte.

Los Institutos Superiores Pedagógicos incrementaron su matrícula hasta 107 000 estudiantes en el curso 1985-1986, lo cual supera en un 77 % la de cinco años atrás.

En 1985 se desarrolla el 3^{er} Congreso del PCC y con ello el inicio del proceso de rectificación de errores y tendencias negativas.

Las condiciones históricas del país que se vislumbraban para el quinquenio 1986-1990.

Esas circunstancias fueron bien delimitadas en la Sesión Diferida del 3^{er} Congreso del Partido en 1986 (noviembre).

En 1989 se da el inicio del derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS, se produce un recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba.

En 1990 se manifiestan problemas en la economía cubana que repercuten en el orden educacional y de la cultura, pero no se cierra ni una sola escuela y funcionan las instalaciones culturales.

La etapa se caracterizó por la rectificación de errores y tendencias negativas. El país se encontraba en un proceso de rectificación de errores al producirse en los países socialistas de la Europa del Este la debacle y sobre todo la desaparición de la URSS. Este hecho paralizó de momento todo el proyecto y hubo que dedicarse a preparar el período especial en tiempo de paz, a inicios de la década de los 90. Fue necesario cambiar las estrategias y buscar soluciones, no solo ante las necesidades del derrumbe del campo socialista, sino, y muy especialmente, ante la escalada de las agresiones del imperialismo yanqui.

La 1^{ra} Exposición Nacional Forjadores del Futuro se desarrolló del 9 al 30 de noviembre de 1975 en el museo de Bellas Artes. Se arribó a esta con un total de 5 528 BTJ y 61 059 miembros. El lema central de esta exposición se le denominó, retomando las ideas de Fidel en la 3^{ra} Conferencia Nacional: “Cuando se dice Forjadores del Futuro se dice Forjadores del Comunismo”. El 29 de noviembre se recibió en la Exposición Nacional la visita del Presidente de la República, el Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, junto a otros dirigentes del Partido, Gobierno y la Unión de Jóvenes Comunistas. El presidente de la República al retirarse de la exposición escribió sus apreciaciones sobre el trabajo visto en la exposición y de las cuales por su impresión personal quedarían plasmadas en el Libro del Visitante.

"Nos hemos sentido vivamente impresionados por el vigor de este movimiento y lo que promete"(Dorticós, T., 1975, p. 1).

Hemos estado intercambiando algunas impresiones y criterios con los compañeros de la UJC sobre varias de esas posibilidades, como integrarse a los esfuerzos institucionales de los organismos, a los centros de investigaciones, al movimiento de innovadores y racionalizadores, como conciliar algunos propósitos ya de carácter nacional que constituyen verdaderos lineamientos de desarrollo económico y técnico del país en los próximos años con las iniciativas de las Brigadas Técnicas Juveniles. Y recordando la reunión de septiembre en la que participamos, creo que no fuimos ilusos, ni ingenuos, ni utópicos, cuando en aquel momento confiamos en que este movimiento iba a cobrar una gran fuerza y esta exposición es una gran muestra de ellos y de cuanto se pueden hacer en bien de la sociedad socialista y la economía del país. (Dorticós, T., 1975, p. 1)

En este año se entregaron los primeros Sellos Forjadores del Futuro. Se presentaron 564 en representación de nueve organismos (Anexo 7).

En 1976, las BTJ participaron en la 1^{ra} Exposición Internacional de la Actividad de los Jóvenes Técnicos de Juventudes Socialistas que se efectuó en Moscú. Fue la capital soviética la encargada de iniciar este acuerdo de las juventudes democráticas en el mundo y la primera vez que Cuba participa en un evento juvenil de esta envergadura. En la exposición por la parte cubana se presentaron 22 trabajos técnicos, y se obtuvo la Medalla Laureada de la Creación Científico Técnica del Komsomol Leninista.

En 1980, se participa en la 2^{da} Exposición Internacional de Trabajo Científico Técnico de la Juventud Socialista y una vez más la capital soviética se convirtió en la anfitriona y sede para que jóvenes de países socialistas expusieran valiosos aportes en el campo de la ciencia y la técnica, este año se dedicó al 10^{mo} Congreso del Komsomol Leninista.

En 1985, del 4 al 30 de noviembre se celebró en la Ciudad de Plovdiv, Bulgaria, la 3^{ra} Exposición Mundial de Logros de Jóvenes Inventores con la asistencia una vez más de nuestro país y la Juventud Cubana.

En 1987, se participó del 1^{ro} al 14 junio en la 9^{na} Expo-Internacional de ZENIT, Checoslovaquia, el área cubana estuvo ocupada por 100 metros cuadrados y en las muestras expositivas de 70 trabajos se destacaba el electrocardiógrafo monoclonal, un electrodo para destruir cálculos renales por ondas de choque, una báscula multipropósito, el equipo de monitoreo cardiorrespiratorio para terapia intensiva y el estudio del empleo de la hibridación del virus de la hepatitis B en la sangre.

En 1989, se participó en la 31 FERIA Internacional de Leipzig, en la antigua República Democrática Alemana (RDA), la convocatoria fue auspiciada por la Juventud Libre Alemana. Los 50 trabajos expuestos por la delegación cubana respondían al desarrollo acelerado y aplicación efectiva de la microelectrónica, la computación y la automatización industrial, el aseguramiento y ahorro de portadores energéticos, la elaboración de mercancías y productos de alta calidad, el rendimiento y productividad en el cultivo de plantas, desarrollo de la ganadería y de la industria alimentaria. En este evento Cuba estuvo representada por la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), el Instituto de la Aeronáutica Civil (Insac), Ministerio de la Agricultura (Minag), la Industria Sidero Mecánica (SIME), y el Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI).

La creación del movimiento de piezas de repuesto en las BTJ tiene sus orígenes oficiales durante el año 1977, por iniciativa del comandante Raúl Curbelo Morales, en aquel entonces primer secretario del PCC en la provincia de Camagüey. A la UJC, y en especial a las BTJ de ese territorio. Un amplio plan de piezas de repuesto a recuperar y fabricar para las combinadas cañeras y algunos implementos agrícolas.

En marzo de 1978, se llevó a efecto el primer activo nacional de fabricación y reconstrucción de piezas de repuesto de las BTJ. A partir de este evento se comenzaron a realizar la firma de contratos y convenios con los diferentes organismos y las Brigadas Técnicas Juveniles. En el mes de junio de 1978, se celebró, en saludo al 11^{no} Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, el 3^{er} Concurso Científico Técnico, el cual laboraba 150 temas que constituían los problemas fundamentales abordados por los jóvenes profesionales y técnicos en 13 ramas de la economía, el lema que presidía la convocatoria del Concurso fue: "Pensar, actuar, crear".

En esta etapa fue mayor la participación del movimiento en el impulso al cumplimiento de los planes técnico-económicos e inversionistas; se avanzó en la definición de su contenido, según las necesidades y características de los sectores de la economía; más de 6 000 jóvenes profesionales, técnicos de nivel medio y obreros calificados elaboraron alrededor de 3 000 trabajos de innovación, racionalización o investigación aplicada, que fueron mostrados en más de 300 exposiciones de base.

La revista mensual Juventud Técnica ha elevado su papel como instrumento de divulgación científico-técnica popular, órgano de las BTJ y vehículo promotor del interés por la ciencia. En los años venideros la participación de la juventud en el desarrollo científico-técnico del país, adquiriría mayor relevancia, en consonancia con los avances que el progreso de todas las ramas de nuestra economía exige. Aquí tienen nuestros jóvenes un campo donde ser eternamente revolucionarios.

Del 17 al 20 de diciembre 1980. Se desarrolla el 2^{do} Congreso del PCC en el Palacio de las Convenciones. El General de Ejército Raúl Castro pronuncia las palabras de apertura y a continuación el Comandante en Jefe da lectura al Informe Central, el cual es aprobado por el plenario. También son aprobadas las Resoluciones sobre la plataforma programática, la tesis del 1^{er} Congreso y las modificaciones a los estatutos; así como las resoluciones acerca

de los de los lineamientos económicos y sociales para el quinquenio. 1981-1985 y sobre el sistema de dirección y planificación de la economía. Fidel y Raúl son ratificados como primer y segundo secretarios del Partido.

Las BTJ y los jóvenes técnicos, misiones internacionalistas y becarios en el exterior: En el año 1981, se crearon por vez primera las Brigadas Técnicas Juveniles en el extranjero con los jóvenes técnicos y profesionales que cumplían misiones internacionalistas. Se integró a este proceso en un primer momento, la República Popular de Angola en 1979; en 1982 se crean las brigadas técnicas en Libia y en Etiopía. En el extranjero estaban dirigidas por un representante de la UJC, quien recibía orientaciones del Buró Nacional de la UJC y el Consejo Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles y los jefes de Contingentes donde estaban creadas. En el exterior se constituyeron además en países donde se encontraban estudiantes cubanos como Rusia, Bulgaria, Alemania, Checoslovaquia, los que tuvieron una labor destacada y de apoyo a las brigadas en Cuba a través del: envió de herramientas de trabajo y traducción de libros y manuales técnicos de gran utilidad para los jóvenes y especialistas cubanos.

Como intercambio las brigadas técnicas cubanas se enviaban a la revista Juventud Técnica, con lo cual colaboraron como redactores técnicos, que desde el exterior ayudaban a la revista a ser más original y técnica y a tener mayor impacto en el acontecer científico-técnico.

Las Brigadas Técnicas Juveniles constituyen un importante movimiento de apoyo e impulso al progreso científico-técnico del país, que se ha fortalecido considerablemente en este período.

El proceso de institucionalización del país favoreció que las BTJ avanzaran en el cumplimiento de la política sobre la ciencia y la técnica trazada por el Partido.

La aplicación del Código de la Niñez y la Juventud posibilita que las BTJ cuenten con el respaldo legal necesario para desarrollar, con más eficacia y mayor participación estatal, sus iniciativas.

La atención que la UJC presta al movimiento también fue en ascenso, especialmente en lo que se refiere al apoyo en la organización de las actividades principales y el control de sus logros y actividades permanentes. Sin embargo, había que continuar incrementando y perfeccionando las formas de atención a las brigadas.

La 2^{da} exposición de logros de los Forjadores del Futuro constituyó un acontecimiento de trascendencia dedicado a saludar el 2^{do} Congreso del Partido. Se seleccionaron desde la base hasta la nación los mejores trabajos realizados por los brigadistas y jóvenes en el transcurso del primer quinquenio, los cuales constituyen aportes al desarrollo económico y social de nuestro país.

El apoyo institucional a la Exposición dio un vigoroso impulso al auge de la Brigadas Técnicas y estimuló a sus integrantes y jóvenes a participar más activamente en este movimiento.

La presencia de Fidel en varias oportunidades, su apoyo personal a la actividad y valiosas orientaciones abrió un vasto campo para el trabajo de las BTJ.

La designación de un marco financiero al Consejo Nacional para su uso en los estímulos a los más destacados, en la preparación y realización de las exposiciones y en los actos nacionales de otorgamiento de los sellos Forjadores del Futuro, unido a la apertura de un Centro de Información y Divulgación de los logros del movimiento, constituyen también aspectos importantes de la ayuda estatal que se requiere.

Se señala que en la etapa no alcanzaron iguales frutos las brigadas en la Educación y las Construcciones, al no lograr adecuar su contenido de trabajo con las necesidades, ni recibir

el apoyo administrativo necesario. Las Brigadas en la Salud estaban en condiciones de elevar su importante gestión.

Las brigadas desarrollaron diversas formas de superación, tales como conferencias, seminarios, círculos técnicos, jornadas científicas, simposios y otras, que incentivaron el interés y la dedicación de los brigadistas por ampliar sus conocimientos, aunque debieron estas actividades sistematizarse más en sectores como Educación, Industrias, Construcción y Deportes.

Con el surgimiento y desarrollo de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores se establecieron vínculos con dicha organización y se firmó un convenio en el que se trabajó con resultados satisfactorios. La mayoría de los colaboradores de las BTJ eran miembros de la ANIR y se incrementaron los brigadistas que la integran.

La divulgación de los logros y el adecuado uso de la información científico-técnica adquirieron especial importancia. Con ese fin las BTJ venían realizando conferencias, exposiciones, programas radiales, encuentros de intercambio y otras tareas. Sin embargo, la divulgación aún no era suficiente, por lo que sería necesario ampliarla.

Se dieron pasos concretos para motivar en los brigadistas el espíritu de búsqueda y aprovechamiento de la información científico-técnica, divulgando entre ellos, las diversas vías para obtenerlas. El Consejo Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles continuó trabajando en el análisis del contenido de las brigadas por sectores, recopilando y analizando sus mayores logros, y luchó porque estos se lleven a la práctica con mayor brevedad. Para ello debía garantizar que funcionara a plena capacidad el Centro de Información y Divulgación de las BTJ; con bibliotecas técnicas.

Pero estas medidas no resolvieron la creciente necesidad de información de los profesionales y técnicos jóvenes. Por tanto sería necesario continuar promoviendo en ellos

la búsqueda de información y, por otra parte, contar con los mecanismos y vías estatales que posibilitaran satisfacerla, en estos años creció y se extendió a otros sectores.

En 1984, en el marco del 20 Aniversario de la fundación de las BTJ, se realizó la 5^{ta} Conferencia Nacional. Avanzar hacia superiores empeños en el dominio y aplicación de la ciencia y la técnica era la divisa que presidiría el próximo período.

En la preparación de los experimentos que se pusieron a prueba también participaron jóvenes científicos, quienes brindaron su aporte a tan importante logro. Un joven que fuera miembro de la AJR resultó ser el primer cosmonauta cubano y de Latinoamérica: El coronel Arnaldo Tamayo Méndez es de los héroes de la técnica que Fidel vaticinara al clausurar la 4^{ta} Conferencia de las Brigadas Técnicas Juveniles.

La 2^{da} Exposición Nacional Forjadores del Futuro fue concebida para realizarse en diciembre del año 1980 en saludo al 2^{do} Congreso del Partido Comunista de Cuba, pero por razones de la realización del 1^{er} vuelo conjunto Cubano-Soviético y el montaje de la muestra expositiva en alusión a este acontecimiento mundial, tuvo que posponerse para realizarse el año próximo.

La 2^{da} Exposición Nacional Forjadores del Futuro se realizó del 14 al 25 abril de 1981 en el Pabellón Cuba y se mantuvo abierta durante 37 días hábiles. Fue visitada por más de 16 000 personas, entre las que se encontraban destacadas personalidades de la dirección del Partido y del Gobierno, que pudieron observar 553 muestras de los resultados de más de 5 000 trabajos expuestos por los jóvenes técnicos en la base a nivel de país.

En el montaje de la 2^{da} Exposición Nacional se comenzó a partir de los círculos de interés de los pioneros y se continuó con los logros de los jóvenes miembros de las Brigadas Técnicas Juveniles en los diferentes sectores de la economía. Reflejaba una secuencia lógica de la formación del pensamiento científico-técnico de nuestra sociedad.

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz visitó la exposición durante casi cuatro horas de recorrido por la muestra expositiva. Y tuvo emotivos diálogos con los jóvenes autores de los trabajos que allí se exhibieron también otros miembros del Buró Político apreciaron la exposición.

Fidel dejó una imborrable vivencia entre los autores allí presentes, dio un grupo de orientaciones y apreciaciones sobre qué y cómo hacer el futuro. Su impresión personal quedó evidenciada en el libro del visitante al escribir:

La Exposición es excelente. Nos emociona, nos entusiasma y nos llena de esperanzas. No ha sido en vano el trabajo realizado con nuestra magnífica juventud. Se aprecian ya los frutos de una generación que se educa en los principios de la ciencia y la técnica. Podemos afirmar con absoluta convicción que somos dueños de un brillante futuro. (Castro, F., 1981, p. 2)

Esta exposición logró promover el espíritu de superación e investigación científico-técnica entre los jóvenes y proyectó el ejemplo y el esfuerzo de los destacados en este campo entre toda la juventud cubana, sirvió para divulgar algunos logros que permanecían sin aplicación y establecer una vía para el intercambio de información técnica, además con la exhibición se abrió la posibilidad de desarrollar, con más fuerza y apoyo estatal, la actividad creativa científico-técnica juvenil en función de la solución de problemas que a diario afectan la gestión económica y social de los distintos sectores de la producción y los servicios.

En el 4^{to} Congreso de la UJC se hizo una valoración positiva por las Brigadas Técnicas Juveniles y se plantearon nuevas tareas. En la clausura del evento nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al referirse al movimiento, expresó: “Nosotros hemos visitado las exposiciones, conocemos el volumen económico de los aportes que han hecho, de las innovaciones que han desarrollado, sabemos que el movimiento cuenta ya con 178 000, y aspiramos a que crezca. Y a fin de darle más posibilidad a ese movimiento y aprovechar un

poco más los justos frutos del esfuerzo que se realiza con esos jóvenes se decidió llevar la edad hasta los 35 años. Y no sería extraño que en un futuro este movimiento abarcara unos 300 000 jóvenes”. (Castro, F., 1982.)

Con estas palabras el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz abría nuevas posibilidades al movimiento y a la vez nuevas metas, lo cual se ratificaría en las siguientes palabras:

Me imagino ahora con los niveles de técnica que tiene nuestra juventud, con su nivel de instrucción, con esas brigadas técnicas, lo que podrían hacer en circunstancias difícil. Pero no hay que pensar en las circunstancias especiales, sino lo mucho que pueden ayudar a la economía en circunstancias normales y hay que reconocer que las Brigadas Técnicas Juveniles son una genuina creación de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. (Castro, F., 1981)

En este año se lanzó la convocatoria para el 7^{mo} Concurso Científico-Técnico Juvenil y su evaluación final efectuada en febrero de 1983. Al concurso se presentaron 5 529 trabajos, se premiaron 761 en el nivel provincial y 79 trabajos en el nivel nacional. Después de concluido este concurso se realizó un reglamento para los jurados encargados de la evaluación de los trabajos, definiéndose los objetivos de estos eventos y partiendo de las experiencias derivadas de las anteriores.

El día 5 de junio de 1982, el Consejo Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles constituyó el Grupo Nacional de Investigaciones Médicas “Juan Tomas Roig Mesa”, en honor al eminente científico cubano. El grupo sería integrado por jóvenes profesionales de las Ciencias Médicas, Biología, Química, Historia, Economía y Ciencias Agropecuarias.

El objetivo de trabajo de este grupo temático es el de lograr el aprovechamiento y uso de nuestros recursos naturales, fundamentalmente en lo que respecta a la utilización de plantas medicinales con fines terapéuticos, también la aplicación de la medicina tradicional asiática con métodos y técnicas como: Acupuntura, Digito-puntura, Fangotarapia y otras.

Actualmente, cuenta con una estructura nacional y se encuentra subordinado al movimiento de las Brigadas Técnicas Juveniles.

En el presente año, el Consejo Nacional de las BTJ realizó la convocatoria a participar en el 1^{er} Congreso Nacional de Juguetes, con el objetivo de impulsar la inventiva y buscar nuevos diseños que estuvieran en correspondencia con nuestras posibilidades de recurso y de lograr desarrollar su producción en el país mediante recursos propios, se tuvo en cuenta que los diseños pudieran desarrollar nuevas cualidades y motivaciones como la educación formal, patriótico-militar, estética, habilidades que contribuyan al desarrollo físico y mental, de su vocación. La convocatoria se realizó en coordinación con la industria ligera y la Organización de Pioneros “José Martí” (OPJM).

Las Brigadas Técnicas y los Convenios de Cooperación Internacional. En 1984, las Brigadas Técnicas Juveniles cumplen por orientaciones del Comandante en Jefe Fidel Castro una importante misión internacionalista de colaboración técnica en la hermana República de Nicaragua.

Simposios Científico Pedagógicos en las Brigadas Técnicas Juveniles.

En el año 1983, entre los días 14 y 16 de enero, se llevó a vías de realización el 1^{er} Simposio Científico Pedagógico dando cumplimiento a uno de los acuerdos tomados. El evento fue desarrollado en la escuela nacional de la UJC “Julio Antonio Mella”. Este Simposio había sido convocado desde el mes de marzo de 1982 por la Unión de Jóvenes Comunistas y las Brigadas Técnicas Juveniles, en coordinación con los ministerios de Educación y de Educación Superior, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación la Cultura y el Deporte (Sntecd).

Los principales objetivos que se perseguían con la realización del evento consistían en lograr la creación científico-pedagógica en los profesores y técnicos jóvenes que se graduaban en aquel entonces, también se pretendía propiciar la divulgación y

generalización de resultados en el campo de la educación desde 1979 y estimular moral y materialmente a los más destacados y autores de mejores resultados.

En el Simposio se debatieron 93 ponencias, seleccionadas entre las más de 1 200 presentadas, y respondían a tres líneas fundamentales: la clase metodológica desde el punto de vista de la pedagogía marxista-leninista, la organización del trabajo independiente de los alumnos y el perfeccionamiento del trabajo educativo en centros de modalidad internos.

Los antecedentes de esta primera reunión de educadores se encuentran en las jornadas científico-pedagógicas a nivel de brigada que fueron realizadas entre los meses de marzo y junio de 1982, posteriormente en los diferentes niveles, en las cuales se analizaron profundamente los trabajos para su posterior selección.

Las Brigadas Técnicas Juveniles se integraron al Fórum de Ciencia y Técnica en diciembre de 1982, y tienen sus antecedentes en la fuerte crítica realizada por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a los ministros y ministerios debido a la poca atención brindada en el quinquenio 1976-1980 a las piezas de repuesto y los enormes gastos incurridos en divisas convertibles que provenían del campo socialista para la compra de piezas y equipos que se encontraban instalados en el país.

La 3^{ra} Exposición Nacional se realizó del 14 al 29 de junio de 1983 en el Pabellón Cuba, para la cual se seleccionaron 992 trabajos.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del compañero Julio Camacho Aguilera quien destacó cómo en las condiciones del socialismo es posible el desarrollo de la Ciencia y la Técnica en bien de la humanidad y, además, expresó: "El trabajo de las Brigadas Técnicas Juveniles es por su naturaleza y sus objetivos, un esfuerzo por la producción, el progreso y la cooperación entre los hombres" (Camacho, J., 1983).

El 28 de junio de 1983 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz visita la 3^{ra} Exposición Nacional Forjadores del Futuro, ahí se entrevistó con los ponentes. Al retirarse de la exposición, muy emocionado por el trabajo de la juventud dejó escrita sus impresiones en el libro del visitante.

Podemos sentirnos felices por el extraordinario avance de las Brigadas Técnicas Juveniles que se expresa en la calidad de esta exposición que se realiza cada dos años después de la anterior. No puede olvidarse la profunda impresión que deja en nosotros la inteligencia, el carácter y el espíritu revolucionario de los jóvenes técnicos que hemos encontrado. (Castro, F., 1983, p. 1)

En el mes de marzo de 1984, se celebró el 2^{do} Simposio Científico Pedagógico, además el Consejo Nacional de las BTJ, la Organización de Pioneros "José Martí" (OPJM) y el Ministerio de Industria Ligera (Minil) convocaron a los interesados a participar en el 2^{do} Concurso Nacional de Fabricación de Juguetes, bajo el lema: "Los niños son la esperanza del mundo". Los resultados del Concurso evidenciaron la necesidad de incrementar la participación y elevar la calidad de diseños que se presentaran en el evento convocado, esto determinó que los organismos que lo convocaban realizaran un estudio con el objetivo de obtener resultados más satisfactorios en cuanto a calidad y nivel de aceptación.

En 1984, se celebró el 2^{do} Concurso Nacional de Medios de Enseñanzas, y sus conclusiones coincidieron con la jornada de homenaje al Día del Educador en Cuba que se celebra cada 22 de diciembre. En este año también el Consejo Nacional de las BTJ y la Academia de Ciencias de Cuba, en coordinación con los organismos de la Administración Central del Estado convocaron a los obreros calificados, técnicos de nivel medio y profesionales jóvenes de todo el país a participar activamente en la solución de problemas técnicos y organizativos que afrontaban la producción y prestación de servicios, la

educación , la defensa y que estos trabajos por su calidad se sugirió que fueran presentados a los Concursos Científico-Técnicos Juveniles.

Un papel destacado en los éxitos alcanzados por las Brigadas Técnicas Juveniles tuvo la labor del Dr. Eduardo Bencomo Zurdo y su Consejo Nacional, quien, como presidente de la organización Juvenil supo fortalecer su línea de acción en esta etapa al imprimirle a este movimiento una fuerza organizada y capaz de brindar cuantiosos aportes al progreso nacional y un sólido mecanismo de trabajo político de la Unión de Jóvenes Comunistas.

En esta etapa entre los días 4 y 7 de febrero de 1986, se desarrolla el 3^{er} Congreso del PCC en el Palacio de las Convenciones.

La 4^{ta} Exposición Nacional de logros de los Forjadores del Futuro se desarrolló del 19 de mayo hasta el 22 de junio de 1986 en el Pabellón Cuba, la Exposición estaba dedicada a saludar el 3^{er} Congreso del Partido Comunista y el 22 Aniversario de la creación de las Brigadas Técnicas Juveniles. Se arribó al evento con un total de 8 508 brigadas y 320 000 miembros activos.

En el acto inaugural de la 4^{ta} Exposición Nacional se escucharon los fragmentos de los pronunciamientos del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz cuando señalaba que el año 2000 es más de las nuevas generaciones que el de las actuales y lanzó el reto a conquistar el nuevo siglo.

En la Exposición se llevaron a cabo eventos colaterales como fueron el día del organismo donde se impartieron conferencias y videos técnicos. Uno de los temas más atractivos fue la temática referida a la computación y la electrónica, se destacó además el área de la defensa donde se expusieron los logros más significativos. Lo más novedoso resultó ser el *stand* de problemas no resueltos, el cual consistía en que los visitantes al salir llevaran consigo la preocupación de los problemas que estaban sin solucionar.

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en reconocimiento a los jóvenes premiados, planteó que eran de gran valor los aportes realizados por los brigadistas y se otorgaron como estímulo 50 autos *Polski* y 20 viajes al extranjero con acompañantes.

Esta etapa es marcada también por el desarrollo del 5^{to} Congreso de la UJC celebrado del 1^{ro} al 4 de abril de 1987; donde se plantea que las BTJ continuó la labor creativa e investigativa entre los jóvenes, lo que se demuestra en la confección de 45 507 trabajos para las cuatro ediciones de los concursos científicos-técnicos juveniles y las 3^{ra} y 4^{ta} Exposiciones Nacionales de los Forjadores del Futuro, donde se presentaron 16 379 trabajos de diversas esferas de la vida económica y social del país.

Las BTJ en el sector educacional no tuvieron un peso significativo en la solución de los principales problemas de esa esfera aun cuando se realizaron los Simposios Científico-Pedagógicos con un mayor número de trabajos y se promovieron los concursos para el perfeccionamiento y la creación de medios de enseñanza con algunos resultados.

En la etapa se inauguró el Centro de Información y Divulgación de las BTJ, lo que permitió procesar y organizar una parte de la creación juvenil en los últimos cinco años e iniciar una labor dirigida a divulgar las realizaciones más destacadas, y gestionar con los organismos su aplicación o generalización práctica, así como brindar atención a las necesidades de información de los jóvenes y de los Forjadores del Futuro destacados. Aunque no se alcanzó su pleno desarrollo y requirió de mayor agilidad, calidad y, sobre todo, rigor y aprovechamiento máximo. La divulgación de los aportes fue también insuficiente y no siempre abordó con claridad el contenido de las soluciones, por lo que no contribuyó a generalizar y difundir las experiencias de avanzadas en esa etapa.

La 5^{ta} Exposición Nacional Forjadores del Futuro se realizó del 2 de abril al 5 de mayo de 1989 en el Pabellón Cuba, este evento es desarrollado en el marco de las actividades de

celebración por el 27 Aniversario de la UJC y el 25 Aniversario de las Brigadas Técnicas Juveniles. Se arribó a ese evento con 7 165 brigadas y 113 938 miembros.

El 15 de junio 1990, el 7^{mo} Pleno del Comité Nacional de la UJC discute el Llamamiento al 4^{to} Congreso del Partido. Los debates se concentraron en el contenido, los métodos y el estilo de trabajo de la UJC y su correspondencia con las estructuras creadas para desarrollarlos. La reunión contó con la presencia del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, segundo secretario del PCC y ministro de las FAR, entonces el Pleno abrió un amplio proceso de debate juvenil acerca de los aspectos contenidos en el Llamamiento al Congreso del Partido.

ANÁLISIS DE LAS CONFERENCIAS DE TRABAJO DE LAS BRIGADAS

- **La 4^{ta} Conferencia Nacional se desarrolla del 25 al 27 de noviembre de 1979.**

La inauguración se llevó a efecto en el Hemiciclo de la Academia de Ciencias y contó con la participación de 400 delegados y 120 invitados provenientes de todo el país. En la 4^{ta} Conferencia se encontraban presentes un total de 471 delegados e invitados. Se presentó el actual logo que identifica a las brigadas y fue además el que identificó la cita (Anexo 8). En el cónclave se solicitó por los delegados, mayor apoyo administrativo en el funcionamiento de las brigadas, resolver cualquier gestión de índole financiera o administrativa que pueda frenar la fabricación y recuperación de piezas y equipos, así como que se incluya en la emulación de las brigadas.

Los análisis efectuados en las secciones de trabajo evidenciaron que se habían obtenido resultados satisfactorios en la gestión del movimiento en los cinco años transcurridos, los cuales se demostraron en el aumento de la efectividad, en el apoyo a la producción y los servicios, en el crecimiento numérico de sus efectivos y la ampliación a nuevos sectores, en la realización exitosa de los concursos técnicos juveniles y de la 1ra Exposición Nacional de los Forjadores del Futuro, en la constitución y funcionamiento de los consejos de las BTJ

en los diferentes niveles y el otorgamiento a más de 1 900 brigadistas del Sello Forjadores del Futuro por su destacada labor en la creación científico-técnica.

También en la Conferencia se consideró la necesidad de estimular la confección de medios de enseñanza, el perfeccionamiento y mayor utilización de los existentes, con este objetivo se acordó proponer un concurso científico nacional de medios de enseñanza. En la clausura de la 4^{ta} Conferencia el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, compañero Pedro Miret Prieto, expresó refiriéndose al trabajo del movimiento.

Las BTJ constituyen, hoy por hoy, una avanzada de la ciencia y la técnica en el corazón mismo de nuestro quehacer. Está allí, junto al torno y al telar, en el taller, la fábrica o la escuela, compartiendo la extraordinaria responsabilidad de producir cada día las condiciones materiales de existencia de la sociedad cubana, y, además, contribuyendo a hacer cada vez más racional, eficiente, productivo y técnico, ese admirable esfuerzo de todo nuestro pueblo. (1979, p. 2)

- **La 5^{ta} Conferencia Nacional de las BTJ se desarrolló del 14 al 16 de diciembre de 1984.**

Esta 5^{ta} Conferencia se desarrolló en la Academia de Ciencias de Cuba. Para llegar a este evento se tuvo la previa participación de las Brigadas Técnicas Juveniles en el 1^{er} y 2^{do} Fóruns nacionales de fabricación y recuperación de piezas de repuesto, donde se presentaron 636 ponencias elaboradas por los brigadistas, que obtuvo un amplio movimiento de masas evidenciado por medio de las exposiciones, encuentros interoficios y chequeos de emulación.

En este año la fabricación y recuperación de piezas de repuesto se incrementó en todo el país y más de 18 859 jóvenes con calificación de operarios fresadores, torneros, taladradores y mecánicos, agrupados en 11 032 brigadas, aportaron miles de horas de

trabajo voluntario para fabricar y recuperar 10 491 476 piezas de repuesto, que reportaron un gran aporte a la economía nacional.

En la etapa que se evalúa se realizaron un gran número de trabajos relacionados con el ahorro, uso eficiente y racional de la energía, combustibles, aceites y lubricantes, así como otros dirigidos al uso de la energía no convencional y al aprovechamiento de la energía secundaria, pero en esta dirección se señalaría que aún no se estaba explotando todas las posibilidades y alternativas existentes en el país. La activa participación del 1^{er} Fórum Nacional de Energía desarrollado, y aun cuando se requería una mayor sistematización en la atención de la economía energética, se presentaron un total de 1 253 ponencias de las BTJ, muchas de ellas destacadas, en las plenarias municipales y provinciales.

Otra vertiente del trabajo que se desarrolló en este tiempo es la relacionada con la formación vocacional y la orientación profesional de los niños y jóvenes. En cada curso se incrementó el número de brigadistas que participan como instructores de los círculos de interés que se organizan en las escuelas y en los Palacios de Pioneros.

Otro objetivo fue la puesta en marcha del Centro de Información y Divulgación de las BTJ que se había inaugurado con antelación.

Desde su creación a mediados de 1983, el Centro demostró que constituye un medio adecuado para contribuir a la divulgación de los aportes del movimiento y a su introducción práctica.

En la actividad orgánica una característica del movimiento en esta etapa fue el crecimiento de sus efectivos, con lo que se ha extendido su accionar a todos los sectores de la economía nacional, incrementándose en su influencia en el trabajo de las nuevas generaciones de técnicos y los obreros calificados.

- **La 6^{ta} conferencia de las BTJ se desarrolló del 5 al 7 de mayo de 1989.**

La 6^{ta} Conferencia de las BTJ se desarrolló en el local del Pabellón Cuba donde se concibió la última jornada de la 5^{ta} Exposición Nacional Forjadores del Futuro y la cual quedaba clausurada esa noche, por lo que el plan de actividades juveniles continuaría el 6 de mayo en el Palacio de Convenciones. El evento estuvo dedicado a saludar el 30 Aniversario del Triunfo de la Revolución, el 25 Aniversario de las BTJ y el 27 Aniversario de la UJC. Presidieron el acto de apertura, el primer secretario de la UJC en aquel entonces Roberto Robaina González, dirigentes del PCC, UJC y organizaciones políticas y de masas. Se arribó a esta Conferencia con 7 165 brigadas y un total de 113 938 miembros.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles, el Ing. José Vicente Talavera García. Acto seguido se escuchó por la amplificación local fragmentos del discurso pronunciado por Fidel en la 3^{ra} Conferencia Nacional de las BTJ, posterior el presidente nacional de las BTJ explicaría a los 1 600 participantes, de ellos 600 delegados, 400 invitados y otros 600 jóvenes, fundamentalmente de la capital, que intervendrán en la comisión de computación, electrónica y automatización las concesiones del evento. El trabajo en comisiones se realizó los días 6 y 7 de mayo en el Palacio de Convenciones.

Los temas debatidos en las comisiones de trabajo estuvieron fundamentados en sectores como: salud, desarrollo agropecuario, industria azucarera, educación, rama mecánica, sustitución de importaciones, economía de material, información científico-técnica y divulgación de resultados, medio ambiente, construcción y sus materiales, biotecnología e ingeniería genética.

En la etapa de período especial, las Brigadas Técnicas Juveniles se mantienen con vida y funcionando, pero se ven imposibilitadas a realizar eventos técnicos debido a la situación económica y limitación de recursos en el país. En este año se deja de imprimir y editar la

revista Juventud Técnica, un hecho muy lamentable, por lo que decayó el trabajo de divulgación del movimiento juvenil.

ANÁLISIS DEL FUNDAMENTO LEGAL DE LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS PARA LAS BRIGADAS

Es significativo señalar que esta fue una de las etapas que no logra por varias causas la construcción o elaboración de un reglamento que conciba las misiones y funciones de las BTJ, entre otras se pueden mencionar: la situación económica, política y social del momento; no se precisa dentro las temas a discutir en ninguna de las conferencias efectuadas lo relacionado a la actualización de los contenidos del reglamento y se toma como decisión política que el movimiento se desarrolle y trabaje según las guías del reglamento fundacional; esta decisión más que colegiada por los diferentes agentes políticos fue una impronta personal que provocó cierto desaliento en algunos niveles y contextos del movimiento. Se requería de esta normativa para seguir consolidando sus principios tan necesarios en un período de grandes situaciones económicas y sociales.

ANÁLISIS DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO DE JOSÉ MARTÍ, ERNESTO CHE GUEVARA Y FIDEL CASTRO RUZ SOBRE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS

Las exigencias históricas y sociales del siglo XXI en Cuba y en el mundo imponen la necesidad de poner todo el saber y el legado heredado en función de la formación de profesionales que desempeñen exitosamente su labor con independencia del contexto en que encuentren. Es la forma de aprovechar las experiencias pasadas para transformar el presente y construir el futuro. Por tal motivo, es muy importante lograr en el movimiento de las BTJ la labor científico educativa desde un trabajo sistemático y coherente, intencionado a la formación, superación y preparación de los agentes que, a partir de sus capacidades y compromisos, desarrolle un grupo de habilidades y destrezas: cognitivas, lingüísticas,

motivacionales, instrumentales y laborales, entre otras. Es imprescindible para lograr tal empeño poner en práctica lo mejor del pensamiento educativo cubano y la aplicación de la ciencia y la técnica.

Por otra parte, Justo Chávez Rodríguez y Leonardo Pérez Lemus en su obra **Antología del pensamiento de grandes pedagogos cubanos**, plantean: “Conocer la vida y la obra de los pensadores cubanos es ‘abrir surcos’, que posibilitan aquilatar las raíces de nuestra pedagogía actual” (p.2).

En la presente investigación se comparte este profundo y necesario pensamiento, que tiene vigencia en el contexto histórico-social que vive la Educación cubana en la actualidad, donde lo más importante es convencer y demostrar a los agentes y agencias implicados, la necesidad de las transformaciones que deben acontecer en el ámbito institucional para poder perfeccionar la labor científico educativa, con vista a cumplir los fines y objetivos propuestos en el movimiento de las BTJ. Este proceso debe ser continuo, de esclarecimiento, de demostración, de convencimiento y sin imposición, para lograr que los diferentes agentes y agencias estén comprometidos, con sentido de pertenencia y comprendan la pertinencia de lo que se plantea. La mejor expresión de ello está en el pensamiento de José Martí, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro Ruz y otros.

Por tanto, se requiere citar como ejemplo algunas ideas que consolidan y se convierten en principios científicos educativos para lograr esta misión en el que su reto está, en el movimiento de cambio y transformación del hombre para el desarrollo de una sociedad soberana e independiente entre ellas:

No se podría concebir la educación sin esa formación científico-técnica, ¡no se podría concebir! Y es absolutamente imposible llevar a cada escuela primaria esas instalaciones...es necesario dar un impulso especial a los círculos de interés científico-técnico en todas nuestras escuelas. (Castro, F., 1979, p. 3)

Debemos intensificar el trabajo de formación vocacional y orientación profesional, muy especialmente a través de los círculos de interés científico-técnicos. Los círculos tienden a despertar el interés por la ciencia y la técnica y el amor por la investigación de la experimentación, rasgos que debemos experimentar en la juventud cubana. (Castro, F., 1980, p. 4)

El futuro es de ustedes, el futuro se construye para ustedes, y son ustedes la vanguardia, los mejores abanderados de estas ideas, seamos fuertes entonces en todos los campos, seamos sólidos en la base material, económica, técnica y científica de nuestro pueblo, que nuestros conocimientos se multipliquen, que hagamos todo lo posible para que se multipliquen.

En el investigador se tiene que dar la síntesis de la vocación, la conciencia clara de servir al país y al mismo tiempo, como es lógico también satisfacer la necesidad de superación, progreso y éxito de cualquier ser humano. (Castro, F. 1980, p.3)

La exposición es excelente. Nos emociona, nos entusiasma y nos llena de esperanza. No ha sido en vano el trabajo realizado con nuestra magnífica juventud. Se aprecian ya los frutos de una nueva generación que se educa en los principios de la ciencia y la técnica. Podemos afirmar con absoluta convicción que somos dueños de un brillante futuro. (Castro, F., 1981, p. 1)

Creo que sí, que, si a este movimiento se le atiende, si se le da impulso debidamente tiene muchas perspectivas. No se sabe lo que promete este movimiento y cuánto podría ayudar al país en una situación difícil, digamos en una situación de bloqueo total, todas esas inteligencias innovando, buscando soluciones a los problemas.

Me imagino ahora con los niveles de la técnica que tiene nuestra juventud, con su nivel de instrucción, con esas brigadas técnicas, lo que podría hacer en una circunstancia difícil. Pero no hay que pensar en las circunstancias especiales, si no

en lo mucho que pueden aportar en circunstancias normales y hay que reconocer que las Brigadas Técnicas Juveniles son una genuina creación de la Unión de Jóvenes Comunistas. (Castro, F., 1981, p. 2)

Como les explicaba hace unos días a los del foro de las piezas de repuesto, un foro que fue fruto de decenas de miles de técnicos, ingenieros y obreros calificados; lo que están haciendo, con que fervor están trabajando, no se imaginan ustedes qué fuerza tenemos y como están resolviendo problemas, y algunos de ellos han hecho innovaciones o descubrimientos que van a tener valor universal. Algunas de las innovaciones van a revolucionar la forma de preparar la tierra, las formas históricas, las formas milenarias, no se sabe lo que vale tener el talento que tiene hoy acumulado nuestro país, no se sabe lo que vale tener las decenas de miles de científicos, cómo están trabajando, con qué consagración, con qué dedicación y qué resultados están obteniendo. Se está convirtiendo nuestro país en una potencia científica que va a estar dedicada en el período especial a los problemas del período especial, va a estar dedicada a todo aquello que ayude a salir del período especial y que ayude a la independencia económica del país. (Castro, F., 1990, p. 3)

“Ahora la ciencia está empezando a rendir muchos frutos” (Castro, F., 1990, p. 1)

IDENTIFICACIÓN DE LOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS QUE SE MANIFIESTAN EN LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS

Aunque se mantiene la orientación pedagógica desde los principios de la pedagogía socialista de derecho, existe de hecho una contradicción en el vínculo teoría-práctica para el desarrollo de las clases por parte de los docentes en los diferentes niveles educativos, en tanto la BTJ pudiera ser el catalizador en la actividad científica de esta unidad dialéctica que se necesita, en la forma de orientar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en la dirección del proceso educativo.

Se refuerza el enfoque marxista, martiano, fidelista y del Che en la educación y los postulados de la pedagogía socialista, pero sin desestimar los aportes científicos que en materia educativa tuvieron lugar en el mundo capitalista, principalmente en el área latinoamericana.

En la gestión del movimiento se logra un enfoque pedagógico participativo integrador desde las buenas prácticas asumidas dentro de ellas: las conferencias, los foros, los concursos, entre otros.

Se busca una concepción en la labor científico educativa, no solo desde el utilitarismo pragmático o el saber hacer desde la praxis, sino que refleja al ser, al hombre como agente de cambio atendiendo a sus intereses y necesidades. Es por ello que se refleja como fin la formación de un hombre positivo.

Por tanto, se es electivo acerca de la posibilidad que se pueden potenciar en la institución educativa para desde el movimiento de ideas que se proyecta desde la UJC, las BTJ sostengan un enfoque pedagógico desde la construcción activa del conocimiento donde tanto el objeto como el sujeto son activos en el proceso educativo.

Se abrió al desarrollo intelectual (cognitivism) lo que resulta positivo, pero por otra parte se acercaba a la formación de habilidades profesionales y técnicas, desvirtuándose un tanto el carácter politécnico y preprofesional matizado con los adiestramientos específicos que pierden vigencia rápidamente.

CAPÍTULO 4

ETAPA DE 1991 A 1999. ESTUDIO DE LA REORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN CUBA EN CONDICIONES ESPECIALES

CAPÍTULO 4 ETAPA DE 1991 A 1999. ESTUDIO DE LA REORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN CUBA EN CONDICIONES ESPECIALES

Para el estudio de esta etapa histórica de nueve años se seguirá un análisis descriptivo-explicativo atendiendo a: consideraciones económicas, políticas, sociales e ideal educativo; análisis de la conferencias de trabajo de las brigadas, análisis del fundamento legal de los reglamentos establecidos para las brigadas, análisis del pensamiento de José Martí, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz de la labor científico educativa y se favorecerá lo valoración crítica desde la profundización en la identificación de los enfoques pedagógicos que se manifiestan en labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles.

4.1. El análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados desde las regularidades asumidas para cada etapa analizada:

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES E IDEAL EDUCATIVO (1991-1999)

Al iniciarse el llamado período especial en tiempos de paz a partir de 1990, como resultado de la pérdida abrupta que sufriera Cuba de más del 80% del comercio exterior que se mantenía con los países socialistas de Europa del Este y en especial con la URSS, el país se vio obligado a enfrentar un conjunto de estrategias para movilizar “toda la voluntad política e inteligencia” y poder mantener las conquistas alcanzadas por el socialismo y avanzar, a pesar de esas circunstancias.

Las consecuencias más agudas del período especial se sintieron desde 1991 a 1994; a partir de ese año se puede decir que comenzó un proceso lento de recuperación de la economía, que aún no ha alcanzado los niveles de 1989.

La economía del país entre 1995 y 1999 se recuperó en un 4 %, aunque aparecieron nuevas complejidades. En 1999 se produce un nuevo crecimiento de la economía, motivada por: la eficiencia económica, la que se ilustra con el crecimiento de la productividad del trabajo en el 5 % y la disminución del uso de la energía; por el crecimiento de la producción azucarera; por el aumento del potencial energético.

Todas las esferas de la sociedad buscaron sus legítimas estrategias para sobrevivir y para desarrollarse. En este caso está la educación.

Por lo tanto, la voluntad política del Estado cubano y del pueblo ha permitido:

- Que ningún maestro se quede sin trabajo, que ninguna escuela fuera cerrada y ningún niño dejara de tener escuela y maestro.
- Generar un movimiento para la búsqueda de soluciones a los problemas materiales, al trabajo metodológico y de dirección.

En la educación para los niños de cero a cinco años, que se consideraba desfavorecida por seguirse la política cerrada de la educación institucional exclusivamente para internados, al adoptarse el Programa Social de atención educativa "Educa a tu hijo", que revolucionó esa enseñanza, la escolarización alcanzó el 98,3 %.

La escolarización de la población de seis a 11 años en el curso escolar 1998-99 se elevó al 99,3 %, la del grupo de edades de 12 a 14 años al 95,8 % y las edades entre seis y 14 años al 98,2 %.

Para el 15 de junio de 1990 el 7^{mo} Pleno del Comité Nacional de la UJC discute el Llamamiento al 4^{to} Congreso del Partido. Los debates se concentraron en el contenido, los métodos y el estilo de trabajo de la UJC y su correspondencia con las estructuras creadas para desarrollarlos.

Del 31 de marzo al 4 de abril de 1992, bajo la consigna "Súmate", que convocaba a la juventud a sobreponerse a las dificultades propias del período especial, se realizó el 6^{to}

Congreso de la UJC, la primera reunión de este tipo autofinanciada. Los 1 498 delegados se hospedaron en casas particulares y la transportación se hizo en bicicleta. En la reunión, en la que no se adoptaron resoluciones, se examinaron el enfrentamiento al delito, el perfeccionamiento de la enseñanza, el papel de las BTJ, el plan alimentario, el turismo y el cumplimiento de los planes económicos en los centros de producción y servicios.

Las BTJ favorecieron desde su encargo la participación de los jóvenes técnicos y científicos en otras tareas sociales y especialmente en las inversiones que se ejecutaban en sus propios centros, así como en la conformación de un ambiente creativo y de amplia discusión donde no quepan monopolios ni parcelas, tienen los comités de base mucho qué hacer.

Aunque habían disminuido su membrecía a partir de un criterio más riguroso de selección del potencial de creación técnica y científica, las Brigadas Técnicas Juveniles se habían consolidado y estaban presentes de forma destacada en todos los sectores donde se contaban además con mayor respaldo institucional.

Igualmente, aumentaron su amplitud y calidad de los Concursos Científico-Técnicos y la Exposición Forjadores del Futuro, y se logró que los trabajos tuvieran aplicación en la economía y se avanzara en la generalización. Se consideró que, si bien los resultados productivos eran alentadores, se debía continuar mejorando en la organización de la fuerza de trabajo; erradicar las limitaciones que dificultan la generalización de los resultados investigativos, e impulsar el movimiento por el ahorro de los recursos asignados.

Igualmente, se continuaba compartiendo la opinión de que debían introducirse cambios máxime en la situación actual en la legislación acerca de la estimulación material a los innovadores.

La 6^{ta} Exposición Nacional Forjadores del Futuro se realiza del 25 de marzo al 4 de abril de 1992, en el Pabellón Cuba, se desarrolló en el mismo marco de las actividades para saludar el 28 Aniversario de la Constitución de las Brigadas Técnicas Juveniles y el 30

Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Se arribó a este evento con 8 473 brigadas creadas y 129 143 miembros. En la Exposición se expusieron 1 500 trabajos y se premiaron a 98 autores de 31 organismos de la Administración Central del Estado.

En el año 1993, se desarrolló del 21 al 23 de enero en la provincia de Villa Clara, el Primer Centro de Debate de la Ciencia y la Técnica, evento que tenía como objetivo realizar la materialización de las orientaciones y los acuerdos derivados del 6^{to} Congreso de la UJC, en sectores priorizados de la economía. Se le denominó "Entre el Seis y el Siete". En alusión a un congreso y otro.

El encuentro juvenil fue convocado por la UJC y el Consejo Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles. En el Congreso participaron 150 Brigadistas destacados de las BTJ pertenecientes a las provincias de la zona central: Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus. La 7^{ma} Exposición Forjadores del Futuro se realizó del 8 al 10 de abril de 1994 en el recinto ferial de Expocuba, este evento se desarrolló en el marco de las actividades en saludo al 28 Aniversario de la constitución de las Brigadas Técnicas Juveniles y el 30 Aniversario de la UJC. A esta Exposición se le denominó por iniciativa de la UJC "La Feria del Talento". Y se arribó con 8 601 brigadas creadas y 120 894 miembros.

En la 7^{ma} Exposición se expusieron 1 616 trabajos y se premiaron a 89 autores de 34 organismos de la Administración Central del Estado, entre ellos se destacaron 235 trabajos presentados por el Mined y el MES (Anexo 9).

Tuvo como novedad que después de paralizada la revista Juventud Técnica gracias a un esfuerzo editorial de la Casa Editora Abril, de la UJC se volviera a editar en un número especial en saludo a la 7^{ma} Conferencia Nacional y se le entregara a los delegados participantes.

La importancia histórica del evento y la continuidad del trabajo de las Brigadas en el país se vio estimulada por los esfuerzos para mantener en alto las conquistas alcanzadas en

esta etapa de Periodo Especial, fue desatacada en su intervención el primer secretario de la UJC, Juan Contino Aslan. En el acto se reconoció el esfuerzo de la juventud creadora y en especial el trabajo de las Brigadas Técnicas Juveniles, las cuales como movimiento tenían la tarea de cooperar y llevar adelante el desarrollo de la ciencia y la técnica en el país. La exposición se caracterizó por una alta organización y originalidad técnica evidenciada en las muestras expuestas en los pabellones del recinto ferial de Expocuba gracias a la presentación con temas referidos a los programas principales de la economía como programa agroalimentario, industria azucarera, la industria médica, el turismo, entre otros; también se exhibieron áreas especializadas relacionadas con la medicina natural y tradicional y las actividad de la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint), así como un pabellón donde se exponían los resultados del Grupo Nacional Barracuda dedicado al estudio de investigaciones subacuáticas. En la Exposición se impartieron importantes conferencias por el Ministerio de Salud Pública, dirigidas a incentivar la actividad médica en la medicina natural y tradicional conocida como medicina verde o plantas medicinales. Llamó la atención de los presentes la presentada por un especialista japonés radicado en Cuba sobre la medicina tradicional de esta nación asiática en la que exponía una explicación práctica de la técnica de acupuntura y la dígitopuntura con excelente resultado para la salud humana. Este evento se mantuvo hasta después de concluido el 6^{to} Congreso de la UJC en el mes de abril.

El 18 de septiembre de 1994 se realiza la reunión anual de la Dirección Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cayo Coco, Ciego de Ávila. En el encuentro se examinó el cumplimiento del plan de acciones para propiciar el renacimiento de la organización, se analizó una primera versión de los nuevos estatutos y las proyecciones de trabajo, así como la inestabilidad de los cuadros municipales y las dificultades para su selección y preparación. Se hizo un llamado a eliminar el síndrome del eventismo que afecta la

coherencia y sistematicidad del trabajo, y se expresó la decisión de que las BTJ volvieran a ser el centro de la superación científico-técnica y profesional de los jóvenes.

En este mes de enero de 1996, se rescata y realiza el llamamiento a participar en el Concurso Científico-Técnico Juvenil, el cual había dejado de realizarse desde el año 1993 por limitaciones económicas en el país debido al período especial y carencia de recursos. Se presentaron en el evento 145 trabajos de 21 organismos.

En este mismo año, la Dirección Nacional del movimiento decide realizar el proceso de revitalización y se adoptan objetivos de trabajo para la mejora y funcionabilidad de las Brigadas Técnicas Juveniles. Entre las acciones tomadas por la dirección del Consejo Nacional de las BTJ, surgen novedades, se concretó en los organismos la celebración de eventos técnicos con sectores importantes en la economía, los que darían a los jóvenes un mayor protagonismo y motivación en el cumplimiento de las tareas, y se materializó mediante la firma de convenios de trabajo con sectores como el Ministerio de la Industria Básica, así se realizaron eventos de redes, eficiencia, transformadores y metrocontadores referidos a temas energéticos y ahorro de portadores. Se desarrolló además eventos con los organismos Cupet-BTJ y encuentros BTJ-SIME en aras de buscar mayor protagonismo y una mayor participación juvenil en apoyo a la revolución energética y el ahorro.

La 8^{va} Exposición Forjadores del Futuro se realiza del 4 al 28 de abril de 1997 en Expocuba, en el local que ocupa el Pabellón de Exposiciones del SIME. Este evento se desarrolló en el marco de las actividades para saludar el 33 Aniversario de la Constitución de las Brigadas Técnicas Juveniles y el 35 Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. El lema central de la Exposición se le denominó: "Creemos en los Jóvenes" (Castro, F., 1997, p. 3) en recordación a las palabras de Fidel, es considerada la exposición del "período especial".

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Victoria Velásquez López en aquel entonces primera secretaria de la UJC, quien se refirió a:

La importancia del evento en que la UJC ha tenido que realizar esfuerzos para realizar el evento en esta etapa denominada "Periodo Especial". El esfuerzo de la juventud creadora y en especial el trabajo de las Brigadas Técnicas Juveniles que tiene la tarea de llevar adelante el desarrollo científico en representación de la Juventud en el país. (1997, p. 2)

En la 8^{va} Exposición, se presentaron 672 trabajos y se premiaron a 160 autores de 25 organismos de la Administración Central del Estado. En esta exposición se recoge el trabajo realizado por los brigadistas desde 1993 hasta la fecha y han evaluado más de 30 000 trabajos desde la base. Se diferenció de las anteriores porque fue considerada por la máxima dirección del país como la Exposición del Período Especial. La Exposición tenía como novedades en comparación con otras realizadas en años anteriores que comprendía espacios como el Medio Ambiente y las Ciencias Sociales, también se priorizaría las temáticas energéticas y ahorro de portadores.

Se caracterizó por una alta organización y representatividad de los organismos, así como en el montaje de áreas especiales referidas a las investigaciones de los pioneros, la FEEM, FEU, el Polo Científico con sus centros de investigación, los logros del Grupo Nacional "Juan Tomás Roig", entre otras.

En el año 1997, se desarrolló el 19^{no} Concurso Científico-Técnico, donde se presentaron 140 trabajos de 17 ramas de la economía.

Del 8 al 11 de octubre de 1997 se realiza en la Ciudad de La Habana el 5^{to} Congreso del Partido Comunista de Cuba. La reunión estableció la necesidad de hacer reformas estructurales en la economía, con la introducción de criterios de eficiencia, para diversificar la producción y desarrollar las exportaciones, lo que fue recogido en una Resolución Económica la cual incluyó lo relativo al proceso de aplicación del sistema de perfeccionamiento empresarial.

Del 8 al 10 de diciembre de 1998, se realiza el 7^{mo} Congreso de la UJC y en el análisis del trabajo y funcionamiento de las BTJ se valoró el trabajo realizado en la etapa y los resultados obtenidos donde se plantea que las Brigadas Técnicas Juveniles deben ser un vehículo imprescindible para el trabajo político e ideológico entre los técnicos jóvenes mediante la promoción del interés por la investigación y la superación en sus más diversas formas.

Desde el Congreso anterior se rescataron algunos procesos políticos que se debilitaron, entre los cuales están: el Concurso Científico-Técnico, el proceso para otorgar el Sello Forjadores del Futuro, así como la estimulación junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a pioneros, estudiantes y jóvenes creadores en el campo de la investigación, la innovación tecnológica y las soluciones técnicas.

En este año 1998 se llevó a cabo el 20 Concurso Científico-Técnico, en el que se presentaron 191 trabajos pertenecientes a 19 ramas de la economía.

En este año 1998, también se desarrolló en Cienfuegos el 5^{to} Activo Nacional de Medicina Natural y Tradicional y la 1^{era} Jornada de Intercambio sobre Naturalismo.

En 1998, se efectuaron en la localidad de Viñales, Pinar del Río, el 2^{do} Encuentro EcoJoven 98, de carácter internacional dedicado a temáticas ecologistas. El 2 de abril de 1998, es realizado el acto nacional de condecoración del Sello Forjadores del Futuro, en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional a 27 jóvenes y tres colectivos en representación de los 1 630 galardonados en el país, entre ellos dos Colectivos Forjadores del Futuro del MES (Anexo 10)

El 5 de diciembre de 1999 se inició lo que se conoce como la Batalla de Ideas, novedosa experiencia que revolucionó la lucha ideológica y política que se libraría contra el imperialismo norteamericano.

ANÁLISIS DE LAS CONFERENCIAS DE TRABAJO DE LAS BRIGADAS

- **La 7^{ma} Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles se desarrolló del 8 al 9 de abril de 1994**

La 7^{ma} Conferencia Nacional se desarrolló en el recinto ferial del Pabellón Central de Expocuba con la participación de 150 delegados de todo el país. Se arribó con un total de 8 601 brigadas técnicas y 120 894 efectivos.

El evento estuvo dedicado a saludar el 30 Aniversario de las BTJ, el 35 Aniversario del Triunfo de la Revolución y el 32 Aniversario de la UJC. Este evento se le denominó, retomando la frase expresada por nuestro Comandante en Jefe en el acto de clausura desarrollado en la Academia de Ciencias de Cuba por el Aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba: "El futuro de nuestro país tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia".

Se trabajó en sección plenaria analizando y discutiendo dos cuestiones principales como: la atención priorizada de las BTJ a la Ciencia y la Técnica y los principales programas de desarrollo.

- **La 8^{va} Conferencia Nacional de las BTJ se desarrolló durante los días 5 al 6 de diciembre de 1999**

La 8^{va} Conferencia realizada en el Palacio de las Convenciones de la capital, con la participación de 1 500 delegados e invitados, con 10 997 brigadas y un total de 144 830 miembros efectivos. El evento estuvo dedicado a celebrar el 36 cumpleaños del movimiento y a saludar el 4^{to} Pleno del Comité Nacional de la UJC a desarrollar la próxima semana de concluida la Conferencia Nacional.

El lema central del evento fue: "Cuando se dice forjadores del futuro se dice forjadores del comunismo", frase pronunciada hace 25 años por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro en la clausura de la 3^{ra} Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles.

En el informe central se hizo énfasis en el papel del comité de base de la Juventud en cuanto a funcionamiento y control de las tareas asignadas a las BTJ, de cómo motivar e incentivar a los jóvenes en la aplicación y generalización de las innovaciones tecnológicas, racionalizaciones e investigaciones científicas, los círculos de Pioneros Creadores, la enseñanza media con las sociedades científicas, el importante papel y vínculo con la ANIR, el sindicato y las demás organizaciones del centro.

Se trató además el tema de la revitalización del movimiento y el proceso de crecimiento, se explicó las perspectivas del papel que juega la juventud en el desarrollo integral del país, en sus intervenciones los delegados se refieren a que la Conferencia no se hubiese realizado si no hubiese existido un 7^{mo} Congreso de la UJC, y por la visión de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro de creer en la Juventud y en esta generación que desde ya formaría parte del rico historial del movimiento.

En este evento, una vez más, la Juventud Comunista reafirmó el pensamiento antimperialista y la voluntad de vencer las dificultades al precio que fuera necesario, en el cual se evidenció con la intervención en el plenario del pionero cardenense Yadian Daniel Medina, de la secundaria básica pedagógica “Félix Varela” del municipio de Cárdenas, estudiante destacado en la investigación y delegado por la provincia de Matanzas, quien en sus palabras solicitó al plenario y a los delegados de la 8^{va} Conferencia Nacional presentes, marchar en horas de la noche frente a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, a defender el derecho, reclamo y liberación inmediata del niño Elián González Brotón secuestrado en Miami por la mafia anticubana y familiares.

También en la reunión se hizo un llamado a mantener el pensamiento antimperialista de los jóvenes técnicos y se realizó una felicitación al Consejo Nacional de las BTJ por parte de la dirección del país y por el resultado y trascendencia de la Conferencia Nacional que mostró excelente organización.

ANÁLISIS DEL FUNDAMENTO LEGAL DE LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS PARA LAS BRIGADAS

En esta etapa se retoma y se vuelve a concebir el reglamento aprobado en diciembre de 1996; el cual se estructuró en 12 capítulos. Se define que se integren voluntariamente por jóvenes obreros calificados, técnicos de nivel medio, técnicos empíricos y profesionales hasta los 35 años de edad, y sean dirigidas a todos los niveles por la UJC.

Se estructura la brigada desde la base con un mínimo de cinco miembros. La dirección, integrada por un presidente y dos activistas.

Entre sus objetivos se encamina la actividad de superación científico-técnica entre los jóvenes, encauzar la iniciativa creadora en función de soluciones a problemas científico-técnicos, promover y divulgar los resultados.

Se determinan los consejos de las brigadas como órganos de dirección del movimiento a todos los niveles subordinados a la UJC. En la base se crean si existen dos o más brigadas. Se precisan los grupos temáticos como estructuras auxiliares de los consejos a todos los niveles y su objetivo es encaminar la investigación científica y la búsqueda de soluciones a problemas técnicos en programas estratégicos para la nación.

El Sello Forjadores del Futuro constituye el principal reconocimiento que realiza la UJC a través de las BTJ a los jóvenes que se destacan en la creación científico-técnica y se otorga a jóvenes cubanos y extranjeros residentes en Cuba hasta 35 años que, por sus resultados en la investigación y la innovación, les aportaban a la economía, la ciencia y la técnica en general.

El Colectivo Forjadores del Futuro de igual manera se otorgará temporal o permanentemente a centros laborales que se destaquen en el quehacer científico-técnico y que mantengan un correcto funcionamiento de la brigada.

Se define que la brigada debe reunirse bimestralmente según necesidades de trabajo. Con contenido esencialmente científico-técnico, cumplimiento del plan de trabajo y las medidas para la introducción de los resultados obtenidos por los brigadistas.

Se establece que las conferencias municipales se harán cada dos años y la conferencia nacional cada cinco años.

Los eventos más importantes que realizan las brigadas son la Exposición Forjadores del Futuro, los concursos científico- técnicos juveniles, los eventos temáticos de las BTJ entre ellos el medioambiental, la medicina natural y tradicional y la utilización racional y eficiente de los recursos energéticos.

ANÁLISIS DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO DE JOSÉ MARTÍ, ERNESTO CHE GUEVARA Y FIDEL CASTRO RUZ SOBRE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS

Desde el pensamiento pedagógico se busca incentivar y motivar a las BTJ en desarrollar diversas formas de superación, tales como: conferencias, seminarios, círculos técnicos, jornadas científicas, simposios y otras, que impulsan el interés y la dedicación de los brigadistas por ampliar sus conocimientos y enfrentar desde la investigación y la innovación la solución de problemas en las diferentes agencias y escenarios que debían dar respuesta a la realidad material y económica imperante en el país. Esta visión era emprendida nuevamente sobre la base del modelo de ideas para el cambio y el mejoramiento humano que se expresaba desde el pensamiento de Martí, el Che y Fidel. Este pensamiento dinámico, activo, participativo se refleja en algunas de estas citas dedicadas a la juventud, entre ellas se destacan las siguientes:

Palabras de Fidel sobre la juventud en la clausura del 5^{to} Congreso del Partido, el 10 de octubre de 1997:

Tenemos el Partido, tenemos nuestra magnífica juventud—sí, así con esas palabras, ¡magnífica juventud!—a la cual, desde luego, le pedimos y siempre le pediremos más, y le pediremos más trabajo político; trabajo político que no es lo mismo que usar una consigna. El Partido también, durante mucho tiempo, a veces fue esquemático, dogmático, trabajó con consignas, no siempre con argumentos.

Nosotros los revolucionarios tenemos que hacer lo mismo. Nuestros cuadros y los de la juventud tienen que trabajar así, y nunca dar a nadie por perdido.

A partir de la más profunda convicción de que tenemos la razón y defendemos lo más justo, lo más hermoso, lo más humano, discutir todo el tiempo que haya que discutir, explicar todas las veces que haya que explicar, enseñar, educar. No se puede hacer trabajo político en abstracto. Profundizar en los conocimientos, en las ideas, en lo que pasa aquí y en lo que pasa en el mundo. Ser francos, ser valientes, ser veraces. (Castro, F., 1997, p. 7)

El 10 de diciembre de 1998, en el 7^{mo} Congreso de la UJC, afirmó: Hay que reunirse, en medio de la batalla, con la tropa élite para debatir, analizar, profundizar, trazar planes, estrategias, abordar temas y elaborar ideas, como cuando se reúne el estado mayor de un ejército.

En esta lucha de tipo ideológico las armas fundamentales son las ideas, el arsenal de municiones más importante es también el de las ideas. Tenemos que pertrechar de ideas a nuestros cuadros, para que ellos, a su vez, las vayan transmitiendo a toda la juventud y a todo el pueblo.

Y digo ideas porque esta lucha de la que estamos hablando va a ser fundamentalmente una lucha de ideas; no serán guerras. Los problemas del mundo no se resolverán con armas nucleares, es imposible, ni se resolverán mediante guerras; e incluso digo más, no se resolverán mediante revoluciones aisladas que,

en el orden implantado con la globalización neoliberal, pueden ser aplastadas sencillamente en cuestión de días o cuando más de semanas.

No son las armas; son las ideas las que van a decidir esta lucha universal. Y no son las ideas por sus valores intrínsecos, sino por lo que tan estrechamente se ajustan a las realidades objetivas del mundo de hoy. Son ideas a partir de la convicción de que matemáticamente el mundo no tiene otra salida, de que el imperialismo no puede sostenerse, de que el sistema que han impuesto al mundo lo conduce a un desastre, a una crisis insalvable, y me atrevería a decir que más temprano que tarde.

Esta batalla que ustedes están librando no puede perderse. Sin las tareas que ustedes tienen que cumplir, sin el trabajo que ustedes van a realizar y lo van a realizar, no tengo la menor duda, de forma absolutamente exitosa, no se podría hablar de lo que soñamos, no solo para nuestros compatriotas sino para todos los habitantes de este planeta.

Las ideas justas son invencibles. Y Martí dijo de ellas: “Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras”; y “una causa justa desde el fondo de una cueva puede más que un ejército”.

Las ideas no solo son un instrumento para crear conciencia para que los pueblos luchen, sino que las ideas se han convertido en el principal instrumento de lucha en este momento; no en una inspiración, no en una guía, no en una orientación, sino en el principal instrumento de lucha. (Castro, F., 1997, p. 5)

IDENTIFICACIÓN DE LOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS QUE SE MANIFIESTAN EN LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS

En esta etapa a pesar de las carencias de recursos por el bloqueo económico y financiero, las Brigadas Técnicas Juveniles se mantuvieron funcionando, el grupo de los jóvenes técnicos, formados por el esfuerzo del país, incluso en momentos de grandes limitaciones

materiales consolidaron un sistema de ideas, puntos de vista, reflexiones, acciones prácticas, experiencias, tacto pedagógico y creativo en cada uno de sus contextos, agencias o intuiciones profesionales, lo que se constata desde el enfoque pedagógico hacia la labor científico educativa que se materializa, favorece y deviene en una orientación consciente hacia determinados fines del movimiento.

La reorganización y recuperación en innovación, inventivas, propuestas de racionalización, modificaciones técnicas e investigaciones aplicadas, favoreció la labor científico educativa, al aportar soluciones importantes y de gran calidad científico-técnica.

Se apreció un cierto enciclopedismo que se acrecienta por el enfoque inductivista en la selección de las acciones pedagógicas que desde las BTJ se favorecen en el proceso educativo, que se desarrolla en las instituciones educativas.

El fundamento filosófico-sociológico y pedagógico de la labor científico educativa siguió siendo el marxismo y las ideas martianas sobre educación, pero desde una óptica más abierta, alejándose sensiblemente de ciertos rasgos de dogmatismo.

Esta década fue de grandes aprendizajes, de reflexión, de búsqueda de nuevas potencialidades para el desarrollo y, sobre todo, para defender las conquistas que en la educación se habían logrado, sin apartarse un ápice de la concepción o enfoque pedagógico marxista en la labor científico educativa, pero con una postura más abierta y propicia para darles entrada a todas aquellas ideas que sin cambiar en los principios podrían ser admitidas además de fortalecer los conocimientos básicos y de brindar una especie de "alfabetización laboral".

CAPÍTULO 5

**ETAPA DE 2000 A 2021. ESTUDIO DEL FORTALECIMIENTO Y
AFIANZAMIENTO DE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE
LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN CUBA DESDE LA
BATALLA POR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA**

CAPÍTULO 5. ETAPA DE 2000 a 2021. ESTUDIO DEL FORTALECIMIENTO Y AFIANZAMIENTO DE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES EN CUBA DESDE LA BATALLA POR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

Para el estudio de esta etapa histórica de veintiún años se seguirá un análisis descriptivo-explicativo atendiendo a: consideraciones económicas, políticas, sociales e ideal educativo; análisis de la conferencias de trabajo de las brigadas, análisis del fundamento legal de los reglamentos establecidos para las brigadas, análisis del pensamiento de José Martí, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz de la labor científico educativa y se favorecerá la valoración crítica desde la profundización en la identificación de los enfoques pedagógicos que se manifiestan en la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles.

5.1- El análisis inductivo-deductivo de los aspectos estudiados desde las regularidades asumidas para cada etapa analizada:

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIAL E IDEAL EDUCATIVO (2000-2021)

Se caracteriza por las transformaciones en la sociedad cubana, con la aplicación de los programas de la revolución en la Batalla de Ideas. En el año 2000 el imperialismo yanqui refuerza su hegemonismo militar en el mundo y amenaza a la Revolución Cubana con nuevas agresiones.

Esta Batalla incluyó la Batalla por la Educación y la Cultura. Con esta se potencia la educación y la cultura de la sociedad cubana, particularmente en la juventud, por la relevancia y

significación que ambas poseen en la formación del hombre, para el logro de la cultura general integral.

Entre los múltiples logros del primer decenio se reconocen los avances en la reparación y ampliación de las escuelas primarias, la reducción de hasta 20 la cantidad de estudiantes por profesor y la introducción de los medios audiovisuales.

En la enseñanza secundaria se llevan a cabo profundas transformaciones para garantizar una atención educativa integral al estudiante: la doble sesión, un profesor general integral por cada 15 estudiantes y el apoyo con medios audiovisuales.

Se desarrollan las conferencias provinciales del PCC con vistas al 5^{to}. Congreso del PCC.

La Revolución Educacional y Cultural, corazón de la Batalla de Ideas y núcleo estratégico del desarrollo económico de Cuba en esta etapa, se identificó por la ampliación, preparación, profundización y sistematización de la educación, como una revolución dentro de la propia Revolución, expresada en los siguientes programas sociales:

- el salto cualitativo en la Educación Primaria; el reto de la Enseñanza Media; la Universalización de la Educación Superior; los cursos de superación integral para jóvenes; la Revolución en la cultura; los programas de informatización y de la salud.

La 9^{na} Exposición Nacional Forjadores del Futuro se desarrolló del 17 al 23 de julio del año 2000, en el local que ocupa el recinto expositivo de Expocuba. Después de haber presentado en la base 11 500 trabajos, se estimularon a 6 100 jóvenes.

En la Exposición Nacional se presentaron 712 trabajos de 33 organismos, se premiaron 91 trabajos y 100 resultaron categoría de menciones. Se arribó a este evento con 14 114 brigadas conformadas y 170 000 jóvenes.

La jornada se dedicó a jóvenes científicos, motivo por el cual se presentó el libro. **Un Martí diferente, el de las Ciencias**, del destacado periodista Alexis Schlachter.

El 6 de diciembre de 2000 se efectuó el acto de premiación del Sello Forjadores del Futuro, donde se premiaron a 60 jóvenes en representación de los 2 231 que obtuvieron la condecoración, en este año se cambió la cronología del acto de premiación para el mes de diciembre y no en abril como se hacía anteriormente.

El 2 de abril de 2001 se reinaugura en el mismo inmueble donde radicara hasta el año 1994, el Centro de Información y Documentación de las BTJ.

Del 23 al 24 de diciembre de 2001 por primera vez el movimiento de las Brigadas Técnicas Juveniles rinde cuentas ante el Buró del Comité Nacional de la UJC.

La 10^{ma} Exposición se desarrolló del 2 a 16 diciembre de 2002 en el recinto expositivo de Pabexpo en el marco de la celebración del cumpleaños 38 de las Brigadas Técnicas Juveniles y para saludar en este año 2002 el 40 Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. A la Exposición se arribó con 1 414 brigadas técnicas constituidas y 170 000 miembros, se presentaron en el nivel de base 35 000 muestras y de estas fueron seleccionadas para exponer 700 muestras a nivel nacional.

En el marco de este evento se realizó la convocatoria para la participación de las Brigadas Técnicas en el evento temático Geo-Juvenil. desarrollado por el Proyecto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; desde 1995 (Pnuma) en el que han participado más de 800 jóvenes de América Latina y el Caribe, y al que Cuba se integra con la finalidad de elaborar un libro donde se recoja la información disponible sobre la situación ambiental del país. El Proyecto tiene por objetivos promover el desarrollo y la ejecución de la Agenda 21, en especial el tema sobre la juventud y el desarrollo sostenible, y el de fortalecer la labor del movimiento juvenil cubano.

La 11^{na} Exposición contenía la consigna “Un Mundo mejor es posible”. Se celebró del 3 al 20 de diciembre de 2004. Se arribó a ella con un total de 19 512 brigadas y 264 663 brigadistas.

Se presentaron a nivel de base 56 567 trabajos, en el nivel municipal, 13 830; en el nivel provincial, 3 626, y fueron seleccionados por el Jurado 663 trabajos y de estos se presentaron 200 en la muestra nacional. Resultaron 146 con categoría de Premio y 49 Menciones. Participaron 34 organismos.

En el mes de julio del año 2003, se efectúa la 1^{ra} Junta Editorial del Evento Geo-Juvenil y acto seguido los días 2 al 6 de diciembre se realizan los eventos Eco-Joven 2003, Evento del Grupo “Juan Tomás Roig” y la 2^{da} Junta Editorial del Geo Juvenil.

En el año 2004, dentro del plan de actividades de las BTJ para saludar el 8^{vo} Congreso de la UJC y el 40 Aniversario de las BTJ el 8 de octubre, inspirados en el ejemplo del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, 40 jóvenes destacados de las Brigadas Técnicas Juveniles de las cuatro provincias orientales, emprendieron el ascenso al Pico Turquino a un encuentro con la historia de la Patria.

El 8^{vo} Congreso de la UJC se efectúa del 2 al 5 de diciembre de 2004, donde se plantea que resultaba impostergable revitalizar, desde la UJC, los movimientos juveniles productivos en los colectivos laborales; fortalecer la preparación política; propiciar la elevación de su nivel cultural; atender diferenciada y sistemáticamente a los jóvenes, y aprovechar como útil herramienta política para el trabajo la labor integradora de las Brigadas Técnicas Juveniles.

La UJC tiene en este empeño una elevada responsabilidad por su influencia en los jóvenes, lo que se concreta en el desarrollo de proyectos políticos, recreativos, culturales, deportivos y científico-técnicos que están bajo su orientación.

En el año 2005, en los días del 30 y 31 de marzo, se realizó en el recinto ferial de Expocuba, la discusión de los trabajos del 25 Concurso Científico Técnico-Juvenil que correspondían a los años 2003-2004, se presentaron al evento 7 385 en la base, 3 035 en el nivel municipal, 1

724 en provincia; 151 se seleccionaron para evento el nacional y 118 se escogieron como categoría de Premios Nacionales.

El 27 de octubre de 2006, es celebrada en uno de los salones del Capitolio Nacional la presentación del libro **Geo-Juvenil Cuba**. La obra recoge en más de 900 trabajos los problemas ambientales de nuestro entorno y se proponen las acciones para mitigar o frenar el impacto ambiental. Este libro fue un regalo de la juventud al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, junto a una obra del artista de la plástica Ernesto Villanueva, por su dedicación al trabajo en bien del desarrollo sostenible.

El 6 de diciembre de 2006, en la ciudad de Holguín, se desarrolló el acto nacional por el 42 Aniversario de las BTJ, presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y Primer Secretario del Partido en aquel momento. Fue celebrado en el monumento erigido al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara de la Serna. Aquí la Ing. Ana Judith Arias Sarmiento, presidenta nacional de las BTJ, hizo entrega a esta provincia del certificado de Provincia Destacada en la emulación de las BTJ, el cual fue recibido por Yenin Machado Novel, presidenta de las BTJ, donde también 38 brigadistas recibieron el Sello Forjadores del Futuro, de manera individual.

La 12^{ma} Exposición Forjadores del Futuro se desarrolló después de un proceso iniciado en la base del 24 de marzo al 10 de abril de 2007 y en el que participaron alrededor de 20 000 autores quienes presentaron valiosas soluciones para las actividades energéticas, de la producción de alimento, las transformaciones en la educación y la construcción de viviendas.

Los trabajos presentados en la 12^{ma} Exposición Forjadores del Futuro no solo respondieron a urgencias territoriales en la aplicación de la ciencia y la técnica, también potenciaron las Sociedades Científicas de la FEEM y la FEU, el Movimiento de Pioneros Creadores, entre otros, los cuales tuvieron un significativo aporte en el apoyo a la producción de alimentos,

calidad de los servicios, aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las transformaciones de la educación en todos los niveles de enseñanza.

En el 9^{no} Congreso de la UJC, que se celebró el 3 y 4 de abril de 2010, tuvo su raíz en el 1^{er} Campamento de Verano de Ciencia y Tecnología en el cual participaron alumnos de los Ipvce del 15 al 23 de julio. Este Evento se planteó como objetivos motivar e incentivar a los jóvenes estudiantes del Pre de Ciencias Exactas y convocarlos mediante las BTJ a introducirse en el mundo de las investigaciones científicas a través de experimentos y resultados mediante pruebas de laboratorio de asignaturas como Matemáticas, Física, Biología, Química, entre otras ciencias afines. También estimular la participación de los jóvenes estudiantes en las Olimpiadas de la enseñanza de la Matemática y Física y los concursos nacionales e internacionales.

En esta etapa se desarrolla el 6^{to} Congreso del PCC, del 16 al 19 de abril de 2011. Se estructuraron cinco comisiones de trabajo en el evento para discutir el Proyecto de Lineamientos: Modelo de Gestión Económica; Aspectos Globales de la Economía; Política Social (empleo y salarios, seguridad social, educación, deporte y cultura); Agroindustria, Transporte y Comercio; e Industria, Energía, Política para el Turismo, Construcción, Vivienda y Recursos Hidráulicos. En el trabajo de las comisiones, se realizaron 618 intervenciones, que generaron la modificación de 86 lineamientos, para un 28 % de los 311. Además, se aprobaron dos lineamientos adicionales, lo que hizo un total final de 313 lineamientos.

En el año 2011, en fecha 19 de mayo se presentaron al 27 Concurso Científico-Técnico, 52 trabajos en representación de seis organismos; de estos, siete premios nacionales, cuatro menciones y cuatro resultaron premios especiales.

En el año 2012, en fecha 6 de junio, se realizó el 28 Concurso Científico-Técnico Juvenil, donde se presentaron 56 trabajos en representación de 11 organismos, ocho resultaron premios, nueve menciones y dos premios especiales.

En el mes de marzo en los días 15-16 de 2013, se realiza el Pleno del Consejo Nacional de las BTJ, con la participación de los presidentes provinciales, coordinadores de la Red Juvenil Ambiental de Cuba (Rejac) provincial y representantes de los organismos.

En 2014, en febrero, se realiza la firma de Convenios de trabajo con 33 Organismos de la Administración Central del Estado, y en el mes de abril, en fecha 6, se realiza el 1^{er} Proyecto Forjando Voluntades y acto seguido para dar continuidad a este por su importancia, en el mes de junio se realiza el 2^{do} Proyecto Forjando Voluntades y el 9 de agosto se le da continuidad al 3^{er} Proyecto, el cual constituía un espacio con gran aceptación de la población y el barrio.

La 14^{ta} Exposición Nacional de Logros Forjadores del Futuro se desarrolló del 4 al 6 de diciembre de 2014 en el Pabellón Cuba, la muestra la integraron 100 trabajos destacados del país. La jornada comienza con la presentación de los más destacados a lo largo de la nación, escogidos entre miles, desde la base y en representación de 33 Organismos de la Administración Central del Estado.

En esta Exposición el presidente nacional de las BTJ invitó a meditar sobre la trascendencia de nuestro movimiento científico-técnico. Explicó a los presentes que el programa de la 14^{ta} Exposición incluye disfrute de audiovisuales, actividades infantiles y presentación de una página Web.

Entre el plan de actividades que se realizó en la Exposición y que aconteció en el recinto ferial expositivo de la Rampa habanera, se nombran: experimentos, concursos, juegos, demostraciones de habilidades, conversaciones, foros *online* y la venta de publicaciones periódicas, libros y productos de las ciencias. También se vieron en su accionar a los pioneros

creadores, círculos de interés y las sociedades científicas estudiantiles. El 6 de diciembre, se realizó un concierto ofrecido por el popular dúo Buena Fe, para celebrar los 50 cumpleaños de las BTJ y los 44 que ese mismo día cumplirá la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Se sumó Juventud Rebelde con una entrevista a la primera secretaria del Buró Nacional de la UJC, Yuniasky Crespo Vaquero, quien expresó su opinión acerca del trabajo realizado por las BTJ y planteó que en estos tiempos de transformaciones importantes para la sociedad cubana, adquiere particular valor la idea de que los jóvenes creadores den a conocer sus propuestas, las expliquen, las compartan, en un estilo que debe encontrar terreno fértil, por su utilidad, a lo largo de todo el país.

El 19 de julio de 2015, en el marco de la celebración del 10^{mo} Congreso de la UJC, el proyecto Forjando Voluntades participa de manera activa en las actividades colaterales conjuntamente con la exposición de diferentes centros de la ciencia de Plaza de la Revolución.

Se desarrolla en la etapa el 10^{mo} Congreso de la UJC, del 17 al 19 de julio de 2015, donde se identifica que no se ha logrado que los presidentes municipales no profesionales de las Brigadas Técnicas Juveniles funcionen correctamente, debido a las irregularidades de las estructuras de la UJC en el acompañamiento político y el seguimiento a las futuras reservas de la organización.

La formación vocacional y orientación profesional constituye la mayor demanda de nuestros niños y adolescentes. La creación de círculos de interés, las aulas anexas, las visitas a centros de trabajo de la comunidad donde está enclavada la escuela, los monitores, los talleres pioneriles, las puertas abiertas, las sociedades científicas y los movimientos estudiantiles, son ejemplos que en esta última etapa se han materializado desde la esfera educacional y las Brigadas Técnicas Juveniles.

El 7^{mo} Congreso del PCC se desarrolló en el Palacio de Convenciones entre los días 16 y 19 de abril de 2016. Se presentaron cuatro importantes proyectos de documentos, abarcadores y de gran complejidad, estrechamente vinculados entre sí, que delinearon el rumbo del proceso revolucionario cubano, del Partido y de la sociedad hacia el futuro en la construcción de un socialismo próspero y sostenible:

- Reseña de la evolución de la economía en el quinquenio 2011-2015. Informe sobre los resultados de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Actualización de los Lineamientos para el período 2016-2021.
- Bases del Plan Nacional de desarrollo económico y social hasta 2030: Propuesta de visión de la nación. Ejes y sectores estratégicos.
- Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.
- Trabajo del Partido en cumplimiento de los Objetivos aprobados en la Primera Conferencia Nacional y de las Directrices del Primer Secretario del Comité Central.

La 15^{ta} Exposición Nacional Forjadores del Futuro se desarrolló del 9 al 12 de noviembre de 2017 en el Docente Camilo Cienfuegos de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Se arribó a este evento con un total de 6 906 BTJ y 80 500 miembros. Participaron en el evento 300 delegados de todo el país, quienes debatieron en seis comisiones las ponencias y trabajos. La 15^{ta} Exposición Forjadores del Futuro tuvo como principales objetivos y motivaciones el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del Comandante Ernesto Che Guevara, y evaluar la participación del movimiento en la actualización del modelo económico cubano, incrementando el accionar de los jóvenes en la implementación de los lineamientos de la política económica y social y el Programa de Desarrollo previsto hasta el año 2030.

El acto de premiaciones de la 15^a Exposición estuvo presidida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el que reconoció la contribución de las BTJ en la generalización de las acciones de jóvenes investigadores, obreros y técnicos, en función de elevar los resultados productivos, disminuir gastos y sustituir importaciones.

La 16^{ta} Exposición Forjadores del Futuro se desarrolló del 5 al 6 de diciembre del año 2019. La apertura del evento y las palabras de bienvenida de la Exposición fueron pronunciadas por el Dr. Jeiller Carmona Brito, presidente nacional de las BTJ, quien expresó:

Que la misión que el Comandante en Jefe confiara a los jóvenes, de ayudar con su talento e ingenio a revolucionar la ciencia y la técnica, y a construir para Cuba un futuro necesariamente de hombres y mujeres de ciencia, de pensamiento y conciencia, mantiene plena vigencia. (Carmona, J., 2019)

También el Presidente Nacional planteó:

La Exposición inaugurada en el día de hoy la consideramos como una megafiesta de ciencia y tecnología, un espacio de participación y, sobre todo, una oportunidad para aprender, incluso jugando, y disfrutar aprendiendo. El evento es un “Forjando voluntades” gigante, se refirió, en alusión al proyecto recreativo-educativo juvenil de las Brigadas, una suerte de divertimento desde las ciencias, que ofrece al público la posibilidad de interactuar, ver, tocar, preguntar y conocer el porqué de muchos fenómenos naturales y de la vida cotidiana. (Carmona, J., 2019)

En el evento se presentaron desde el nivel de base hasta la instancia nacional un total de 20 000 trabajos de todo el país las que estuvieron expuestas en los municipios, provincias, y 197 trabajos se expusieron en la muestra nacional. Resultaron 40 trabajos premiados, de ellos 25 menciones, 15 premios nacionales y seis obtuvieron reconocimientos especiales.

En el Paraninfo de la Academia de Ciencias de Cuba se revivieron historias pasadas, cuando ese 6 de diciembre se acogiera en su seno, a una representación de la joven generación de científicos y técnicos. Sitio solemne donde en otra época se reunieran importantes hombres de Ciencia, fue el espacio elegido para premiar el talento y el ingenio demostrado durante la 16^{ta} Exposición Nacional Forjadores del Futuro, celebrada en La Habana.

El 11^{no} Congreso de la UJC se realizó durante el año 2019 y 2020 en el país. Se favorecía este de la 16^{ta} Exposición Forjadores del Futuro y de la primera edición de Tecnoexpo Forjando voluntades 2020, organizada por las Brigadas Técnicas Juveniles en Holguín, que culminó el 5 de diciembre con la premiación del certamen, en la cual se encontraba el presidente nacional de las BTJ, Dr. Jeiller Carmona Brito, y resultaron ganadores el Dr. Freddy Ricardo Varona Fernández, por la adaptación de craneótomo y trépano eléctrico en la cirugía craneal, HCQ 2018-2020; y Ernesto Aguilera Leyva, quien planteó la implementación del posicionamiento GNSS con solución de fase en tiempo real.

Carmona Brito presidente nacional de las BTJ, expresó que:

Ante los complejos retos que enfrenta la especie humana en el siglo XXI, la juventud cubana debe continuar fomentando la conducta solidaria, la valentía, la honestidad, el patriotismo; tendrá que seguir siendo sensible ante las dificultades que enfrentan millones en el planeta, en especial los desposeídos, y contribuir con su quehacer, a la elevación creciente de la calidad de vida del hombre como ser social. (Carmona, J., 2020)

Entre el 16 y el 19 de abril de 2021 se realizó el 8^{vo} Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), que tuvo como lema “Unidad y continuidad”. Luego de hacer un repaso de los principales documentos aprobados en el Congreso podemos concluir que, con este evento, el PCC buscó dejar en evidencia su compromiso con la continuidad política-institucional del país,

en un momento que se estaba dando el traspaso de poder de la generación histórica a la nueva camada de dirigentes comunistas encabezada por el Presidente Miguel Díaz-Canel. Paralelamente, brindó un tibio respaldo a las reformas económicas en curso con las que el Gobierno espera hacer frente a los complejos desafíos políticos y económicos que tiene por delante.

En la 17^{ma} edición de la Exposición Forjadores del Futuro del 5 al 6 de diciembre de 2021, las Brigadas Técnicas Juveniles cumplieron 57 años, aniversario celebrado en el Parque Metropolitano de La Habana, donde se desarrollaron el Proyecto Forjando Voluntades y la Exposición Forjadores del Futuro. En este año todavía se organiza el trabajo siguiendo protocolos muy estrictos por la pandemia, no obstante, la exposición se organizó desde la base con más de 17 000 trabajos presentados que responden al desarrollo económico y social del país. Al jurado nacional se presentaron 200 trabajos, de jóvenes brigadistas de todo el país. Se seleccionaron 41 jóvenes premiados, quienes expusieron sus resultados y fueron evaluados, y se entregaron 16 premios nacionales, 6 premios especiales y 25 menciones.

Es de señalar la difícil labor realizada por los brigadistas durante el período de la pandemia de COVID-19 (2020-2021). Los resultados de la ciencia en este tiempo referente a las vacunas contra la enfermedad estuvieron marcados por la presencia de los brigadistas desde sus puestos laborales, siendo actores en cada uno de los procesos para la obtención. No hubo frente en el país donde no estuvieran los brigadistas, desde la producción de alimentos, la atención a enfermos en centros de aislamientos y hospitales, hasta la atención social de la población.

En el trabajo con las Brigadas Técnicas Juveniles se ha logrado una mayor vinculación con la comunidad a través del protagonismo del Proyecto Forjando Voluntades, los campamentos de verano de ciencia y tecnología, los festivales vocacionales de ciencia y otros que desde este

movimiento se desarrollan. A pesar de ello, en muchos territorios persisten problemas de convocatoria e intencionalidad en el Concurso Científico-Técnico Juvenil, las exposiciones y el Sello Forjadores del Futuro. El reto está en lograr que el comité de base asegure políticamente el funcionamiento de las brigadas a nivel de centro, pero en muchas ocasiones no se ve al movimiento como componente indisoluble de la organización, debido a la escasa estabilidad y preparación de sus estructuras de dirección, fundamentalmente a nivel de municipio.

Los jóvenes científicos han asumido importantes retos en la ejecución de programas de última generación, en la biotecnología, estudios medioambientales y otros campos, donde conforman una fuerza representativa, crean las bases que propicien asumir nuevas misiones y convertirse realmente en protagonistas de sus centros. El objetivo de los comités de base en este sector será lograr que los centros científicos sean el escenario ideal para contribuir a la formación revolucionaria e integral de las mujeres y los hombres del futuro.

ANÁLISIS DE LAS CONFERENCIAS DE TRABAJO DE LAS BRIGADAS

- **La 9^{na} Conferencia de las BTJ se desarrolló los días 27 al 28 de julio de 2004 en el Palacio de las Convenciones**

En la que participaron 500 delegados. Se llegó a este evento con una membrecía de 19 230 brigadas y un total de 201 770 brigadistas.

Entre los temas debatidos en el trabajo en las comisiones creadas se encontraban el impacto de las Brigadas Técnicas Juveniles en la Batalla de ideas y la adecuación de sus objetivos al modelo económico desarrollado en el país, la superación, aplicación de las innovaciones y racionalizaciones, el cuidado del medio ambiente y el uso racional de las energías renovables. Especial interés se le dio a la implicación a programas priorizados de la Revolución, particularmente aquellos relacionados con la constante actualización y el estudio obligatorio,

si se tiene en cuenta que los brigadistas aún necesitan más posibilidades de capacitación y superación para estar mejor preparados y actualizados en temas económicos y sociales.

- **La 10^{ma} Conferencia se efectuó los días 5 y 6 de diciembre de 2009 en Ciudad de La Habana**

Los principales temas de discusión fueron la formación vocacional, la eficiencia económica y la mejora del funcionamiento interno de las Brigadas Técnicas Juveniles. En el acto de inauguración la Dr. Teresa Viera Hernández informó que se llegó a esta conferencia con un total de 250 000 miembros efectivos y expresó que el evento y su desarrollo sería un preámbulo ideal para el desarrollo del 9^{no} Congreso de la UJC a celebrarse en abril de 2010, pues varias de sus temáticas están relacionadas con los retos ideológicos y económicos de las nuevas generaciones y el compromiso de los jóvenes técnicos con el futuro de la Revolución y el desarrollo en el nuevo modelo económico implementado en el país.

En las comisiones de trabajo se trataron temas abordados en las Conferencias municipales y provinciales como: orientación profesional y la formación vocacional, la eficiencia económica, aporte de los jóvenes técnicos a la producción de alimentos, la cultura medioambiental y la aplicación de la tarea vida y su influencia en las nuevas generaciones, y la mejora del funcionamiento interno de las BTJ.

Entre los principales acuerdos estuvieron realizar cambios al actual reglamento de las BTJ, vigente desde 2003, y que se sometiera a aprobación de los delegados.

Entre ellos se encuentran: extender la edad de los brigadistas y llevarla a 35 años, además incluir la posibilidad de que los estudiantes universitarios opten por el Sello Forjadores del Futuro a partir de tercer año, y reformar las exposiciones municipales, entre otros temas abordados. También en la Conferencia se trató de la proyección de trabajo en virtud de ser más coherentes con la realidad de la sociedad actual.

- **La 11^{na} Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles se celebró del 10 al 12 de noviembre de 2017 en la UCI**

El desarrollo y realización del evento tuvo entre sus objetivos cumplir con un plan de tareas y actividades previo a saludar el 53 aniversario del cumpleaños de las Brigadas Técnicas Juveniles y fueron dedicadas a recordar al líder de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y al Comandante Ernesto Che Guevara, promotores del movimiento de innovadores y racionalizadores. En el evento, iniciado el viernes 10 de noviembre en la UCI, entre las actividades desarrolladas se proyectó el documental **Fidel Castro, Caudal de Río**, el cual evoca la participación del líder de la Revolución Cubana en la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente desarrollada en la ciudad brasileña de Río de Janeiro en el año 1992.

Se arribó a este evento con un total de 6 906 brigadistas y 80 500 miembros. Participaron un total de 300 delegados e invitados de la vanguardia científica-técnica del país.

En el evento se abordaron temas como: la formación vocacional y orientación profesional de los más jóvenes, la iniciativa juvenil en función del desarrollo local y comunitario, la atención al potencial científico joven, la contribución a la educación ambiental y la tarea vida. En las comisiones se trataron además: experiencias de proyectos comunitarios, los aportes tecnológicos a procesos productivos y la coordinación e intercambio entre las universidades.

El acto de clausura fue presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez y en su intervención expresó, dirigiéndose a los jóvenes:

Sean fieles al formidable e insustituible legado del Comandante en Jefe, fundador hace 53 años de este movimiento de vanguardia que son las Brigadas Técnicas Juveniles, y empléense en lograr el sueño de hacer del futuro de Cuba, un futuro de hombres de Ciencias, por el bien de la Patria, de la Revolución y del Socialismo. (2017)

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba expresó:

La principal convicción que me llevo de este encuentro es que las BTJ han ganado una madurez tremenda, reflejada en el debate intenso, amplio y apasionado que han sostenido sus miembros para demostrar cómo la juventud puede aportar más a la Revolución. Quedan retos importantes todavía, entre ellos, el de fortalecer más el trabajo desde la base y atender el potencial científico joven como patrimonio intangible de la nación. (2017)

En otra de las intervenciones, Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, resaltó que los presentes en la cita constituyen lo mejor de la vanguardia científica cubana, la base donde nacen los grandes proyectos que impulsan el país.

En el trabajo con las Brigadas Técnicas Juveniles se ha logrado una mayor vinculación con la comunidad a través del protagonismo del Proyecto Forjando Voluntades, los campamentos de verano de ciencia y tecnología, los festivales vocacionales de ciencia y otros que desde este movimiento se desarrollan. A pesar de ello, en muchos territorios persisten problemas de convocatoria e intencionalidad en el Concurso Científico-Técnico Juvenil, las exposiciones y el Sello Forjadores del Futuro.

En los debates se ha planteado la necesidad de que la UJC represente los intereses de los jóvenes integrados a las BTJ en materia de formación vocacional, orientación profesional, atención a la práctica preprofesional, inserción laboral y atención integral a la reserva científica, teniendo en cuenta los cambios que sobre este particular aparecen en el nuevo Código del Trabajo.

ANÁLISIS DEL FUNDAMENTO LEGAL DE LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS PARA LAS BRIGADAS

El reglamento aprobado en 2001 se estructura en 12 capítulos y 88 artículos. Se definen a las brigadas como el mecanismo de trabajo político de la UJC con los jóvenes y bastión de criterios novedosos y prácticos de la ciencia y la técnica.

Se mantiene la estructura organizativa de las brigadas y sus consejos, solo aparece en la dirección de la brigada el cargo de vicepresidente y desaparecen los dos activistas.

Se mantiene en esencia los objetivos de trabajo de la brigada y aparecen los deberes y derechos de los brigadistas, donde se recogen la fidelidad a la Patria socialista, la superación, la búsqueda de soluciones, expresar libremente sus opiniones y tener la posibilidad de elegir y ser elegidos.

Aparece establecido la constitución y la firma de los convenios de trabajo de las BTJ como documento básico de planificación de las tareas del movimiento, y se confeccionará en cada brigada en coordinación con las direcciones administrativas.

En 2003 se aprueba un nuevo reglamento, el cual no difiere estratégicamente del anterior.

En el reglamento aprobado en 2009 se estructura en introducción, 10 capítulos, y disposiciones finales.

Entre sus objetivos aprobados resalta la profundización en el conocimiento histórico de nuestra nación, los demás mantienen la misma línea.

Entre los principales cambios se aprobó que en la edición nacional de la Exposición Nacional Forjadores del Futuro se otorgan premios especiales en categorías como creatividad, impacto medioambiental, económico o social, rigor científico y calidad e incluir la posibilidad de que los estudiantes universitarios opten por el Sello Forjadores del Futuro a partir del tercer año.

En 2013 en un nuevo reglamento del movimiento se define como la herramienta política para el trabajo con todos los jóvenes y se subordina a la Unión de Jóvenes Comunistas y a sus

estatutos, la que asume su conducción, orienta y controla desde el respeto a su funcionamiento autónomo y su independencia orgánica.

Estipula que los jóvenes al frente de la brigada no desempeñen otras responsabilidades. Se incorporó un artículo referente a la atención del comité de base sobre la atención a la brigada. Se decide dejar de entregar el estímulo en metálico a los jóvenes acreedores del Sello Forjadores del Futuro.

El reglamento actual, aprobado en 2017, mantiene las esencias por las que fue creado el movimiento y entre sus objetivos están fortalecer el compromiso social de las nuevas generaciones en función del desarrollo de un socialismo próspero y sostenible; promover y encauzar los intereses de superación de niños, adolescentes, jóvenes estudiantes, trabajadores y combatientes (Anexo 11)

Incluye una cultura medioambiental en función del desarrollo sostenible para lograr una participación activa de los jóvenes en la búsqueda de solución que contribuyan de forma directa al desarrollo científico, tecnológico, económico y social del país, y se fortalezca el accionar en la empresa estatal socialista.

En la estructura de brigada se mantiene para su creación como mínimo cinco jóvenes y como máximo se varía hasta 25 jóvenes (15 hasta el momento).

Se establece que el convenio de trabajo se establezca para contribuir a: dar respuesta al banco de problemas del centro y desarrollar acciones que posibiliten los marcos de superación.

Se establece que la Conferencia es el más alto proceso político del movimiento, por ser un importante momento en la evaluación y consolidación del trabajo de las brigadas. Se retrocede al establecer las conferencias desde la base hasta la provincia cada dos años, y la conferencia nacional solo cuando el Consejo Nacional lo decida, hasta ese momento, se establecía su realización cada cinco años.

ANÁLISIS DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO DE JOSÉ MARTÍ, ERNESTO CHE GUEVARA Y FIDEL CASTRO RUZ SOBRE LA LABOR CIENTÍFICO EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS

En su obra de Mirta Paula Cárdenas González (2007), en su obra **Estudio del pensamiento de Fidel Castro sobre educación desde su condición de educador social**, expresó:

En el pensamiento de Fidel Castro se aprecia una síntesis del papel de la práctica en la educación de la personalidad. Considera que en la escuela no se pueden permitir actitudes que distorsionen el sentido de la educación. Ha insistido en la necesidad de crear escuelas de todo tipo, para que sea real la oportunidad de todos de potenciar sus aptitudes, creando condiciones para un desarrollo multifacético de toda la sociedad. (p. 82)

De estas consideraciones de Cárdenas González, podemos inferir el valor que Fidel le concede a la formación de los jóvenes, buscando que cada uno logre encontrar sus verdaderos intereses, la utilidad de su trabajo y experimente una realización que favorezca su beneficio personal, familiar y, por consiguiente, social. Por otra parte, en las conclusiones de su obra dice:

Este sistema de pensamiento trasciende el tiempo y las fuentes que le dieron origen, enriqueciendo desde una perspectiva propia las ideas más representativas del pensamiento cubano y universal, particularmente, de José Martí y Carlos Marx, en una unidad de continuidad y ruptura, adaptado a las circunstancias en que se ha desenvuelto el proyecto social cubano y se concretan en la política educacional que trazan el Partido y el Estado cubano y en este sentido se convierten en patrimonio de la sociedad, a su vez aporta tesis, reflexiones, argumentos, principios, que rebasan el contexto y tienen valor universal para la Pedagogía como ciencia y para los procesos sociales renovadores.

Indiscutiblemente, el pensamiento de Fidel Castro es pertinente y necesario porque como se puede apreciar en lo antes expuesto, ha guiado a todos los educadores cubanos para dar continuidad a la bella obra que es la Revolución Educativa que tiene el propósito de lograr en las nuevas generaciones una formación cada vez más integral.

Se le incorporó el principio martiano de la vinculación del estudio con el trabajo, como un enfoque general de la educación, que acercó esa nueva concepción a la tradición pedagógica cubana. Ejemplo de este movimiento de ideas son las siguientes:

La inteligencia humana tiene como leyes la investigación y el análisis (...) Martí (1975).

Martí iba más allá y extendía, ya que a su juicio era la única manera de animar a los jóvenes a interesarse en el estudio, por el hecho de permitirles:

“Anhelan saber para creer. Anhelan la verdad por la experiencia, manera de hacer sólidos los talentos, firmes las virtudes” Martí (1975).

IDENTIFICACIÓN DE LOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS QUE SE MANIFIESTAN EN LABOR CIENTÍFICA EDUCATIVA DE LAS BRIGADAS

Se inició el desarrollo de habilidades para la construcción de objetos útiles a través de actividades concretas, en las que se deben tener en cuenta la organización y la realización de procesos constructivos elementales.

La formación integral desde la labor científico educativa de las BTJ va especialmente al desarrollo de habilidades preprofesionales en la concepción de los planes y/o programas de estudios visibilizando las habilidades constructivas y de segundo por medio del trabajo socialmente útil (sentido sociomoral del trabajo).

Se asumió el enfoque pedagógico plenamente revolucionario-marxista-leninista y martiano expresado desde cuatro directrices o núcleos básicos para desde las BTJ potenciar la labor científico educativa, a saber, para la investigación, la ciencia y la tecnología:

- El conocimiento de las características y propiedades básicas y generales de los materiales que constituyen el objeto de trabajo.
- El conocimiento de los medios de trabajo que se utilizan en la transformación del objeto de trabajo.
- Las habilidades y los hábitos laborales que se forman y se desarrollan en el proceso de la producción de artículos de propiedad social.
- Los elementos integrantes de la organización del trabajo. Su aplicación a los procesos de producción.

Los núcleos o directrices de las BTJ favorecen desde su nuevo propósito reconocer a las destrezas y las habilidades que en su conjunto constituyen las competencias necesarias pre-profesionales a formar en la educación cubana, desde necesidades básicas, un tanto utilitarista.

Dichas "necesidades básicas son de dos clases", según se desprende del Informe final de la investigación:

- Fundamentales (básicas de pensamiento y cualidades personales).
- Laborales (manejo de recursos, manejo de información, comprensión del funcionamiento de sistemas y empleo de tecnologías).

El fortalecimiento y afianzamiento del enfoque pedagógico hacia la labor científico educativa de las BTJ desde su concepción como movimiento juvenil de vanguardia para potenciar el

desarrollo de la ciencia y la innovación sustenta su misión en la actualidad desde el sistema de gestión de Gobierno basado en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El enfoque pedagógico de la labor científico educativa de las BTJ se orientó en el trabajo y para el trabajo desde una visión más electiva en el acto educativo para dar solución a las exigencias y necesidades del país en lo económico, político, social y educativo en la investigación, la ciencia y la tecnología.

CONCLUSIONES

El análisis acerca de la labor científico educativa de las brigadas técnicas juveniles en Cuba en el período de 1964 hasta 2021 en la educación y la formación general cubana a partir de 1959 ha estado estrechamente vinculado al desarrollo de la historia del país, así como al de las ideas educativas.

En el primer capítulo se realiza una mirada cronológica de la juventud y el movimiento juvenil cubano en el período de 1959 hasta 2021, donde se ha considerado la cronología concebida como base teórica y orientadora dentro de los hechos y las consideraciones más relevantes

protagonizadas por la juventud y el Movimiento Juvenil Cubano en el período y que han estado dadas en los elementos y hechos históricos.

La periodización que se ha propuesto para orientar el estudio se logró a partir de un largo proceso de investigación (analítico-inductivo) hasta arribar a un primer momento generalizador (deductivo) que permitió que se pudieran sistematizar críticamente los aspectos seleccionados: el contexto económico, político, social e ideal educativo; análisis de las conferencias de trabajo de las brigadas; análisis del fundamento legal de los reglamentos establecidos para las brigadas; análisis del pensamiento científico-educativo de José Martí, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz; identificación de los enfoques pedagógicos que se manifiestan en labor científico educativa de las brigadas en cada etapa histórica.

En la etapa de estudio de 1964 a 1974 (Surgimiento y consolidación de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba), su surgimiento está orientado hacia la sensibilización de los jóvenes técnicos en el orden de la investigación, productividad, y a las innovaciones. El surgimiento y consolidación de la labor científica de las BTJ en las instituciones educativas se concibe al final de esta etapa con fines más específicos y pragmáticos.

La etapa de 1975 a 1990 (Desarrollo y crecimiento de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba), constituyó una época de aprendizajes, de reflexión, de búsqueda de nuevas potencialidades para el desarrollo y sobre todo para la defensa en la gestión del movimiento, donde se logra un enfoque pedagógico participativo desde las buenas prácticas, en busca de una concepción en la labor científico educativa, no solo desde el utilitarismo pragmático o el saber hacer desde la praxis, sino que refleja al ser, al hombre como agente de cambio atendiendo a sus intereses y necesidades.

La etapa de 1991 a 1999 (Reorganización y recuperación de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba en condiciones especiales), se potencia desde los principios del trabajo de las brigadas la innovación, las inventivas, propuestas de racionalización, modificaciones técnicas e investigaciones aplicadas, favoreciendo la labor científico educativa al aportar soluciones importantes y de gran calidad científico-técnica.

La etapa 2000 a 2021 (Fortalecimiento y afianzamiento de la labor científico educativa de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba desde la batalla por la educación y la cultura), se identifica desde su concepción como movimiento juvenil de vanguardia para potenciar el desarrollo de la ciencia y la innovación, sustentando su misión en la actualidad desde el sistema de gestión de Gobierno, basado en el Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación.

Los resultados que hoy puede exhibir el movimiento de las BTJ están presentes en los esfuerzos que han materializado los más de 1 280 000 miembros que las han integrado, por elevar su eficiencia y su aporte a la sociedad; por el saldo dejado en la formación de las generaciones que han pasado por sus filas en estos 58 años. Al arribar a este aniversario y observar cómo se va consolidando el movimiento, es obligatorio recordar que ello y su existencia misma son el fruto genuino del Moncada, el Granma, de la Sierra, de estos 64 años del triunfo revolucionario de enero, de Girón, del enfrentamiento constante al bloqueo, las agresiones imperialistas y de la construcción del socialismo en nuestra Patria. Son el fruto de las enseñanzas de quien nos ha llevado al combate y a la victoria en cada uno de los momentos cruciales de nuestra historia, del creador de las Brigadas Técnicas Juveniles, de su guía y constante inspirador, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, y de las ideas de José Martí y Ernesto Che Guevara.

RECOMENDACIONES

Socializar el resultado científico de esta investigación sobre el desarrollo histórico de la labor científico educativa de las BTJ en Cuba en el período de 1964 hasta 2021 entre los principales protagonistas de este proceso en el país.

Continuar investigando el desarrollo histórico de la labor científico educativa de las BTJ en Cuba en el período de 1964 hasta 2021, para contribuir al reconocimiento de su papel en el

cambio y para el cambio del contexto educativo, local y comunitario como una necesidad social y espiritual.

Realizar nuevas investigaciones sobre el objeto de estudio abordado desde estudios comparados.

BIBLIOGRAFÍA

- Addine, F. (2010). La didáctica general y su enseñanza en la educación superior pedagógica. Aportes e impactos. Compendio de los principales resultados investigativos en opción al grado científico de Doctor en Ciencias. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
- Addine, F. y Batista, G. (2004). Un profesional imprescindible el maestro. En: García, G. Temas de introducción a la formación pedagógica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Addine, F., González, A. M. y Recarey, S. (2003). Principios para la dirección del proceso pedagógico. En: García, G. (Compilador). Compendio de Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Alvarez García, A. (2009). Propuesta de programa de Musicología para el ingreso a las escuelas de instructores de arte de un niño ciego. Tesis de pregrado. Filial de Caimito: Artemisa.
- Alvarez, A. (2022). Estudio crítico del desarrollo histórico de los enfoques de la formación del Instructor de Arte en el período de 1959 hasta 2018. Tesis en opción al grado de doctor en Ciencias de la Educación.
- Álvarez, L. y Barreto, G. (2010). El arte de investigar el arte. Colección Diálogo. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Arjona Garrido, Á. y Checa Olmos, J. C. Las historias de vida como método de acercamiento a la realidad social. Gaceta de Antropología. <http://hdl.handle.net/10481/7548>. Versión PDF. Laboratorio de Antropología Social y Cultural. Universidad de Almería. España. 1998.
- Armas, R; Torres, E. y Cairo, A. (1984). Historia de la Universidad de La Habana, 1930-1978, volumen 2, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1984. (Los dos tomos de esta

obra contienen una importante cronología sobre el tema universitario y estudiantil desde el siglo XIX hasta el año 78 del siglo XX).

Armenteros M. C. (2005). La ciencia, tecnología e innovación: una fuerza de transformación social en pos del desarrollo humano sostenible [material digitalizado]. La Habana, Cuba.

Batista, J. (2021). La inspección del trabajo: Un estudio crítico de sus aspectos esenciales para el perfeccionamiento de su régimen jurídico en Cuba. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas. Facultad de Derecho, Universidad de La Habana. La Habana.

Benavides Perera, Z. (2006). Tendencias del desarrollo de las ideas sobre la educación del niño preescolar cubano de 1959-2000. Tesis en opción al grado científico de Doctor. ISP Enrique José Varona. La Habana.

Benítez de Mendoza, Z. (2010). El decursar histórico de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe (AELAC). Tesis en opción al grado científico de Doctor. ICCP. La Habana.

Biblioteca de Clásicos Cubanos. (2001). José de la Luz y Caballero. Obras Aforismos. Ediciones Imagen Contemporánea.

Boris, G. (1996). Marxismo y nueva historia. En: La historia y el oficio del historiador. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Briones, G. (2000). Tendencias recientes de la investigación en Pedagogía. Vías, problemas y formas de relación. En: La investigación como práctica pedagógica (Memorias). Colombia: Convenio Andrés Bello.

Buenavilla Recio, R. (2001). Periodización histórica de la educación cubana. La Habana: ISPEJV.

- Buenavilla Recio, R. (2002). Pensamiento pedagógico de destacados educadores latinoamericanos. Maestría en Educación. La Habana: ISPEJV.
- Buenavilla Recio, R. (2015). Concepción teórico metodológica para el estudio de Fidel Castro como educador social. Congreso Internacional Pedagogía 2015. La Habana: Órgano editorial Educación cubana.
- Cárdenas González, M. (2007). Estudio del pensamiento de Fidel Castro sobre educación desde su condición de educador social. Tesis en opción al grado científico de doctor en Ciencias pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico Félix Varela. Villa Clara. Cuba.
- Camacho Aguilera, J. (1983). Intervención Acto apertura III Exposición Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles, 15 junio. La Habana.
- Capetillo, E., Hernández, M., Masjuan, M. y Ortega, J. (1996). Cuba, sus aros de gloria, publicado por Ocean Press, Melbourne, Victoria, Australia.
- Carmona Brito, J. (2019). Necesaria mirada al decurso histórico de las Brigadas Técnicas Juveniles en Cuba Rev. Varona. Edición especial. Mayo-agosto 2019, compendio No 42-74. <http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/1816/2182>
- Carmona Brito, J. (2019). Palabras del presidente nacional de las BTJ en el acto de inauguración de la XVI Exposición Forjadores del Futuro. 5 de diciembre.
- Carmona Brito, J. (2020) Palabras del presidente nacional de las BTJ en el acto de clausura del Tecnoexpo Forjando voluntades. 5 de diciembre. Holguín.
- Carmona Brito, J. (2022). Estudio crítico de la labor científico educativa de las BTJ en Cuba en el período de 1964 hasta 2021. Estrategia para su estudio. Revista IPLAC, No 3, sección: Pensamiento educativo. [http:// www.revista.iplac.rimed.cu](http://www.revista.iplac.rimed.cu)
- Carrasco, J. (sf) Tabloide especial “Elián en la Patria”, Juventud Rebelde, La Habana.

- Castro, F. (1965). Discurso pronunciado en el acto de celebración del Primero de Mayo. La Habana. 1 de mayo.
- Castro, F. (1966). Discurso en la clausura del Encuentro Nacional de Monitores. La Habana. 17 de septiembre.
- Castro, F. (1968). Discurso pronunciado en la velada conmemorativa de los Cien años de lucha. Recuperado en [www. Cuba.cu/gobierno/discurso/1968/esp/f101068e.htm](http://www.Cuba.cu/gobierno/discurso/1968/esp/f101068e.htm).
- Castro, F. (1972). Discurso pronunciado en la Universidad de Dresde, Alemania. 16 de junio.
- Castro, F. (1974). Discurso pronunciado en el Acto de Clausura de la III Conferencia Nacional de las BTJ, Juventud Rebelde. 13 de septiembre.
- Castro, F. (1979). Discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech” el 13 de julio de 1979. La Habana: Editorial Política.
- Castro Ruz, F. (julio, 1980). Discursos pronunciados en la graduación del II y IV Contingentes del Destacamento Pedagógico. La Habana: Ediciones COR.
- Castro, F. (1981). Discurso II Exposición, Juventud Rebelde, 22 de marzo.
- Castro, F. (1982). Discurso clausura IV Congreso de la UJC, 4 de abril. La Habana
- Castro, F. (1984). Discurso en el acto central por el XXV Aniversario de la Ley de Reforma Agraria, efectuado en el municipio Yara, provincia Granma.
- Castro, F. (1987). Una lección de esperanzas. Discurso pronunciado en la clausura del V congreso de la UJC, 5 de abril de 1987, Editora Política, La Habana. Cuba
- Castro, F. (1990). Discurso pronunciado en la Clausura del IV Congreso de la FEU celebrado en el Palacio de Convenciones. La Habana. 20 de diciembre.
- Castro, F. (1990) V Fórum de Ciencia y Técnica. La Habana.
- Castro, F. (1997). Discurso Acto 35 Aniversario de la UJC, 4 de abril

- Castro, F. (1997). Discurso pronunciado en la Clausura del V Congreso del PCC. La Habana. 10 de octubre.
- Castro, F. (1998). Discurso pronunciado en la Clausura del VII Congreso de la UJC. La Habana. 10 de diciembre.
- Castro, P. L.; Castillo, S. M, y Álvarez, L. (2019). La conducción de la labor educativa con la participación de los colectivos escolares y comunitarios para las escuelas de la Educación General. Material Digital Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana. Cuba.
- Cebrián, M. y Garrido, J. (1997). Ciencia, tecnología y sociedad. Una aproximación multidisciplinar. Málaga: ICE-Universidad de Málaga.
- Centro Martiano. Ideario Pedagógico. José Martí. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba. 1990.
- CEPAL. (2016). Objetivos de desarrollo sostenible. Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago: Publicaciones de las Naciones Unidas.
- Cerezal M. y Fiallo, J. (2004). ¿Cómo investigar en Pedagogía? La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Chárriez, M. (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Revista Griot, Volumen 5, Número. 1. Puerto Rico. Diciembre.
- Chávez J. (1996). Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Chávez, J. (1990). Acercamiento necesario al pensamiento pedagógico de José Martí. La Habana: MINED.

- Chávez, J. (1992). Del Ideario Pedagógico de José de la Luz y Caballero (1800-1862). Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Chávez, J. (1994). La educación contemporánea en América Latina a partir de los inicios del 60. Intento de periodización. La Habana: Editorial Academia.
- Chávez, J. (1997). Filosofía de la Educación. La Habana: ICCP MINED.
- Chávez, J. (2000). Enfoques de la investigación educativa en América Latina. La Habana: ICCP. Centro de Convenciones Pedagógicas.
- Chávez J. (2000). Enfoque de la investigación educativa en América Latina. Conferencia Magistral del III Simposio Iberoamericano de Investigación y Educación. La Habana, Cuba.
- Chávez, J. (2001). El Congreso de Pedagogía: Un laboratorio para la Educación Latinoamericana. La Habana: MINED.
- Chávez, J. (2001). La investigación científica desde la escuela. Revista Desafío Escolar, 2da Edición especial. México: Editores CEIDE.
- Chávez, J. (2003). Filosofía de la educación superación para el docente. La Habana: ICCP.
- Chávez, J. (2007). La producción científica del Dr. Justo A. Chávez Rodríguez desde 1977 hasta 2007. La Habana: ICCP.
- Chávez, J. (mayo-agosto, 2000). La formación de valores. Ideal histórico de la teoría educativa cubana. Revista Educación. (100).
- Chávez, J. et al. (2012). Antología del pensamiento educacional desde 1953 al 2010. (soporte digital). La Habana: ICCP.
- Chávez, J. y Pérez, L. (2001). Los enfoques actuales de la investigación científico educativa. (Proceso editorial). La Habana: MES.

- Chávez, J. y Pérez, L. (2009). Antología de pensamiento de grandes pedagogos cubanos. La Habana: Convenio Andrés Bello.
- Chávez, J., Bustamante, C.H. y Pérez, L. (2000). Introducción a la Pedagogía. Colombia: Plaza Editores.
- Chávez, J., Suárez Lorenzo, A. y Permuy González, L. D. (2005). Acercamiento necesario a la Pedagogía General. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Chikela, C. P. (2016). La periodización: una aproximación para el estudio de la formación de profesores en la República de Angola. Congreso Internacional Universidad. La Habana: Editorial Universitaria.
- Colectivo de autores de Centro de Estudios sobre la Juventud. (1986): La Asociación de Jóvenes Rebeldes, Editora Abril, La Habana. Cuba.
- Colectivo de autores ICCP. (2016). Documentos para el perfeccionamiento del sistema nacional de educación. (Material digitalizado ICCP). La Habana. Cuba.
- Colectivo de autores ICCP. (2016). Propuestas para la transformación De las instituciones y modalidades educativas. (Material digitalizado). La Habana. Cuba.
- Colectivo de autores. (1987). Cronología Latinoamericana y el mundo 900 aC-1985 dc. Documentos de la Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, septiembre.
- Cruz Cruz, C. L. (2007). Sistematización histórica de las transformaciones en el desarrollo de la Educación Preescolar después del triunfo de la Revolución en la provincia de Villa Clara. Tesis en opción al grado científico de Doctor. ISP Félix Varela. Villa Clara.
- De Armas, N., Marimón, J.A., Guelmes, E., Rodríguez A., Lorences, J. (2005). Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico. En: Los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. Villa Clara: Centro de Estudios de Ciencias Pedagógicas, ISP Félix Varela.

Díaz-Canel, M. (2017). Acto de Clausura de la XI Conferencia Nacional Forjadores del Futuro. La Habana. Cuba.

Díaz-Canel, M. (2021). Sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible en Cuba. Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias técnicas. Universidad Central Marta Abreu. Santa Clara. Cuba.

Dorticós, O. (1975). Discurso pronunciado por aniversario de las BTJ. Juventud Rebelde, 30 Noviembre

Escandell-Sosa, V. E. (octubre-diciembre, 2007). *La batalla de ideas: fundamento estratégico para el desarrollo de una economía del conocimiento en Cuba*. En: Ciencia en su PC. Seriada en línea. (4), p. 23-40. Recuperado en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181320170004>.

Escolano Benito, A. (1984). Diccionario de Historia de Educación. (t.1). Madrid. Editorial Amaya.

Ferrer, C. y Armando Perryman (1990). Movimiento Pioneril cubano. Imprenta de la UJC. La Habana. Cuba.

Fullat, O. (2000). Filosofía de la Educación. Madrid: Síntesis Educación

García Batista, G., Addine, F. et al. (2004). Un profesional imprescindible: el maestro. En: García Batista, G. Temas de introducción a la formación pedagógica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

García-Cabrera, B., Loredó, J., y Carranza Peña, G. (2008). Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión. Revista Electrónica de Investigación Educativa (No. especial).

García González, I. (2005). Contribución del movimiento educacional de la Escuela privada de Primera y Segunda Enseñanza en el período de 1779 a 1868 al Desarrollo de la Teoría y la Práctica Pedagógica Cubana. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISPEJV. La Habana.

García Luis, J. (2000). Revolución cubana, 40 grandes momentos. Ocean Press y Editora Política, impreso en Australia.

García Pedroso, M. (2013). Estudio del desarrollo histórico de la enseñanza de la Química en Cuba en la educación media y superior entre 1793 y 1958. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

Gómez Suárez, L. (2002). Tiempo de pensar. Perfil histórico del movimiento estudiantil de la segunda enseñanza, 1959-1999, Editora Abril, La Habana.

Gómez Taño, Z., Alina Pérez y Paula Luzón (1985). El movimiento columnista: un apoyo decisivo a la economía del país. Editora Política, La Habana.

Gómez, H. (1998). Educación: La agenda del siglo XXI. Hacia un desarrollo humano. Colombia: PNUD.

González Monteagudo, J. (1996). Las historias de vida. Aspectos históricos, teóricos y epistemológicos. <http://hdl.handle.net/11441/12884>. Versión PDF. Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social. Universidad de Sevilla. España.

Guevara, E. (1963). Discurso resumen en el Primer Encuentro Internacional de Profesores y Estudiantes de Arquitectura. 29 de septiembre

Guevara, E. (1963). Discurso de Inauguración del ICIDCA.

Guevara, E. (1965). El socialismo y el hombre en Cuba. Tomado de [http:// www.biblioteca.clacso.edu.ar](http://www.biblioteca.clacso.edu.ar)

Imbernón, F. (1994). La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva cultura profesional. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (julio-diciembre, 1982). La investigación ramal del Ministerio de Educación. Revista Ciencias Pedagógicas, 3.

Labarrere, G. y Valdivia, G. (2009). *Pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Legón Rodríguez, M. W. Contribución de la Obra Pedagógica de Lidia Turner Martí, al desarrollo de educación cubana. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas ICCP. La Habana, Cuba. Enero, 2021.

López, F.; Loyola, O., y Silva, A. (1998). Cuba y su historia, Editorial Gente Nueva. La Habana. Cuba

López, J. (1997). El carácter científico de la Pedagogía en Cuba. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Martí, J. (1965). En los Talleres. La Habana: Instituto Cubano del Libro.

Martí, J. (1975). Obras compañero letas. La Habana: Instituto Cubano del Libro.

Martínez, M. y Bernaza, G. (2005). Metodología de la investigación educacional. Desafíos y polémicas actuales. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Massón, R M. (2006). Concepción teórica -metodológica para realizar estudios comparados en la época actual. Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISPEJV. La Habana.

Mena Torres, M. E., Keeling Alvarez, M. y Pérez Lemus, L. (enero-marzo, 2019). Sistematización científica pedagógica de la contribución de los educadores desde la producción intelectual. Revista Atenas, 1(45).

Mena Torres, M. E. (2016). Sistematización de la contribución pedagógica de los educadores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona" a la obra educacional cubana. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona. La Habana.

Mena Torres, ME. (1998). Contribución de la historia de la educación local al desarrollo de la historia de la educación en Cuba. Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP Camagüey. Camagüey.

Ministerio de Educación (MINED) (1975). Documentos directivos para el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. La Habana: Unidad Litográfica Antonio Valido.

Ministerio de Educación (MINED) (1975). Documentos directivos para el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, Plan de perfeccionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de Educación, Resolución 210/1975 y Resolución 211/1975. La Habana.

Ministerio de Educación (MINED) (1976). Resolución Ministerial 713/76. La Habana

Miret Prieto, P. (1979). Acto de Clausura de la IV Conferencia Nacional de las BTJ. 27 de noviembre.

Morales García, R.J. (2018). La revolución desde la perspectiva de Fidel Castro Ruz y la nueva conciencia económica. Revista Caribeña de Ciencias Sociales. Recuperado <http://www.eumed.net/rev/caribe/2018/03/revolución-fidel-castro.html>

Naciones Unidas en Cuba. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. La Habana: Oficina de la coordinadora residente.

Núñez, J. (1999). La ciencia y la tecnología como procesos sociales. La Habana: Félix Varela.

Núñez, J. (2006). *La gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la nueva universidad*. La Habana: Editorial Félix Varela.

Oficina Nacional de Estadísticas (2000). Cuba, Estadísticas Seleccionadas 1999, ONE, marzo La Habana. Cuba.

Pacheco M. C., Cruz O. y Fabián, H. (1987). Apuntes para la Historia del movimiento juvenil cubano, Editora Abril, La Habana. Cuba.

Palomares Ferrales, E. (2021). Contribución a la labor socioeducativa de la Lic. Celia Sánchez Manduley a la educación cubana entre 1958 y 1979. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas ICCP. La Habana, Cuba.

Partido Comunista de Cuba (1978). Tesis "Sobre la cultura artística y literaria." La creación artística. En: Tesis y Resoluciones. Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana: PCC.

Partido Comunista de Cuba (1980). II Congreso del Partido Comunista de Cuba. Informe Central. La Habana: Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (1986). III Congreso del Partido Comunista de Cuba. Informe Central. La Habana: Editora Política.

Partido Comunista de Cuba (2011). Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana: s/e.

Partido Comunista de Cuba. (1976). Tesis y Resoluciones del Primer Congreso Comunista de Cuba. Tesis de Política Educacional. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Partido Comunista de Cuba. (2016). Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. La Habana.

Pereira Massano, J. y Pérez Lemus, L. (enero-abril, 2017). Estudio histórico-crítico del pensamiento pedagógico del educador social José Eduardo Dos Santos desde 1980 hasta la actualidad. Revista Electrónica Varona, (64).

Pereira Massano, J. y Pérez Lemus, L. (mayo-junio, 2017). Un acercamiento necesario al educador social José Eduardo dos Santos. Revista Electrónica Varona, (97).

Pérez Casabona, H. (2001). Palabra en combate: uno más. Casa Editora Abril, La Habana, junio del 2001.

Pérez Lemus, L. (2004). *Educación Laboral, Historia y actualidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Pérez Lemus, L., González Martínez, M. C., y Stuart Gómez, C. (2021). La investigación científica en la historia de la Educación. Resultado del proyecto Gestión Científica institucional. La Habana: ICCP.

Pérez Lemus, L., Keeling Alvarez, M. y Mena Torres, M. E. (enero- junio, 2019). La concepción historiográfica para enfrentar el estudio histórico de la Pedagogía y la Didáctica en América Latina. Varona Revista científico metodológico, (68).

Pérez Silva, S. D. (2004). Algunas consideraciones sobre la metodología histórica en la investigación educativa. Santa Cara: ISP Félix Varela.

- Pérez, A .G. (1988). El pensamiento del profesor: implicaciones en la formación de maestros. En: Perspectivas y problemas de la función docentes. Madrid: Narcea.
- Pérez, G. y Nocedo, I. (1983). Metodología de la investigación pedagógica y psicológica. La Habana: Pueblo y Educación.
- Pérez, G., Nocedo, I. (1989). Metodología de la investigación pedagógica y psicológica (primera parte). Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Pérez, L. (2001). Estudio histórico-crítico de los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral en la educación general cubana a partir de 1959 a 2009. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.
- Pérez, L. (2009). Naturaleza y alcance de la Pedagogía Cubana. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Plascencia, A. (1979). Método y metódica históricos. DOR, CC, del PCC. La Habana.
- Rodríguez Núñez, M. (2005). Estudio sociohistórico de la formación de los instructores de arte de Cuba. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. IPLAC. La Habana.
- Rodríguez González, G., Gil Flores, J. y García Jiménez, E. (2008). Metodología de la investigación cualitativa. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Rodríguez Inocencia: Sedes para una esperanza. Una historia poco conocida de los festivales, Casa Editora Abril, La Habana, 1997.

- Rodríguez, Almaguer Carlos: 30 Años de recepción martiana. Apuntes para una historia del Movimiento Juvenil Martiano, Inédito, La Habana, 2002.
- Saborido Loidi, J. R. (2020). *Conferencia Inaugural Universidad y desarrollo sostenible. Visión desde Cuba*. La Habana: Ministerio de Educación Superior.
- Sánchez, M. E. (1998). *La obra pedagógica de Alfredo Miguel Aguayo*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. (C.D.MINED). Ciudad de La Habana: ISPEJV.
- Sotolongo Herrera, A. (2021). Estudio de la obra pedagógica y contribución a la educación cubana del Dr. Ariel Ruiz entre 1970 y 2015. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas ICCP. La Habana, Cuba.
- Stuart, C. (2020). Estudio histórico del desarrollo de la inspección escolar y el trabajo metodológico en la educación cubana desde 1763 al 2015. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana: ICCP.
- Unión de Jóvenes Comunistas (2000). VII Pleno del Comité Nacional de la UJC, Evaluación del trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas en el año 2000. Impreso por la UJC, La Habana.
- Valle, A. (2007). Algunos modelos importantes en la investigación pedagógica. La Habana: ICCP.
- Valle, A., Carbonell, J. E. y Herrera, E. (2015). Dirección en Educación. Libro digitalizado del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana. Cuba.
- Velázquez, V. (1997). Acto de inauguración de la VIII Exposición Forjadores del Futuro. 4 de abril. La Habana.

Veras, E. (2010). Historia de vida: ¿Un método para las Ciencias Sociales? Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Federal de Pernambuco. Recife, Brasil.

RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1	Estrategia teórico-metodológica para la sistematización pedagógica.
Anexo 2	Encuesta aplicada a brigadistas y presidentes municipales y provinciales.
Anexo 3	Acta de la primera reunión nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles.
Anexo 4	Proceso de Crecimiento de las Brigadas Técnicas Juveniles en el período de 1964 hasta 2021.
Anexo 5	Imágenes de diferentes eventos de las BTJ
Anexo 6	Relación de presidentes nacionales en el período de 1964 hasta 2021.
Anexo 7	Estadística de entrega de Sello Forjadores del Futuro desde 1975 hasta 2021.
Anexo 8	El logotipo Oficial de las Brigadas Técnicas Juveniles y su significado.
Anexo 9	Trabajos presentados en las Exposiciones Forjadores del Futuro a nivel nacional del MES y el Mined de la 7 ^{ma} a la 17 ^{ta} Exposiciones.
Anexo 10	Centros Colectivos Forjadores del Futuro del MES y el Mined desde 1998 a 2021.
Anexo 11	Reglamento de Trabajo de las Brigadas en la Base.

ANEXO 1

ESTRATEGIA TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA SISTEMATIZACIÓN CIENTÍFICO PEDAGÓGICA

*Fuente: Sistematización científico pedagógica de la contribución de los educadores desde la producción intelectual / Mena, ME.; Keeling, M. y Pérez, L.
En: Rev. Atenas. Vol. 1, No. 45, 2019.*

ANEXO 2

Encuesta aplicada a brigadistas y presidentes municipales y provinciales.

Estimado(a) compañero (a):

Con vistas a pesquisar cuál es el nivel de conocimiento que tiene para la realización de su trabajo, hemos realizado un breve cuestionario. Su opinión es trascendental para optimizar la labor que se realiza a diario. Por su colaboración, ¡**MUCHAS GRACIAS!**

Nombre y apellido:

1. Escriba cuáles son las características distintivas de las BTJ

2. ¿Qué imagen cree Ud. que ofrece el movimiento?

a) _Mala b) _Regular c) _Buena d) _Muy buena

2.1 ¿Se corresponde esa imagen con la realidad?

a) _No, la realidad es peor. b) _No, la realidad es mejor. c) _Sí, se corresponde.

3. ¿Cuáles fortalezas advierte en su movimiento?

4. ¿Cuáles debilidades o posibles ruidos considera que tiene su movimiento?

5. En su opinión, ¿cuál es la situación actual de las BTJ?. Explique

- a) Con serias dificultades y en regresión.
- b) Se mantiene igual que desde su surgimiento.
- c) En pleno desarrollo.
- d) En el mismo lugar.
- e) En retroceso.
- f) En constante cambio.

6. En su opinión, las BTJ en los últimos años

- a) Ha empeorado bastante.
- b) Ha empeorado algo.
- c) Se mantiene igual.
- d) Ha mejorado algo.
- e) Ha mejorado bastante.

7. ¿Qué piensas de las BTJ en el futuro?

- a) Empeorará bastante.
- b) Empeorará algo.
- c) Se mantendrá estable.
- d) Mejorará algo.
- e) Mejorará bastante.

8. ¿Cuáles de las siguientes características percibe con más fuerza en los miembros de las BTJ?

- a) Sentido de pertenencia a la organización.
- b) Sentido del deber.

- c) ___ Solidaridad.
 - d) ___ Estrictos en el cumplimiento de la legalidad.
 - e) ___ Confianza.
 - f) ___ Espíritu revolucionario.
 - g) ___ Sinceridad.
 - h) ___ Conducta ejemplar.
 - i) ___ Sociabilidad.
 - j) ___ Otros, ¿cuáles?
-

9. ¿De acuerdo a lo que ha escuchado, qué opinión tienen los jóvenes de tu entorno sobre las BTJ?

- a) ___ Muy buena b) ___ Buena c) ___ Regular d) ___ Mala e) ___ Muy Mala f) ___ No sé

10. ¿Compartes el criterio anterior? Explique

- a) ___ si b) ___ no c) ___ en parte

12. ¿Cómo cree que se encuentra el movimiento con respecto a los intereses de los jóvenes cubanos de hoy? Explique la respuesta.

- a) ___ Muy cercana b) ___ Cercana c) ___ Poco cercana d) ___ Alejada e) ___ Muy alejada

13. ¿Considera que el reglamento tiene valor instructivo para los jóvenes que no conocen el movimiento?

- a) ___ si b) ___ no c) ___ en parte

14. ¿Considera funcional la estructura del movimiento a todos los niveles? Explique

- a) ___ si b) ___ no c) ___ en parte

15. ¿Sabe de alguna esfera de trabajo, organización o movimiento que tenga el encargo social a la atención de los temas ambientales dentro de la organización? ¿Cuál y explique?

16. Por favor, complete las siguientes frases:

a) Las BTJ son _____

a) Lo que más gusta de las BTJ es _____

b) Lo que menos me gusta de las BTJ es _____

c) Lo que cambiaría de las BTJ es _____

d) Lo que mantendría de las BTJ es _____

e) Me gustaría que las BTJ fuera _____

ANEXO 3

Acta de la primera reunión nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles.

LINEAMIENTOS GENERALES DEL TRABAJO DE LA JUVENTUD COMUNISTA EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA.

(Fragmentos del documento aprobado en el Primer Pleno de los burós provinciales de la UJC, celebrado del 1 al 4 de octubre de 1964)

....el contenido de nuestro trabajo en la agricultura debe dirigirse fundamentalmente a:

- 1) Ayudar a formar entre la juventud una conciencia agropecuaria.
- 2) Ayudar a formar el gran ejército de técnicos y científicos con una ideología revolucionaria.
- 3) Impulsar la educación de los jóvenes obreros agrícolas y campesinos a través de la Batalla por el Sexto Grado.
- 4) Despertar el interés por la investigación y experimentación agrícola y pecuaria.
- 5) Luchar por la implantación de las técnicas avanzadas, agrícolas y pecuarias, en el trabajo diario.
- 6) Trabajar por la mecanización: nuestro papel, hacer comprender su importancia, participar en ella.
- 7) Exaltar a los jóvenes innovadores.
- 8) Algunas formas de trabajo directo de la juventud en la producción.
- 9) Impulsar el deporte y la cultura.
- 10) El papel de la UJC entre los jóvenes campesinos.

1. AYUDAR A FORMAR ENTRE LA JUVENTUD UNA CONCIENCIA AGROPECUARIA

Esta ha de ser una de las grandes batallas que debe librar la UJC entre las masas de la juventud.

Dos razones fundamentales nos obligan a ello, la primera es la necesidad de forjar la conciencia de los jóvenes en concordancia con la vía establecida en la línea del desarrollo económico del país, que como vimos anteriormente parte de desarrollar primero todas nuestras potencialidades agropecuarias, o sea, como ha dicho Fidel, la Revolución Técnica iniciada por la agricultura y la ganadería.

Trabajando por hacer llegar a cada joven de la ciudad o el campo la más completa orientación sobre los planes de la Revolución en el terreno de la agricultura y la ganadería.

La otra razón es que la Revolución Técnica iniciada es obra de todo nuestro pueblo, pero de manera muy particular tiene que ser la obra de la juventud, que es la fuerza nueva que surge y se desarrolla apuntando hacia el porvenir, y que libre de todo rezago anterior, se adapta con más facilidad a la técnica y la ciencia más avanzada.

Hemos establecido un compromiso con el compañero Fidel, el de hacer nuestra la Revolución Técnica, haciéndola avanzar con nuestra participación seria, entusiasta y contagiosa.

La juventud no tiene otro camino que, mediante el estudio orientado, convertirse en la vanguardia de la Revolución Técnica Científica del país, porque en definitiva aspiramos a construir el comunismo y esto no es otra cosa que una sociedad de trabajadores, técnicos y científicos, de artistas y creadores, una sociedad de sabiduría y conocimientos, para bien de toda la humanidad y en busca de ese objetivo y del más cabal cumplimiento del compromiso establecido con Fidel, debemos marchar a la vanguardia, mirando hacia la agricultura, los jóvenes de nuestro pueblo.

No es menos cierto que en la actualidad aún nos presiona la herencia del capitalismo que se manifiesta, por ejemplo, en que todavía persisten condiciones muy duras de vida en el campo, como una realidad que la revolución no puede transformar en un corto período de la ausencia

de esa conciencia agropecuaria como consecuencia de ver en el campo la más clara expresión del atraso, las dificultades, etc., es decir, todo lo que este representaba en el pasado.

Y si bien es cierto que hoy están definidos con claridad los lineamientos del desarrollo inmediato de nuestra economía, y que estos apuntan en dirección a la agricultura, todavía la presencia de una realidad actual, en vías de transformación, contribuye a que aún no esté formada una conciencia de los planes y perspectivas de la Revolución respecto al campo y sus extraordinarias o ilimitadas posibilidades para el florecimiento económico de la nación, que traerá como consecuencia la elevación del nivel de vida de los trabajadores y del pueblo.

Estas causas, entre otras, originan un fenómeno que nos preocupa y que debemos salirles al paso con todo nuestro trabajo: LA FUGA DEL CAMPO. El fenómeno de la deserción del campo en un país que pone todas sus esperanzas y su porvenir en la transformación de ese campo, en lo que seamos capaces de extraerle, como ya vimos las fuentes fundamentales de nuestra riqueza.

Ese fenómeno tenemos que enfrentarlo seriamente porque nuestro propósito no es que los jóvenes se superen para salir del campo, sino por el contrario, saber orientar la vida del joven desde la escuela primaria educándolo y preparándolo para laborar más y más en el campo, ayudando de esta manera a la transformación de nuestra agricultura, que se verá convertida en un futuro en una verdadera y floreciente agricultura socialista.

Por eso tenemos que preparar a jóvenes para la agricultura, por jóvenes enamorados de la agricultura, con conciencia agropecuaria, la mayoría de esos jóvenes se encuentran en el propio campo. En esta dirección tiene hoy la UJC una importante tarea que realizar.

La lucha por crear esta conciencia agropecuaria debe tener como contenido principal ligar los jóvenes de la ciudad y el campo, a la experimentación e investigación, a las nuevas formas

organizativas y métodos técnicos en el trabajo. Cuestiones estas que les abran las perspectivas del futuro agrícola en nuestro país.

El problema no es solo apelar a la conciencia revolucionaria del joven, sino despertarle el interés y el entusiasmo por la agricultura.

La orientación vocacional debe comenzar por la escuela primaria, los libros de texto, y en general la educación primaria en las zonas rurales y urbanas, no tienen en cuenta la necesidad de la conciencia agropecuaria.

Nos proponemos a través de la UJC crear los Círculos de Naturalistas entre los niños en la escuela primaria. Estos círculos consisten en que los niños tengan pequeños huertos productivos y siempre que sea posible, cría de animales domésticos, donde ellos mismos experimenten y adquieran conocimientos elementales de la agricultura y ganadería. Esto, junto a la visita a granjas, excursiones al campo, etc., puede contribuir a comenzar este trabajo por los niños.

Con los estudiantes secundarios debemos trabajar fundamentalmente, ya que esta es la cantera de los futuros estudiantes de las facultades agropecuarias de las universidades; de los institutos agropecuarios, de las Escuelas de Suelos y Fertilizantes, de la Escuela de Técnicos en Veterinaria, etc. Vamos a crear una comisión formada por dirigentes juveniles de las tres universidades para elaborar iniciativas del trabajo vocacional entre los estudiantes.

Crearemos entre los estudiantes secundarios los círculos de interés agropecuarios en los solares yermos, en las ciudades haremos parcelas de experimentación de estos círculos de interés para las demostraciones más elementales; aunque consideramos que lo más importante es llevar a los estudiantes a los propios lotes experimentales de las granjas, así como hacerlos participar en la aplicación de las nuevas técnicas en cuanto a la siembra, cultivo, etc., mediante el trabajo voluntario.

Hay que divulgar entre estos jóvenes a través de películas, folletos, charlas, etc., los adelantos más grandes logrados por la agricultura en el mundo, las perspectivas de nuestro país, etc.

Pensamos organizar encuentros con las facultades agropecuarias de las universidades y los planteles secundarios, etc.

Teniendo en cuenta que, en los jóvenes granjeros y campesinos, así como en los jóvenes de zonas urbanas hay una magnífica cantera de técnicos, entendemos que debe desarrollarse en las aulas de EOC un gran trabajo de orientación vocacional.

2. AYUDAR A FORMAR UN GRAN EJÉRCITO DE TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS CON UNA IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA

No puede haber socialismo sin agricultura socialista. La agricultura socialista se basa en métodos que deben ser aplicados mediante la nueva mecanización y demás técnicas de producción modernas y avanzadas. De ahí que necesitamos ingenieros, técnicos de nivel medio y obreros calificados. Esos obreros calificados, técnicos de nivel medio e ingenieros, se forjan mediante la enseñanza agropecuaria en sus diferentes niveles, desde los cursos de capacitación técnica, las secundarias básicas rurales, los institutos agropecuarios, las escuelas especiales, hasta la Facultad Agropecuaria de la Universidad.

De ahí que el contenido fundamental de nuestro trabajo ha de volcarse en la preparación de los miles de jóvenes formados técnicamente para la tarea de la agricultura.

La UJC con el trabajo debe ayudar a nutrir las diferentes escuelas, institutos e inclusive la Facultad Agropecuaria de la Universidad, mediante un amplio trabajo de orientación vocacional de los jóvenes estudiantes en sus diferentes niveles, teniendo en cuenta todas las facilidades y oportunidades que otorga el Gobierno Revolucionario para cursar dichos estudios.

A su vez la UJC debe reforzar su actividad ideológica entre los jóvenes estudiantes de la enseñanza agropecuaria, para obtener jóvenes técnicamente calificados y con un desarrollo

político más elevado, haciendo de cada joven un estudiante y de cada estudiante un técnico en la agricultura, con una conciencia revolucionaria ante la vida.

Es necesario atender mejor por parte de nuestra organización los cursos que organiza el INRA, para impartir conocimientos técnicos elementales a los trabajadores del campo. Generalmente una buena parte de los seleccionados son jóvenes, e inclusive algunos militantes de la UJC.

A su vez es necesario que mantengamos una sistemática atención tanto de carácter político como en su aspecto técnico, entre aquellos jóvenes recientemente graduados y que ya se encuentran desarrollando su trabajo. Es necesario acercarnos, para lograr que ellos se acerquen a nosotros, imbuirlos del espíritu de constante superación para que sus conocimientos se trasladen a la masa en forma cada vez más precisa y constante; esto lo haremos fundamentalmente a través de las Brigadas Técnicas.

La UJC de las Universidades deben ayudar a los jóvenes granjeros desarrollando diferentes actividades e iniciativas, las cuales lleven luz y conocimientos que sirvan al trabajo de los mismos.

Ejemplo: a través de seminarios técnicos, que pudieran realizarse con los jóvenes técnicos del campo.

ACTA

(Acta de la primera reunión nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles)

Asistentes

José Ramón López

Raúl Frómeta

Pedro Galiano

Enrique Zento

Alberto Bernal (Buró Provincial)

Juan Díaz (Buró Provincial)

Rafael Morales (Buró Provincial)

En la ciudad de La Habana, a los seis días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro a las dos y treinta de la tarde en la Casa de la Juventud (Kohly), hubo de reunirse los responsables provinciales y nivel nacional de la Brigada Técnica, donde se discutió la siguiente Orden del Día:

1. Informe del Responsable Nacional de la Brigada Técnica.
2. Informe de las provincias.
3. Análisis del material.
4. Programa de actividades hasta el mes de febrero de 1965.
5. Asuntos generales.

La reunión dio comienzo con el informe del compañero López. Entre otras cosas el compañero informó sobre el objetivo de la Brigada Técnica destacando por el momento las tareas de la Brigada Técnica iban a estar centradas en dos puntos fundamentales como son el de organizar a los graduados "DE LOS 4 000" para que sigan estudiando. También destacó que no importaba la forma en que estudien, aclarando que en la reunión celebrada con el Ministro de Educación se informó que en septiembre de 1965 habrá cursos tecnológicos para los graduados.

También dijo el compañero López que los graduados de las Escuelas Tecnológicas podían ingresar en el 3^{er}. año de Secundaria Básica sin necesidad de hacer examen de ingreso, ya que se había reconocido que el nivel de los graduados equivalía a un 8^{vo}. grado.

Continuó el compañero López diciendo que los graduados podían asistir como oyentes a los Institutos Preuniversitarios y que el día 21 de diciembre se haría una prueba a estos compañeros para determinar si ingresan o no en el Instituto.

En otra parte el compañero aclaró que se puede dar el caso de que cerca del centro de trabajo donde esté ubicado el compañero no haya centros de estudio, pero estos puedan continuar estudiando, repasando las asignaturas como son: Matemáticas, Físicas, Química, Español y la especialidad del compañero.

También hubo de manifestar el compañero López que era correcto avanzar poco a poco, puesto que queremos hacer un trabajo de calidad y es necesario crear las condiciones necesarias para esto, destacando que en aquellas provincias donde se hayan nombrado los responsables provinciales se debe comenzar a trabajar en la constitución de las Brigadas.

Siguió diciendo López que una forma para tener un buen control era el de utilizar mapas como guías donde sea más fácil localizar el lugar donde se encuentra ubicada una brigada, regional, etc.

Una vez concluido el informe del compañero Responsable Nacional de las Brigadas Técnicas pasamos al punto 2^{do}. al informe de las provincias.

El primero en informar fue el compañero de Oriente, el cual dijo lo siguiente:

- Que el aviso para esta reunión había llegado tarde, lo cual le había imposibilitado el traer un informe del trabajo de las Brigadas Técnicas en Oriente. Que el Buró Provincial se había visto que no era necesario un Responsable Provincial de Brigadas Técnicas, sino que se podía formar una comisión integrada por dos o tres compañeros al frente de la cual estuviera el Responsable Provincial de Propaganda.
- Que se habían dado círculos de Jóvenes Innovadores donde se explicó algo de las Brigadas Técnicas. Que la provincia está dividida por 9 regionales y estos a la vez en municipales y seccionales.
- Que la mayor concentración industrial se encuentra en Santiago, Bayamo y Mayarí, y que la concentración agrícola mayor se encuentra en las zonas de Bayamo, Tunas, Holguín y

Manzanillo, aunque dijo que todos los regionales tienen zonas agrícolas. Que en el transporte no hay muchos jóvenes técnicos y que en la construcción hay alguno. Que centros pesqueros en la provincia tienen Manzanillo y Gibara. Que no se había hecho el recibimiento a los graduados.

Pasa a informar el compañero de Camagüey:

El compañero de Camagüey informó que en el Buró Provincial se discutió lo de la formación de las Brigadas Técnicas. También dijo que se había tratado de nombrar el Responsable Provincial de Brigada Técnica pero que esto ha sido imposible por no haber encontrado un compañero de calidad con tiempo para esta cuestión, y aclaró que se nombrará un compañero con una secretaria provisionalmente. Así mismo dijo el compañero Díaz que a nivel regional se encargará de esta cuestión de las Brigadas Técnicas el Responsable de Educación junto con dos compañeros técnicos. También informó el compañero que el sábado 12 de diciembre se celebrará una reunión con todos los responsables de Educación de las regionales adonde asistirán los compañeros técnicos que con ellos trabajan y que a esta reunión provincial asistirán compañeros del Pursc, CTC-R e Inder.

También dijo el compañero que en esa reunión se tratará el siguiente orden del día: 1) Pase de lista; 2) Informe sobre el objetivo de la reunión; 3) Intervención de las regionales, dudas, intervenciones, ideas sobre la constitución de las Brigadas Técnicas, etc.; 4) Acuerdos; 5) Asuntos Generales. También dijo el compañero que las zonas industriales más importantes están localizadas en el Regional Camagüey y próximamente en Nuevitas. Y que las zonas agrícolas son Turiguanó, Vertientes, Ciego de Ávila, Guáimaro y la zona sur de Camagüey. También dijo que tenían compañeros graduados que aún no están ubicados. Situó así mismo que todos los graduados se han ubicado en los comités de base de su centro de trabajo. Dijo

también el compañero Díaz que a los graduados se les había hecho el recibimiento a nivel regional.

Pasa a informar el compañero de Las Villas:

El compañero Alberto Bernal informó que aún no tienen nombrado el responsable de las Brigadas Técnicas, pero dijo que se ha tratado de localizar el compañero. Siguió diciendo el compañero que las zonas industriales más importantes son las de Santa Clara, el Escambray, Cienfuegos, Caibarién y Sagua, y que las zonas agropecuarias son seis agrupaciones, Sancti Spiritus, Cienfuegos, Caibarién. Dijo también el compañero. Bernal que la zona que se destacó en la construcción fue Santa Clara.

Pasa a informar el compañero de Matanzas:

El compañero Zento informa que lleva poco tiempo en Matanzas y que aún no está tan lleno en la cuestión de las Brigadas Técnicas. Dijo el compañero que hasta el día 15 se celebrarán las reuniones y que a partir de esta fecha se comenzará a trabajar en la constitución de las Brigadas Técnicas. Informó el compañero que las zonas industriales más importantes son Cárdenas y Matanzas y que la agrícola es Jovellanos. Refirió el compañero que en los Regionales de Matanzas y Jovellanos ya están nombrados los responsables de las Brigadas Técnicas. Siguió diciendo que ya se han efectuado reuniones con el INDER y la CTC-R y que están pendientes las de la ECA, TRANS y R.H. Continuó informando el compañero que en Matanzas hay nueve centrales azucareros. Dijo que existían compañero graduados descontentos por los equipos viejos que manejaban, y otros en menor cantidad por el sueldo, aclarando que esto se debía fundamentalmente al trabajo político no realizado y que cuando se organicen las Brigadas Técnicas esto se subsanará. En otra parte de su informe el compañero Zento dijo que tienen cuatro zonas industriales más importantes que son Cárdenas,

Matanzas, Pueblo Nuevo y otra y que tienen dos zonas agropecuarias de importancia que son Jovellanos y Jagüey.

Pasa a informar el compañero de Pinar del Río:

El compañero Galiano comenzó diciendo que aún no le han podido meter de lleno a la cuestión de las Brigadas Técnicas, alegando que el tiempo de que dispone es bastante reducido. Dijo también que allí no se han ubicado todos los graduados y que el centro industrial más importante de la provincia es Matahambre, destacando que las zonas agropecuarias más importantes son las tabacaleras de Guane y Mantua. Dijo que en la ECA hay ubicados 58 compañeros de los graduados. Refirió que en las regionales se está trabajando con el material bajado por la Dirección de las Brigadas Técnicas y que en esa provincia no se le dio el recibimiento a los graduados.

Punto 3ro. Materiales de las Brigadas Técnicas

En la discusión de los materiales bajados para la constitución de las Brigadas Técnicas surgieron algunas preguntas. Por ejemplo: ¿en el caso donde haya menos compañeros para formar una brigada de las diez que se orientó? El compañero López contesta que en estos casos se puede hacer una excepción y formar la brigada. En caso de que no haya en el centro de trabajo, ni en las zonas cercanas el número requerido ¿Qué hacer con los técnicos jóvenes que estén como profesores? Esta pregunta quedó a consultar del compañero con la Dirección Nacional.

Se refirió el compañero que era conveniente que las brigadas fueran constituidas con compañeros técnicos de tres niveles (obreros calificados, técnicos e ingenieros) ya que esto ayudaría a la superación de sus miembros.

También dijo López que para el funcionamiento de las Brigadas no debía haber seccionales, ya que esto traería la necesidad de utilizar más cuadros para el funcionamiento de esta

organización. A la pregunta de cómo va a estar orientada la Brigada, el compañero López dijo que existen opiniones acerca de si eso no es un frente dentro de la juventud, etc.

Punto 4to. Programa de Actividades.

Fue acordado que en los primeros días de enero entre el 11 y 17, sea publicada la planilla para la localización de los técnicos en los periódicos provinciales y nacionales y que la base saque original y dos copias, enviando la del periódico a la Dirección Provincial de donde se enviará a la Dirección Nacional.

También se orientó que más adelante se comience una activa propaganda utilizando la prensa y la radio por medio de entrevistas.

López orientó que para el mes de enero día 10, 9 a.m., se celebrará una reunión donde participarán los delegados provinciales, nacional (López), un delegado por cada organización estatal, uno por cada universidad.

Punto IX párrafo 1^{ero} Modificaciones hechas al material.

En el mes de noviembre se dedicará a crear las condiciones para formar las brigadas en diciembre y enero y terminar antes de febrero 28.

Punto IX párrafo 10 inciso C.

C) Reunión con todos los jóvenes técnicos del centro de trabajo.

Punto IX párrafo II

Ponernos de meta tener terminado en febrero la constitución de las Brigadas Técnicas en los centros donde hayan graduados de los 4 000.

Punto IX párrafo 12

Comenzar en marzo la constitución de las células de las Brigadas en los demás centros de trabajo. Con la meta de tener constituidas la totalidad de las Brigadas antes del 26 de julio de 1965.

Para esta fecha debemos entregarle a Fidel el censo de los jóvenes técnicos del país y de ellos los que formen las Brigadas.

Después de haber discutido ampliamente y habiendo hecho algunas modificaciones y aportes al material y a la planilla y siendo las 6:45 p.m. de la fecha antes mencionada damos por terminada la reunión con la presencia de los compañeros antes mencionados.

LAS BRIGADAS TÉCNICAS

(Material al que se hace referencia en el acta de la primera reunión nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles)

PRÓLOGO

El presente folleto contiene las ideas que han de servir para encaminar los primeros pasos del movimiento nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles.

Este movimiento agrupará a todos los jóvenes técnicos que quieran unirse para comprometerse y luchar mejor por la Revolución Técnica.

La necesidad de este movimiento fue indicada por Fidel en los días del 26 de julio del presente año.

Hacia 11 años que un grupo de jóvenes abnegados atacó en gesto heroico y decidido el Cuartel Moncada, fortaleza de la tiranía.

Han sido necesarios estos once años de lucha del pueblo para que podamos iniciar esta nueva etapa de la Revolución, que no terminará nunca.

La Revolución Social se hizo para hacer la Revolución Técnica, dijo Fidel.

Los jóvenes combatientes del 53 se agruparon para hacer la Revolución Social y vencieron.

Los jóvenes técnicos de hoy se agrupan para hacer la Revolución Técnica y vencerán.

Sirva este folleto para aclarar lo poco que hoy sabemos de este movimiento naciente. La práctica lo mejorará una y mil veces. Estemos atentos para percibir y concretar esos aportes. Solo así avanzaremos seguros hacia el **futuro comunista**.

PUNTO 1

OBJETIVOS

- a) Estimular que los miembros de la brigada que son técnicos jóvenes, graduados en Cuba o en el extranjero continúen su desarrollo técnico, para que alcancen cada vez mayores niveles.
- b) Acercar a la Revolución a esta masa de técnicos, organizándola dentro de ella y continuando el desarrollo del carácter y las cualidades revolucionarias de sus integrantes.
- c) Evitar el acomodamiento que se viene produciendo, producto de los altos salarios que devengan técnicos muy jóvenes y de la falta de dirección política adecuada.
- d) Ayudar a entusiasmar a los obreros y empleados que los rodean, haciendo una meta de estudio, de experimentación y de trabajo.
- e) Servir de cantera de profesores para cursos de superación técnica u otras iniciativas que tiendan a elevar el nivel técnico de los obreros y empleados de su centro de trabajo.

PUNTO 2

POSIBLES MIEMBROS DE LA BRIGADA

- a) Obreros especializados. Tales como mecánicos, plomeros, albañiles, carpinteros y demás graduados de Escuelas Tecnológicas, Industriales o Agrícolas, o bien aquellos compañeros que con un nivel mayor a 6to. grado hayan cursado un curso de un año o

más de duración en Técnica Agrícola o tres en Técnicas Industriales, haya sido en Cuba o en el extranjero.

- b) Técnicos de nivel medio. Es decir, graduados de Institutos Tecnológicos.
- a) Técnicos de nivel superior. Aquí se incluirán los graduados universitarios de las Facultades de Tecnología y Ciencias Agropecuarias, es decir, ingenieros, arquitectos, agrónomos, etc. y quizás algunos científicos jóvenes que trabajen en la producción tales como químicos o geólogos.
- b) Serán aspirantes a la Brigada aquellos obreros especializados o técnicos que teniendo la capacidad práctica estén estudiando para adquirir el nivel técnico correspondiente. Pasarán a miembros cuando adquieran el grado correspondiente de una institución educacional.

PUNTO 3

CONDICIONES PARA PERTENECER A LA BRIGADA

- a) Cumplir los requisitos del Punto II
- b) Ser menor de 30 años.
- c) Tener una actitud correcta en el trabajo. No ser ausentista.
- d) Tener una actitud positiva hacia el estudio y la superación, aunque por ser este uno de los objetivos de la brigada no se puede ser en extremo exigente en este sentido.
- e) Mantener una actitud positiva ante la Revolución, aunque no es preciso exigir las mismas condiciones que para pertenecer a la Juventud Comunista.

PUNTO 4

TAREAS PRINCIPALES DE LA BRIGADA

- a) Compañero de estudio y superación a plazos fijos de cada uno de sus miembros.
- b) Compañero de ayuda concreta a la enseñanza de los demás obreros.

- c) Trabajar sobre problemas técnicos que les plantee la fábrica o granja y que requieran innovación, inventiva y realizar experimentos o pruebas. Además de todas las innovaciones que puedan surgir de cada uno de los miembros.
- d) Realizar actividades de divulgación técnica dentro de la fábrica o entusiasmar a los trabajadores en su propia superación y en la mejoría de su centro de trabajo, sobre todo abrir la vista a las perspectivas futuras en la técnica, la producción y la ciencia.

PUNTO 5

MEDIOS Y MÉTODOS DE ACCIÓN

- a) Realización a nivel de centro de trabajo de actividades directas entre los miembros de la brigada, tales como: círculos de estudios, clases especiales, secciones de experimentación, trabajo voluntario en jornadas especiales, visitas a otras industrias más adelantadas, etc.
- b) Acciones directas y reuniones con los trabajadores del centro de trabajo, tales como: clases, demostraciones técnicas, charlas de divulgación, proyección de películas de carácter técnico, promoción de la venta, suscripción de revistas y publicaciones técnicas.
- c) Realización de fórum y reuniones de tipo regional, provincial o nacional, ya sea por ramas, o de tipo general donde se intercambien experiencias o vislumbren nuevos objetivos, se reciban las orientaciones de la Revolución y se adquieran nuevos compañeros de lucha.
- d) Publicaciones técnicas o políticas, ya bien existentes o que lleguen con periodicidad a los miembros de brigadas o quizás algún órgano ligero, especial para los mismos.

PUNTO 6

FORMA DE ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA

- a) Debe haber brigadas en los centros de trabajo, fábricas, agrupaciones agrícolas, etc. donde el número de obreros especializados y técnicos sea por lo menos diez. Caso de no haber este número puede formarse la célula agrupando a todos los técnicos de una región o pueblo no muy grande.
- b) Cada brigada tendrá un responsable y podrán elegirse de acuerdo con el caso otros compañeros para realizar otras tareas específicas.
- c) La supervisión de la actividad y la orientación en las brigadas deben venir a través de un responsable regional que debe ser un cuadro de la Juventud y promovido entre los técnicos jóvenes. Por ahora este responsable regional será miembro de la Comisión de Educación esperándose que llegue a ser miembro de la Dirección Regional.
- d) Debe haber un compañero también a nivel provincial, donde además del cuadro central, exista una comisión donde participen responsables de regiones, además de asesores por ramas, tales como: industrial, agrícola, transporte, construcciones, pesca, etc. El responsable provincial de la Brigada debe aspirar a que sea miembro de la Dirección Provincial de la UJC, según reúna las debidas condiciones. De no ser así debe trabajar con la Comisión de Educación. Por el momento puede ser un cuadro semiprofesional, es decir que comparta su tiempo entre el trabajo productivo y la dirección de las Brigadas Técnicas.
- e) A nivel nacional habrá un responsable que sea miembro de la Dirección Nacional de la UJC. Se constituirá una Comisión Nacional en que participarán los responsables provinciales y los asesores de rama a nivel nacional. En la Dirección Nacional de la Brigada Técnica existirá un pequeño aparato de control y estadísticas para mantener

un estado continuo del número de técnicos miembros de la brigada en comparación con el número de técnicos del país y un chequeo de las actividades realizadas con sus correspondientes crónicas diarias de los principales hechos que fueron ocurriendo. Además, compañeros con responsabilidades concretas de trabajo que puedan irse precisando más adelante.

PUNTO 7

DIRECCIÓN DE LA BRIGADA

- a) La dirección de todo este movimiento estará a cargo de la Juventud Comunista. Hasta nivel regional, será el responsable un cuadro de la Juventud. A nivel de fábrica o agrupación debe haber un responsable de la brigada que debe ser preferiblemente miembro de la Juventud, aunque en algunos casos puede aceptarse que no lo sea. No obstante, debe cumplir las orientaciones que la UJC le dé al respecto.
- b) De todas formas, la responsabilidad en cuanto a la calidad del trabajo debe recaer sobre el Comité de Base de la Juventud, quien a su vez debe recibir del Partido cualquier orientación al respecto del trabajador de la brigada.

PUNTO 8

COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LAS ORGANIZACIONES Y CENTROS DE TRABAJO

Un aspecto importante de esta cuestión es que la Brigada no puede constituirse en una organización de masas, más con actividades de movilización y otras por sí misma. Su función es eminentemente técnica y de educación de sus miembros.

- a) Recibe sus orientaciones de la Juventud Comunista y de los niveles superiores de la Brigada.

- b) Debe coordinar sus actividades con la Administración del centro de trabajo, sobre todo en lo que respecta a las innovaciones y trabajos especializados que deben dirigirse en un sentido de ayuda o impulso a la producción en la mayoría de los casos.
- c) Debe coordinarse con el Sindicato las campañas que vayan a dirigirse dentro de la masa de trabajadores, en pos de su educación técnica. Así como con la Administración y con el Sindicato en lo que respecta a clases y otras actividades docentes que se vayan a preparar.
- d) La función fundamental de la Brigada es aportar los cuadros técnicos. A la Administración y al Sindicato, corresponde la decisión de las materias que se van a dar.
- e) A nivel provincial y nacional deben buscarse una colaboración con las direcciones de los Ministerios de Industria, INRA, Transporte, Construcción, Comunicaciones, Instituto de Recursos Hidráulicos, Ministerio de la Industria Azucarera y otros en casos necesarios.

PUNTO 9

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

- 1) Los meses de noviembre y diciembre se dedicarán a preparar las condiciones para comenzar a organizar las Brigadas Técnicas en diciembre.
- 2) Que los Comités de Base de la UJC atiendan los graduados que ahora comenzaron a trabajar.
- 3) Controlar con los organismos, ministerios, etc. la ubicación de los 4,000 recién graduados. Que los comités averigüen si hay otros jóvenes técnicos en el centro y los vinculen con los graduados. Cada nivel de la UJC coordina con el nivel respectivo del ministerio u organismo.

- 4) Cuando estén nombrados los responsables provinciales, comenzar una investigación más seria de todos los técnicos que hay. Se bajará una planilla que debe devolverse después. Esta investigación se hará en el mes de diciembre.
- 5) Estudiar todos los Comités de Base en centros de trabajo este material sobre la Brigada.
- 6) Divulgar el movimiento de las Brigadas Técnicas en los centros de trabajo, entre los jóvenes técnicos y demás obreros.
- 7) Las Direcciones Provinciales divulgar con los órganos de prensa provinciales.
- 8) En la Nacional con el Mella y otros órganos. Aumentar la propaganda en el período de formación de las Brigadas.
- 9) Los organismos de dirección de la UJC a niveles provinciales y regionales deben discutir con los organismos, principalmente MINAZ, MININD, INRA, MICONS, MITRANS y cualquiera otro que tenga graduados de los 4,000.
- 10) Comenzar en diciembre la formación de las Brigadas en la siguiente forma:
 - a) Discusión de la UJC con la Administración de centros de trabajo, Partido, CTC-R y demás organizaciones para explicar y discutir la cuestión.
 - b) Discusión con el Comité de Base sobre el método a seguir.
 - c) Reunión con todos los jóvenes técnicos del centro de trabajo.
 - d) Abrir inscripciones y divulgar bastante en ese período todo lo relativo a las brigadas y la Revolución Técnica.
 - e) Discusión de los aspirantes a miembros inscriptos. Debe hacer la discusión de Comité de Base con presencia de representantes de Administración, CTC-R, Partido, etc.
 - f) Reunir a los miembros de la Brigada Técnica. Estudiar el reglamento y elegir responsable y metas de trabajo inmediato.

- g) Aprovechar alguna asamblea de trabajadores del centro y convocar una en coordinación con las demás organizaciones para presentar los miembros de la Brigada. Señalarnos metas y hacer alguna actividad de divulgación técnica en el acto.
- 11) Ponernos de meta tener terminado antes de febrero 28 la constitución de las Brigadas en los centros donde hayan graduados de los 4,000.
- 12) Comenzar en marzo la constitución de las células de las Brigadas en los demás centros de trabajo, con la meta de tener constituidas la totalidad de las Brigadas antes del 26 de julio de 1965. Para esta fecha entregarle a Fidel el censo de los jóvenes técnicos del país y de ellos los que forman las Brigadas.

ANEXO 4

Proceso de Crecimiento de las Brigadas Técnicas Juveniles en el período de 1964 hasta 2021

Crecimiento de las BTJ			
Año	Total BTJ	Total Miembros	Observaciones
1964	10	30	
1965	318	4 000	
1965	468	6 700	I Conferencia
1966	658	8 700	II Conferencia
1973	1 067	13 861	
1974	2 983	37 277	III Conferencia
1975	5 528	61 059	
1976	2 330	65 039	
1977	3 223	69 350	
1978	4 500	70 105	
1979	4 940	212 384	IV Conferencia
1980	6 763	80 000	
1981	7 094	142 335	
1982	6 987	176 801	
1983	7 608	206 852	
1984	9 964	232 587	V Conferencia
1985	8 208	333 048	
1986	8 508	320 000	
1987	8 708	900 503	
1988	7 009	126 540	
1989	7 165	113 938	VI Conferencia
1990	8 328	125 739	
1991	8 354	128 216	
1992	8 473	129 143	
1993	10 969	162 243	
1994	8 601	120 894	VII Conferencia
1995	5 931	833 150	
1996	7 983	985 230	
1997	8 716	101 942	
1998	9 028	115 202	
1999	10 997	144 830	VIII Conferencia
2000	11 150	150 900	
2001	12 500	164 560	
2002	14 114	170 000	
2003	14 684	149 081	

2004	19 230	201 770	
2005	19 512	234 663	
2006	19 712	234 780	IX Conferencia
2007	20 750	240 000	
2008	15 988	184 237	
2009	15 100	250 000	X Conferencia
2010	16 350	255 350	
2011	19 700	200 000	
2012	17 200	145 300	
2013	14 617	150 857	
2014	14 700	130 000	
2015	15 100	150 200	
2016	15 560	150 500	
2017	6 906	80 500	XI Conferencia
2018	8 700	90 000	
2019	8 790	70 000	
2020	7 011	74 448	
2021	7 130	77 690	

ANEXO 5

Imágenes de diferentes eventos de las BTJ

Crédito foto: Artículo Revista Juventud Técnica. 12 de diciembre del año 2014

II Conferencia Nacional de Jóvenes Técnicos.

Crédito de la foto: Tomada de Facebook

Crédito de la foto: Archivos de Juventud Técnica del año 1966

III Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles.

Crédito de la foto: Archivo Central de la UJC

Crédito de la foto: Juventud Rebelde, 15 de septiembre del año 1974, Clausura de la Tercera Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles

Primera Exposición Nacional Forjadores del Futuro.

Crédito foto: Juventud Rebelde, 10 de noviembre del año 1975

Primera Exposición Nacional. Visita del Presidente de la República, el Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, junto a otros dirigentes del Partido, Gobierno y la Unión de Jóvenes Comunistas.

Crédito foto: Juventud Rebelde, 30 de noviembre del año 1975

IV Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles.

Crédito de la foto: Juventud Rebelde, 26 de noviembre del año 1979

II Exposición Nacional Forjadores del Futuro.

Crédito de la foto: Juventud Rebelde 15 de marzo del año 1981

Presencia de Fidel en la Segunda Exposición Nacional Forjadores del Futuro.

Crédito de la foto: Juventud Rebelde. 22 de marzo del año 1981

Tercera Exposición Nacional Forjadores del Futuro

Crédito de la foto: Juventud Rebelde, 15 de Junio del año 1983

Centro de Información y Documentación de las BTJ

Crédito de la foto: Juventud Rebelde, 28 de junio del año 1983

Presencia de Fidel en la Tercera Exposición Nacional Forjadores del Futuro

Crédito de la foto: Juventud Rebelde, 29 de junio del año 1983

V Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles

Crédito foto: Juventud Rebelde, 15 de diciembre del año 1984

IV Exposición Nacional Forjadores del Futuro

Crédito de la foto: Juventud Rebelde, 20 de mayo del año. 1986

V Exposición Nacional Forjadores del Futuro

Crédito de la foto: Juventud Rebelde, 30 de abril del año 1989

VIII Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juveniles.

Crédito foto: Juventud Rebelde, 6 de diciembre del año 1999

Crédito de la foto: Juventud Rebelde, 7 de diciembre del año 1999

**OPINIONES...
OPINIONES...
OPINIONES...**

Las BTJ en mi centro constituyen un estímulo e incentivo para el trabajo creador. También ayuda a que los jóvenes estemos más involucrados en los problemas del centro, donde la edad promedio es de 33 años y sólo somos 83 trabajadores. Quizás algunos piensen que en las Brigadas sólo se trabaja para obtener el Sello Forjadores del Futuro, y no niego que en nuestro centro existió esa tendencia, pero con la revitalización de sus funciones como avanzada juvenil, hemos logrado que ella sea, nuevamente, una importante fuerza en el logro de resultados científicos. (Ingeniera agrónoma Patricia Espinosa Artilles, investigadora del Centro de Vitroplantas, Ciego de Ávila).

Soy la presidenta de las BTJ en mi centro. Nuestra brigada ha trabajado ininterrumpidamente desde que se fundó hace 34 años, por eso está considerada como de referencia en la provincia. En la Estación Experimental todos los jóvenes, sean investigadores o técnicos, participan en la actividad científica, que tiene como objetivo fundamental la creación o identificación de sistemas sostenibles de producción animal, basados en el uso de los recursos naturales y locales.

Los resultados investigativos y productivos alcanzados en Indio Hatuey durante los tres últimos años, nos valieron cuatro premios en el Forum municipal y tres en el provincial. Además, tenemos la condición de Vanguardia Nacional, logro en el que las BTJ tuvieron una participación destacada. (Mildrey Socas Pérez, investigadora de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Matanzas).

En estos momentos estamos colaborando con diferentes entidades del territorio, entre ellas con el hospital de Cienfuegos, al cual le hemos reparado tres mesas de operaciones que cuestan 30 000 dólares. Sin embargo, el costo de reparación sólo asciende a 190 dólares y 700 pesos. El objetivo es recuperar diez mesas para evitar al país un gasto tan significativo. Este trabajo lo inició un anarista pero lo hemos continuado los miembros de las BTJ.

Patricia Espinosa.

Guillermo Estrada.

Luis Alberto González.

Mildrey Socas.

(Luis Alberto González Moya. Empresa Oleohidráulica de Cienfuegos).

Después de 14 años de creadas las BTJ en nuestro centro, puedo darme cuenta todo lo que esta organización nos ha aportado profesionalmente, al haberse convertido en un estímulo para participar activamente en el movimiento de recuperación y fabricación de piezas de repuesto. Yo he obtenido cinco veces el Sello Forjadores del Futuro. Sin embargo, lo más importante ha sido cómo todo el colectivo de trabajadores de mi empresa se ha unido en importantes empeños; recientemente llegamos a construir una máquina dobladora de chapas para conformar piezas de soldadura y pailería. Esta sustituyó a otra máquina de importación valorada en 33 000 dólares. (Guillermo Estrada, tecnólogo de la Empresa Provincial de Talleres del MINAZ en Sancti Spiritus).

Crédito foto: Juventud Rebelde, 6 de diciembre del año 1999

Primer Campamento de Verano de Ciencia y Tecnología con los IPVCE el cual se celebró del 15 al 23 de julio 2010

Crédito foto: Juventud Técnica marzo-abril del año 2014

Entrega al Centro de Estudios Martianos, a través del Dr. Armando Hart Dávalos, la distinción de forma excepcional de Personalidad Forjadores del Futuro. 24 de enero de 2013.

Crédito de la foto: Tomada de Facebook

XIV Exposición Forjadores del Futuro

Crédito de la foto: Juventud Rebelde, 6 de diciembre de 2014

XV Exposición Nacional Forjadores del Futuro.

Crédito de la foto: Juventud Rebelde, 12 de noviembre del año 2017

XI Conferencia Nacional Brigadas Técnicas Juveniles.

Archivo de las BTJ.

XVI Exposición Nacional Forjadores del Futuro

Crédito de la foto: Juventud Rebelde, 6 de diciembre de 2019.

Primera Exposición Tecno-Expo Forjando Voluntades. 2020

Crédito de la foto: Tomada de Facebook. Geo Cuba Expone los Resultados.

Crédito de la foto: Tomada de Facebook

Taller de Experiencias de las BTJ en la UCI

Crédito de la foto: Tomada de Facebook

Sello Forjadores del Futuro

Entregan del Sello Forjadores del futuro en Granma. 2020

Colectivo Forjadores del Futuro” de las Brigadas Técnicas Juveniles al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey

ANEXO 6

Relación de presidentes nacionales en el período de 1964 hasta 2021

No.	Nombre y Apellidos	Profesión	Etapa de Presidencia		Miembro del Buró	
			Desde	Hasta		
1	José Ramón López Rodríguez	Ingeniero	1964		dic. 1966	SÍ
2	Rafael Almeida	Arquitecto	1966		oct. 1970	SÍ
REORGANIZACIÓN DE LAS BTJ						
3	Julio C. Castro Palomino	Lic. Química	nov. 1973		may. 1977	NO
4	Eduardo Bencomo Zurdo	Médico	may. 1977		jun. 1983	
5	Mario León Míguez	Ingeniero	jun. 1983		dic. 1984	
6	Marcia Cobas Ruíz	Licenciada	dic. 1984		sep. 1987	SÍ
7	José V. Talavera García	Ingeniero	sep. 1987		1992	
8	José A. Concepción Range	Ingeniero	abr. 1992		oct. 1992	SÍ
9	Damodar Peña Pentón	Médico	oct. 1992		sep. 1993	SÍ
10	Everardo Pérez Gravié	Ingeniero	sep. 1993		abr. 1995	
11	Eduardo Rodríguez Rodríguez	Ingeniero	abr. 1995		1997	SÍ
12	Francisco Batista Herrera	Licenciado	1997		dic. 1998	SÍ
13	Raúl VanTroï Navarro Martí	Médico	dic. 1998		abr-03	SÍ
14	Olga Yipsi González Ferná	Ingeniero	abr-03		dic. 2005	NO
15	Ana Judith Area Sarmiento	Ingeniero	Dic. 2005		2009	SÍ
16	Teresa Viera Hernández	Médico	2009		feb-12	NO
17	Lizette González García	Doctora Vete	feb-12		dic-13	NO
18	Manuel Valera Escalona	Lic. en Mater	feb-14		jul-15	NO
19	Ricmar Rodríguez Gutierrez	Ing. Automati	jul-15		mar-19	NO
20	Jeiller Carmona Brito	Médico	mar-19			NO

ANEXO 7

Estadística de entrega de Sellos Forjadores del Futuro desde 1975 hasta 2021

Año	Sellos propuestos	Organismos representados	Sellos otorgados
1975	564	9	1 000
1976	780	10	160
1977	1 021	6	200
1978	1 198	10	230
1979	1 330	13	310
1980	950	14	325
1981	1 983	18	377
1982	1 575	24	399
1983	1 950	29	801
1984	1 767	25	1 077
1985	1 230	28	1 023
1986	1 811	33	111
1987	556	26	385
1988	627	32	612
1989	855	31	632
1990	911	32	491
1991	808	32	597
1992	863	31	416
1993	692	29	783
1994	1 227	34	918
1995	1 236	31	892
1996	1 146	33	986
1997	1 782	30	1 432
1998	2 016	33	1 630
1999	1 609	36	200
2000	1 820	30	2 231
2001	2 132	33	1 695
2002	2 361	31	1 830
2003	2 350	30	1 200
2006	1 608	32	1 314
2007	2 500	30	1 321
2010	1 385	34	1 271

2012	560	35	499
2013	373	33	313
2014	1 200	30	315
2015	473	33	427
2016	956	36	639
2017	564	36	530
2018	750	36	638
2019	535	36	638
2020	606	36	370
2021	491	36	435

ANEXO 8

El logotipo Oficial de las Brigadas Técnicas Juveniles y su significado

Antecedente:

El logotipo del Movimiento de las Brigadas Técnicas Juveniles surge en 1979. Fue el que identificó la 4^{ta} Conferencia Nacional. El acuerdo para su aprobación como logotipo del Movimiento Juvenil fue tomado por la Comisión N^o. 1 y está recogido en el reglamento oficial aprobado por el Buró Nacional de la UJC en octubre de 1980, a propuesta del Consejo Nacional en su artículo No. 3 de la Página 5.

Significado:

El logotipo simboliza la Revolución Científico-Técnica en el marco de la Revolución Socialista y la actividad impulsora que corresponde al movimiento, lo cual es representado mediante la letra b en color negro y rojo, con su extremo superior en forma de estela ascendente rematada en un átomo, y se inscribe en su base Brigadas Técnicas Juveniles.

ANEXO 9

Trabajos presentados en las Exposiciones Forjadores del Futuro a nivel nacional del MES y el MINED de la 7^{ma} a la 17^{ma} Exposición

EXPOSICIÓN FORJADORES DEL FUTURO											
TRABAJOS PRESENTADOS											
	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
ORGANISMO											
MES	104	79	45	50	48	20	307	23	17	33	11
MINED	131	49	28	46	42	28	138	5	5	16	3
TOTAL	235	128	73	96	663	286	445	28	22	49	14

ANEXO 10

Centros Colectivos Forjadores del Futuro del MES y el Mined desde 1998 a 2021.

AÑO	PROV	CENTRO	ORG.
1998	CG	FAC. ELECTROMECAÁNICA UNIV. CGUEY.	MES
1998	CG	UNIVERSIDAD CAMAGÜEY	MES
1999/2000	VC	INST. BIOTECNOLOGÍA DE LAS PLANTAS	MES
1999/2000	MT	EST. EXP. PASTOS Y FORRAJES	MES
2001	GT	CI "RAYITOS DE SOL"	MINED
2001	SC	GRUPO REFRIGERACIÓN UNIV. OTE.	MES
2002	PR	SEMINTERNADO "ENRIQUE HART DÁVALOS"	MINED
2002	PH	INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS AGRÍCOLAS	MES
2002	CH	ESCUELA PRIMARIA "ETERNO BARAGÚA"	MINED
2002	VC	CENTRO BIOACTIVOS QUÍMICOS UCLV	MES
2003	SC	ESC. ESP. "MANUEL GALAN MORA"	MINED
2003	SC	CTRO. ESTUDIOS BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	MES
2003	PH	ICA	MES
2003	CH	CTRO. BIOMATERIALES UH	MES
2003	CH	FACULTAD BIOLOGÍA UH	MES
2003	CH	FACULTAD QUÍMICA UH	MES
2003	CH	ESCUELA "ARNOLD ARAFET"	MINED
2003	VC	INSTITUTO BIOTECNOLOGÍA DE LAS PLANTAS	MES
2004	CH	ESCUELA ESPECIAL "SOLIDARIDAD CON PANAMÁ"	MINED
2004	CH	UCT JARDIN BOTÁNICO NACIONAL	MES
2004	MT	ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ANTONIO ECHEVERRÍA"	MINED
2005	PR	FACULTAD DE AGRONOMÍA DE MONTAÑA DE SAN ANDRÉS	MES
2005	CH	ESCUELA SECUNDARIA BÁSICA "FELIX VARELA"	MINED
2005	CH	CENTRO DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS RENOVABLES (CETER)	MES
2005	CH	CENTRO DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS (CIES)	MES
2005	CG	SEMINTERNADO DE PRIMARIA "RESCATE DE SANGUILY"	MINED
2005	HG	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO"	MINED
2006	CH	CPN DALMER CNIC	MES
2006	CH	AGRUPACIÓN OZONO CNIC	MES
2006	CH	CTRO. ESTUDIOS SOFTWARE PARA LA ENSEÑANZA ISPEJV	MINED

2007	CH	IP "RENÉ RAMOS LATOUR"	MINED
2007	CH	BIOMATERIALES CNIC	MES
2008	CH	GRUPO PROTECCIÓN MATERIALES CNIC	MES
2008	SC	BIOFÍSICA MÉDICA	MES
2008	SC	CTRO. BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	MES
2008	VC	INST. BIOTECNOLOGÍA DE LAS PLANTAS	MES
2008	CG	ISP "JOSÉ MARTÍ"	MINED
2008	PR	CUPR FAC. AGRONOMÍA FORESTAL	MES
2008	PR	CUPR FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS	MES
2008	HG	S/I MÁXIMO GÓMEZ BAEZ	MINED
2008	CG	S/I ANTONIO MACEO	MINED
2008	HG	S/I MIGUEL SALCEDO	MINED
2008	HG	S/I AMISTAD CUBA HOLGUÍN	MINED
2008	CA	CENTRO BIOPLANTAS UNIV. C. DE ÁVILA	MES
2009	CF	JARDIN BOTÁNICO CIENFUEGOS	MES
2009	CF	FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS UNIV. CFGOS.	MES
2009	LT	COLECTIVO "HERIBERTO CORTÉS IGLESIAS"	MINED
2010	HG	RUTA RURAL "JULIO ANTONIO MELLA"	MINED
2010	HG	ESBU "JOSÉ MARTÍ"	MINED
2010	CG	CEJISOFT, UCP "JOSÉ MARTÍ"	MINED
2011	CG	UNIV. CAMGÜEY FAC. INFORMÁTICA "INV. INTELIGENCIA ARTIFICIAL"	MES
2011	VC	UCLV CTRO. BIOACTIVOS QUÍMICOS	MES
2011	VC	UCLV FAC. CIENCIAS AGROPECUARIAS	MES
2013	SC	CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	MES
2013	VC	INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LAS PLANTAS UNIVERSIDAD CENTRAL DE LAS VILLAS	MES
2016	PR.	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	MINED
2016	GT	UNIVERSIDAD DE GUANTÁNAMO	MES
2016	LH	EQUIPO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN FISCAL.	MES
2016	LH	EQUIPO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMATIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES POPULARES CUBANOS.	MES
2016	MT	ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE PASTOS Y FORAJES "INDIO HATUEY"	MES
2017	PR	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN LA PALMA	MINED
2017	VC	CENTRO DE BIOACTIVOS QUÍMICOS (CBQ)	MES
2017	LH	CENTRO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (CEGEL)	MES
2017	CF	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS	MES
2018	GR	UNIVERSIDAD DE GRANMA	MES

2018	CF	FACULTAD DE LAS CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA. UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS. SEDE CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ	MES
2018	LH	XILEMA GRHS. FACULTAD 2	MES
2019	GR	PALACIO DE PIONEROS RAQUEL GONZÁLEZ PÉREZ	MINED
2019	GR	SEMINTERNADO CONRADO BENÍTEZ GARCÍA	MINED
2020	VC	CENTRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD CENTRAL DE LAS VILLAS	MES
2020	VC	UNIVERSIDAD CENTRAL DE LAS VILLAS	MES
2021	MY	CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA	MES
2021	CF	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES, UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS	MES
2021	CF	UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS	MES

ANEXO 11

REGLAMENTO ACTUAL DE TRABAJO DE LAS BRIGADAS EN LA BASE BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES

Consejo Nacional de las BTJ

La Habana, 4 de mayo de 2016

¿CÓMO Y CUÁNDO SURGEN LAS BTJ?

La idea de crear las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ), sugerida por Fidel en los días cercanos al 26 de julio de 1964, está estrechamente vinculada a la estrategia económica que llevaba adelante el Gobierno Revolucionario.

El 10 de agosto de 1964, el Dr. Armando Hart Dávalos, entonces Ministro de Educación, comunicó a la Unión de Jóvenes Comunistas la preocupación del Comandante en Jefe respecto a la necesidad de la creación de brigadas con la primera graduación de técnicos que se iba a desarrollar. Esta importante tarea se asignó durante la celebración de la II Plenaria de Becarios en el extranjero, la cual se desarrolló durante 3 días en el Salón de los Embajadores del Hotel Habana Libre. Rápidamente se comenzaron a formular las estructuras y objetivos de trabajo de las brigadas, y se dieron los primeros pasos para su organización, ya que se tuvo la certeza de la importancia que tenía para el país llevar, a la par de la revolución social, la revolución técnica.

El **6 de diciembre de 1964** se efectuó la 1ra. Reunión nacional, en la cual quedó constituida nuestra Comisión Nacional, como el movimiento científico técnico de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Las Brigadas Técnicas Juveniles constituyen la herramienta política para el trabajo con todos los jóvenes y se subordina a la Unión de Jóvenes Comunistas y a sus estatutos, la que asume

su conducción, orienta y controla desde el respeto a su funcionamiento autónomo y su independencia orgánica.

Por sus objetivos y funciones las BTJ se convirtieron en el bastión de los criterios más novedosos y prácticos de la ciencia y la técnica dándole así respuesta a las enormes tareas para llevar adelante la revolución científica en nuestro país.

¿CUÁL ES LA MISIÓN Y VISIÓN QUE TIENEN?

Contribuir a la superación, formación integral y a la incorporación de niños, adolescentes y jóvenes a las principales batallas libradas en el orden político, científico, económico, cultural y social.

Impulsar, motivar y promover acciones, a través del empleo del talento y la creatividad de nuestros niños y jóvenes; que incidan en el desarrollo económico, científico, cultural y social de nuestro país será la visión del movimiento.

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?

Los objetivos de trabajo de las BTJ están dirigidos a:

1. Fortalecer el compromiso social de las nuevas generaciones en función del desarrollo de un socialismo próspero y sostenible.
2. Promover y encauzar los intereses de superación de niños, adolescentes, jóvenes estudiantes, trabajadores y combatientes incluyendo una cultura medio ambiental en función del desarrollo sostenible.
3. Lograr la participación activa de los jóvenes en la búsqueda de soluciones contribuyendo de forma directa al desarrollo científico, tecnológico, económico y social de nuestro país, fortaleciendo el accionar en la empresa estatal socialista.
4. Fomentar en las nuevas generaciones, la búsqueda y utilización de la información científico-técnica.

5. Encauzar el trabajo de cooperación entre colectivos laborales.
6. Promover y divulgar los resultados científico-técnicos obtenidos por los jóvenes y las actividades propias del movimiento en las que se involucran.
7. Estimular la participación activa de los pioneros, estudiantes y jóvenes brigadistas en espacios de ciencia y técnica y otros eventos promovidos por los OACE.
8. Conciliar la introducción de los resultados científico-técnicos obtenidos por los jóvenes y contribuir a la generalización de ellos, a través de los convenios de trabajo establecidos con la administración.
9. Fomentar la relación con los movimientos docentes investigativos de las diferentes enseñanzas que serán la base para la relación con las Organizaciones Estudiantiles, priorizando la orientación vocacional y formación profesional.
10. Potenciar el intercambio a nivel internacional con otros movimientos u organizaciones científico-técnicas juveniles, con perfiles similares.
11. Atender a la vanguardia científico-técnica joven fomentando su compromiso con la ciencia revolucionaria.

¿CUÁLES SON MIS DEBERES COMO BRIGADISTA?

1. Lograr con el actuar cotidiano que la brigada se convierta en el ente transformador de su centro y la comunidad.
2. Estar superándose de forma sistemática acorde a las condiciones del lugar donde se trabaja y contribuir en las formas de superación que desarrolla la brigada.
3. Participar en la búsqueda de soluciones a los problemas del área o centro laboral.
4. Participar con sus resultados y experiencias en los eventos que se convoquen desde el movimiento, así como las ediciones del fórum de ciencia y técnica y otros eventos promovidos por los organismos.

5. Incidir desde su propia formación académica en la formación vocacional y orientación profesional de las nuevas generaciones en correspondencia con las necesidades del territorio.
6. Incorporar principios y modos de actuación que le permitan incidir en la preservación del medio ambiente.
7. Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y los acuerdos que en el se disponen para el funcionamiento.

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS?

1. Insertarme en la brigada que radica en el centro o área laboral y de no estar constituida solicitar se constituya, siempre que existan las condiciones para hacerlo.
2. Contar con el acceso a la información científico técnica necesaria para cumplir con las tareas y actividades que se señalen por la brigada para su desarrollo y superación personal y profesional.
3. Expresar mi opinión en el seno de la brigada, en relación con el trabajo que esta desarrolla.
4. Contar con el apoyo del colectivo de su brigada, en la ejecución de innovaciones, racionalizaciones, investigaciones y soluciones técnicas, así como la ayuda en su canalización a los niveles pertinentes para su evaluación y puesta en práctica.
5. Participar en todas las actividades que la brigada convoque en su área o centro laboral así como las convocadas por el movimiento desde la instancia nacional.
6. Recibir distinciones acordes a los requisitos establecidos por la UJC y las BTJ.
7. Exigir el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento.

¿QUIÉNES SOMOS Y CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

Todo joven trabajador o combatiente comprendido en las edades entre los 17 y 35 años, podrá ser miembro de las brigadas técnicas juveniles siempre y cuando asuma las disposiciones contenidas en el presente reglamento; este se integrará a una brigada.

Nos organizamos en todos los sectores y esferas de trabajo de nuestra sociedad, integrándose a la política de ciencia tecnología e innovación del país así como a su plan de desarrollo económico.

¿CÓMO Y POR QUIÉNES SE ESTRUCTURA UNA BRIGADA?

La constitución de las brigadas se realiza en centros de educación, producción y servicios de todos los sectores estatal o no de la economía del país, con potencial juvenil para hacerlo donde existan como mínimo cinco jóvenes y como máximo 25, que voluntariamente decidan constituir una brigada, independientemente de que exista o no estructura política de la UJC y del PCC.

Luego de que existan las condiciones para crear una brigada se procederá a:

- ✓ Coordinar con los factores del centro la convocatoria a la masa de jóvenes para explicar los motivos y esencias de la constitución de la brigada.
- ✓ Nombrar a la dirección de la brigada, la que definirá de conjunto con la administración las tareas que emanen del banco de problemas para proceder a la firma de convenio.
- ✓ Una vez firmado el convenio se reúne la brigada y se le otorga a cada joven una tarea.

La dirección de la brigada estará integrada por un **presidente** y un **vicepresidente**.

El presidente conduce y orienta el trabajo a una estructura de dirección colectiva, a los que instruye para cumplir con efectividad las tareas que les serán asignadas que contribuyan a la elevación del rendimiento laboral juvenil y la solución a las problemáticas en cada área.

Donde existan dos o más brigadas, se constituirá un consejo de centro el que estará integrado en dependencia de la cantidad de miembros:

De dos a tres brigadas el consejo tendrá tres miembros.

De tres a cinco brigadas el consejo tendrá cinco miembros.

De cinco brigadas en adelante tendrá siete miembros.

La dirección del consejo tendrá un presidente y dos activistas, cuyos cargos y tareas estarán determinadas por las necesidades de trabajo que existan en cada lugar; en todos los casos habrá un representante de la administración que velará por el cumplimiento de lo establecido en el convenio de trabajo.

Las brigadas y los consejos de centro se reunirán al menos una vez en el trimestre, y darán salida a sus funciones y tareas, las que debe asignar y controlar a sus miembros.

Los consejos a nivel de municipio, provincia y nación están integrados por los representantes de empresas del territorio y entidades que conforman el consejo de la administración, presidentes de las BTJ de centros de relevancia, una representación de la FEEM, FEU, OPJM, FAR, Minint en calidad de invitados y los coordinadores de los grupos temáticos que existan.

Los consejos a nivel municipal y provincial se reúnen al menos una vez en el trimestre. El consejo nacional se reúne en pleno anualmente y realiza reuniones con sus representantes de los OACE y despachos convenidos.

La presidencia en los niveles de dirección en municipio, provincia y nación está integrada por **varios** miembros, y constituirán un órgano ejecutivo organizado según las líneas principales de trabajo, que le permita dirigir los procesos y actividades del movimiento.

Los Consejos Municipales deberán reunirse al menos dos veces en el año con los presidentes de las brigadas que existan en su territorio, para dar indicaciones de los principales procesos y eventos del movimiento y evaluar la marcha de las tareas que desarrolla.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UNA BRIGADA?

La brigada trabajará para:

- ✓ Poner en conocimiento de los brigadistas el reglamento y mecanismos de trabajo.
- ✓ Contribuir con el desarrollo de iniciativas en función de la creación y la superación técnica y profesional de sus miembros.
- ✓ Velar por la incorporación de los recién graduados en el movimiento.
- ✓ Promover la cooperación entre brigadas de diferentes centros, potenciando la implementación y generalización de los resultados obtenidos en investigaciones y soluciones al banco de problemas del centro.
- ✓ Revisar de forma permanente las acciones que se derivan de las cláusulas del convenio de trabajo.
- ✓ Seguimiento a la identificación de los jóvenes en adiestramiento laboral y servicio social, para contribuir a su inserción en el escenario laboral y su desempeño como brigadistas.
Atención a la vanguardia científico-técnica.
- ✓ Rendición de cuentas del quehacer de cada miembro de la brigada en un análisis y evaluación de los resultados del trabajo y misiones otorgadas por el movimiento.
- ✓ Promover experiencias sobre las formas, vías y medios de socializar el quehacer científico-técnico juvenil en el propio centro y el entorno.
- ✓ Utilización de los medios de difusión masiva y publicaciones científicas para divulgar los resultados del quehacer científico de nuestros jóvenes.
- ✓ Desarrollar actividades que contribuyan a la formación vocacional y orientación profesional en función de las necesidades del territorio.

¿QUÉ ES UN CONVENIO DE TRABAJO Y CÓMO SE HACE?

El Convenio de Trabajo es la herramienta de planificación de las tareas que desarrolla el movimiento y se confecciona en cada brigada y consejo de brigada en coordinación con las direcciones administrativas de los centros y áreas de trabajo.

Los convenios de trabajo de las BTJ se firmarán de manera oficial, cada dos años y serán objeto de revisión que conlleve a la inclusión de nuevas cláusulas o modificaciones, anual. Será firmado por el presidente de las BTJ y la máxima dirección administrativa.

Podrán realizarse convenios de trabajos entre colectivos de diferentes entidades, con independencia del territorio a que pertenezcan, para la ejecución de tareas que así lo requieran, y serán suscritos, en este caso, por las máximas representaciones de las BTJ y las direcciones administrativas de ambas entidades.

Para la elaboración del convenio de trabajo se tendrá en cuenta:

- Identificación de las partes firmantes del Convenio.
- Carácter legal de las partes.
- Justificación de la necesidad del convenio.
- Compromiso de las partes.
- Plan de acción
- Duración y posibilidad de prórroga.

El Convenio de Trabajo que se establezca de ambas partes contribuirá a:

- Dar respuesta al banco de problemas del centro.
- Desarrollar acciones que posibiliten ampliar los marcos de superación para los jóvenes en cada sector.
- Potenciar la participación de los jóvenes en eventos y procesos que convoque el movimiento.

- Lograr un mayor impacto de las actividades del movimiento en los programas priorizados de la economía nacional.
- Propiciar que la Innovación sea un factor decisivo para el desarrollo, elevar la productividad, la competitividad, la calidad y la eficiencia en la producción.
- Promover la participación de los jóvenes en los proyectos de desarrollo local Comunitario, de las zonas en las que se enclavan sus centros laborales.
- Desarrollar actividades y acciones encaminadas a la Formación Vocacional y Orientación Profesional.

¿QUÉ PROCESO POLÍTICO REALIZAMOS?

Los procesos políticos del movimiento son todos aquellos escenarios de intercambio entre los brigadistas donde se discute el funcionamiento orgánico de las brigadas.

La **conferencia** es el alto en el camino y la revisión de nuestras maneras de hacer; constituye un importante momento en la consolidación del trabajo en las brigadas.

Se realizará cada dos años, desde la base hasta el nivel provincial y con carácter nacional cuando sea convocada por el Consejo Nacional de las BTJ en función de que haya que modificar alguna cláusula en el Reglamento de Trabajo del movimiento o por otras razones de fuerza mayor que así lo amerite.

Este proceso se complementa con reuniones de balance anual de trabajo en los consejos a diferentes niveles.

La Conferencia será un espacio para:

- ✓ Debatir las maneras y espacios de superación de los jóvenes en el período que se evalúa.
- ✓ Discutir críticamente los aspectos relacionados con el funcionamiento interno a partir de la responsabilidad de cada brigadista con el desarrollo integral en el territorio y el

desarrollo socioeconómico del país.

- ✓ Expondrán las mejores experiencias de funcionamiento y se abordarán temáticas de interés territorial y nacional desde la participación de los jóvenes en las soluciones a las principales problemáticas económico-sociales.
- ✓ Evaluar nuestra responsabilidad en la formación de una cultura ambiental de las nuevas generaciones; haciendo énfasis en los aspectos energéticos, hidráulicos, agrícolas y forestales.
- ✓ Renovar y/o ratificar su estructura de dirección.

¿CUÁLES Y CÓMO SON LOS EVENTOS QUE SE DESARROLLAN?

Los eventos que se desarrollen serán escenarios expositivos o de concurso en los que los brigadistas muestran sus conocimientos y resultados de la actividad creadora.

Podrán participar los jóvenes trabajadores miembros de las BTJ y los pioneros y estudiantes de la FEEM y la FEU que integren las sociedades científicas en su carácter de invitado; en todos los casos debe venir un aval que así lo acredite, quedan invalidados aquellos que no cumplan con este requisito.

El fallo del jurado con respecto a la evaluación de los procesos y eventos que se desarrollen en el movimiento son inapelables.

Exposición Forjadores del Futuro

La exposición de los logros de los “Forjadores del Futuro”, se realiza cada dos años, y tiene como objetivo principal mostrar los logros obtenidos por los jóvenes brigadistas en la búsqueda de soluciones a los principales problemas, que afectan el desarrollo del país.

Este evento se identificará por la creatividad, originalidad, frescura, dinamismo y compromiso que imprime la juventud cubana y que sin dudas constituirá una Feria Juvenil de Ciencia y Técnica.

En los eventos que se convoquen es obligatoria la participación en la base para poder transitar hacia los niveles superiores.

La Exposición contendrá un programa colateral de actividades encaminadas a la concepción de concursos, competencias de habilidades, lanzamientos de libros, conferencias especializadas, festivales de ciencia, entre otras.

La Exposición de los Logros de los Forjadores del Futuro tendrá como objetivos:

- ✓ Consolidar la exposición como un espacio de superación científico-técnico y profesional para los participantes.
- ✓ Reconocer el trabajo de los jóvenes que se destaquen en la creación científico-técnica.
- ✓ Propiciar la introducción y socialización de los resultados científicos de los jóvenes, en la actividad económica del país.
- ✓ Socializar las más trascendentales experiencias en el estudio de las problemáticas sociales y económicas del país.
- ✓ Promover el intercambio entre los jóvenes sobre los más trascendentales resultados científicos del país.
- ✓ Constituir una feria expositiva donde se muestre la trayectoria del movimiento en el área laboral o territorio y se muestren los logros y los mejores resultados de la comunidad científica joven.

Cada edición del proceso tendrá sus propias particularidades metodológicas para ser llevada a cabo; pero en todos los casos se establecerán estrategias evaluativas aprobadas por el jurado nacional.

Se convocará a la realización de un proceso expositivo de desarrollo local en los municipios que tribute a la próxima edición de la Exposición, durante el año en que no corresponda realizar la exposición.

El jurado de la exposición a los diferentes niveles está constituido por representantes de todos los OACE, la UJC, BTJ y las organizaciones estudiantiles.

El autor principal debe estar bien definido en la ficha técnica, los trabajos presentados deberán tener como autores principales a jóvenes o, de pertenecer a un colectivo de autores, debe tener este, un elevado porcentaje de participación como autor.

Los trabajos que lo ameriten deberán ser avalados por las normas cubanas para la propiedad industrial y de derecho de autor según los requerimientos técnicos aprobados a estos efectos.

El veredicto que emita el jurado sobre la evaluación de los trabajos en los diferentes niveles de desarrollo de la Exposición es inapelable.

Todos los trabajos que sean premios nacionales de la Exposición, pasarán a formar parte del patrimonio del Centro de Información y Documentación de la Presidencia Nacional de las BTJ.

¿CÓMO SE DESARROLLA EL CONCURSO CIENTÍFICO TÉCNICO JUVENIL?

El Concurso Científico Técnico Juvenil es convocado anualmente por las Brigadas Técnicas Juveniles, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el resto de los Organismos de la Administración Central del Estado según la temática que se defina teniendo en cuenta las líneas priorizadas de trabajo del país que requirieran de soluciones rápidas y prácticas.

Sólo podrán participar los jóvenes trabajadores miembros de las brigadas técnicas juveniles previo aval de la brigada.

EL CCTJ tiene como objetivos:

- ✓ Reconocer el trabajo de los jóvenes que se destaquen en la creación científico-técnica.
- ✓ Potenciar que los trabajos constituyan soluciones al banco de problemas de la entidad.
- ✓ Encauzar la iniciativa creadora de los jóvenes en función de la solución a diversos problemas de carácter científico técnico.
- ✓ Evaluar el impacto económico y social del trabajo que se presente en su área laboral,

municipio, provincia o nación.

El concurso se efectuará con una frecuencia anual y será convocado a todas las brigadas en la base y promovido a través de los medios de difusión masiva y las publicaciones juveniles de la UJC.

Los trabajos deberán ser inéditos en participación en eventos anteriores del movimiento.

Las ponencias deben contener la ficha técnica y el dictamen del jurado de la instancia evaluadora anterior.

Las comisiones a los diferentes niveles evaluarán los trabajos y propondrán el ascenso a un nivel de evaluación superior a los mejores resultados y solo se realizará un proceso de premiación nacional.

Cada organismo integrante de la comisión otorgará hasta 2 premios y hasta 3 menciones, que serán los propuestos para su revisión por la comisión siguiente en el proceso.

Los premios se entregarán con la participación de los autores de los trabajos premiados, en el marco de actividades convocadas por el movimiento o la UJC durante el último trimestre del año.

El fallo del jurado, con respecto a la evaluación de los trabajos, es inapelable.

¿CÚALES SON LOS MECANISMOS DE ESTIMULACIÓN PARA LOS JÓVENES QUE SE DESTACAN EN LA CREACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y ACTITUDES DE VANGUARDIA?

El **Sello Forjadores del Futuro** constituye el principal reconocimiento que otorga la Unión de Jóvenes Comunistas, a través del movimiento de las Brigadas Técnicas Juveniles, a los jóvenes estudiantes y brigadistas que se destacan en la creación científico-técnica.

Es convocado anualmente y solo se otorgará a brigadistas cubanos y extranjeros residentes en Cuba, hasta la edad de 36 años, si los cumple en el año del otorgamiento, y a los estudiantes cubanos o extranjeros, miembros de la enseñanza superior y tengan una destacada trayectoria

investigativa y de forma excepcional a estudiantes de la enseñanza media superior con soluciones relevantes.

El sello es otorgado a los brigadistas que, por sus realizaciones concretas en la investigación científica, la ejecución de invenciones e innovaciones, aporten a la economía nacional, a la ciencia y la técnica.

El joven que sea estimulado con un sello Forjadores del Futuro podrá ser propuesto para una Condecoración Estatal de la UJC.

Los requisitos que debe cumplir el joven para optar por el Sello son los siguientes:

1. Pertenecer al movimiento de las BTJ o a los grupos de trabajos científicos estudiantil.
2. Haber obtenido resultados en la creación científico-técnica.
3. Mantener una actitud ejemplar ante el estudio el trabajo y la superación técnica.
4. Contar con el reconocimiento del colectivo donde desarrolla su actividad estudiantil o laboral.
5. En el caso de los estudiantes deberán contar con el aval de los grupos de trabajo científico estudiantiles.
6. Poseer soluciones con resultados de impacto económico, social y medioambiental en función de las necesidades del desarrollo.

El proceso de proposiciones y otorgamiento se desarrolla anualmente, siguiendo un cronograma:

Enero-marzo (Base)

Abril-Mayo (Municipio)

Junio-Julio (Provincia)

Septiembre-Noviembre (Nacional)

Los avales que se anexen deberán ser emitidos por las direcciones de la entidad donde se estén aplicando los resultados en cuestión, deberán ser firmados y acñados con la fecha actualizada en el proceso.

Los trabajos por los que se proponga el joven deben ser reflejados en la ficha técnica (documento oficial) y el resumen debe ser expuesto de manera clara.

El expediente deberá estar avalado y firmado por el nivel correspondiente, donde se deje clara la trayectoria e integralidad del joven.

Los certificados, diplomas, reconocimientos de participación en eventos propios del movimiento constituyen avales, que enriquecen el expediente integralmente.

Cada joven que obtenga la condición tiene derecho a ser propuesto a los dos años siguientes.

En este caso se valorarán solamente los méritos acumulados durante este nuevo período.

El sello no será otorgado a aquel joven que en el proceso de valoración incurre en errores que vayan en contra de los requisitos establecidos para optar por la condición o en el caso de su otorgamiento bajo estas condiciones, será retirado al que lo posee.

El dictamen de la comisión evaluadora nacional será inapelable, y se conservará en los archivos del fondo documental del Centro de Información y Documentación de las BTJ Nacional.

La **Condición Premio a la Excelencia Académica** será otorgada por las Brigadas Técnicas Juveniles a estudiantes con una trayectoria destacada en la docencia y la investigación. Esta tiene un carácter anual y se convocará de conjunto con las organizaciones estudiantiles y los organismos formadores.

¿EI PROCESO PUEDE TENER CARÁCTER EXCEPCIONAL?

El sello será otorgado excepcionalmente a personalidades con resultados destacados en las actividades de creación científico-técnica, y a cercanos colaboradores al movimiento, con elevada incidencia en la formación de las nuevas generaciones de hombres de Ciencia.

Las propuestas estarán avaladas por un currículum de la persona.

Las propuestas se conciliarán con el OACE correspondiente, el Citma, la UJC y el PCC territorial.

¿LOS COLECTIVOS FORJADORES DEL FUTURO PUEDEN SER RECONOCIDOS?

La condición Colectivo «Forjadores de Futuro» se le otorga a aquellos colectivos temporales o definitivos que hayan obtenido resultados relevantes en el desarrollo científico-técnico, con una elevada consagración al trabajo y en los que exista un funcionamiento estable de las BTJ; si los logros alcanzados justifican su entrega (cada cinco años).

Para el otorgamiento de la distinción a los colectivos las propuestas se elevarán, en el mes de septiembre, al Consejo Nacional, según lo previsto en el sistema de trabajo.

Los aspectos a tener en cuenta para argumentar las propuestas son los siguientes:

- Breve descripción de la estructura de la UJC y su funcionamiento en caso de que exista.
- Trayectoria destacada en el trabajo de las Brigadas Técnicas Juveniles:
 - Breve historia de las BTJ del centro (profundizando en los últimos cinco años).
 - Total de brigadas y brigadistas. Crecimiento por años.
 - Listado de jóvenes del centro con sellos Forjadores del Futuro.
 - Participación en los eventos de las BTJ y a que niveles. Premios obtenidos.
 - Si recibió la Condición Forjadores del Futuro con anterioridad y en qué fecha.
 - Argumentación de la solicitud donde se refleje brevemente el quehacer del centro.
 - Exponer los principales resultados, objetivos económicos y sociales del centro,

así como la incidencia que han tenido los jóvenes en su ejecución.

- Condecoraciones, galardones u otros reconocimientos recibidos, tanto colectivos como individuales.
- Resultados relevantes en el quehacer científico, Fóruns de Ciencia y Técnica u otros.

El Expediente para optar por la condición de Colectivo Forjador del Futuro deberá estar avalado por:

- ✓ Factores del centro (UJC, PCC, CTC, Administración).
- ✓ Buró Municipal de la UJC.
- ✓ Consejo Municipal de la BTJ.
- ✓ Buró Provincial UJC.
- ✓ Consejo Provincial BTJ.

Se otorgará la condición de forma excepcional a entidades, organismos y proyectos o programas que con su quehacer contribuyan de manera importante al trabajo del movimiento de las BTJ.

¿EXISTE LA EMULACIÓN ENTRE BRIGADAS?

En el marco de los balances provinciales se realizará un chequeo de emulación, seleccionando a los centros, municipios y provincia que más se hayan destacado en el período.

La condición de Destacado amerita que:

- ✓ Se cumplan con las tareas asignadas en el Convenio de Trabajo y Banco de Problemas.
- ✓ Los miembros de las brigadas se superen o se hayan implementado mecanismos que contribuyan a la superación.
- ✓ Se haya actuado protagónicamente en la solución de los problemas planteados en el área, centro laboral o territorio.

- ✓ Se hayan obtenidos resultados en la actividad creadora de los jóvenes.
- ✓ Los brigadistas sean protagonistas en las actividades que convoque el movimiento.

La provincia, municipio o centro que mejores resultados obtenga será acreedora de la SEDE por el aniversario del movimiento.

¿SE PUEDEN CONVOCAR A OTROS EVENTOS TEMÁTICOS?

El movimiento anualmente podrá desarrollar diferentes eventos temáticos encaminados a potenciar la actividad de creación científica-técnica de los jóvenes en programas del desarrollo económico y social del país.

Los eventos que se convoquen por el movimiento tienen como objetivo:

- ✓ Potenciar el intercambio de experiencias como una de las vías de superación, introducción y generalización de resultados; atendiendo a las prioridades nacionales y regionales de trabajo de la dirección del país y los diferentes territorios, en el año.
- ✓ Divulgar los resultados más relevantes alcanzados por los jóvenes en la búsqueda de soluciones.
- ✓ Socializar las más trascendentales experiencias en el estudio de las problemáticas sociales y económicas del país.

En los eventos que se convoquen es obligatoria la participación en la base para poder transitar hacia los niveles superiores.

Cada edición se llevará a cabo teniendo en cuenta sus propias particularidades metodológicas.

Las ediciones no tendrán carácter nacional a no ser que sean convocadas desde la Presidencia Nacional.

Se podrán organizar eventos a nivel municipal o provincial de diversas temáticas, los cuales serán aprobados en los respectivos Consejos de las BTJ y en coordinación con las empresas u organismos asociadas a los temas en cuestión.

¿QUÉ SON LOS GRUPOS TEMÁTICOS Y QUIÉNES LO CONSTITUYEN?

Los grupos temáticos constituyen estructuras auxiliares y tienen como objetivo encauzar la investigación científica y la participación juvenil en la búsqueda de soluciones a problemas científico-técnicos, en temáticas específicas que constituyen prioridad para el territorio o el país.

Se considera como grupo temático con carácter permanente a la Red Juvenil Ambiental del Cuba (REJAC), la que asesora al movimiento en la solución de las problemáticas del medio ambiente del país, potenciando la participación juvenil en las acciones que se desarrollen.

Se podrán constituir con carácter temporal tantos grupos temáticos como se acuerde en cada territorio siempre que respondan a problemáticas identificadas como prioridad para cada provincia, municipio o centro.

Los eventos que se convoquen desde cada grupo y organizado desde el movimiento serán conciliados con los OACE, en función de que constituyan cursos de superación para los jóvenes.

Los grupos temáticos tendrán como función:

- ✓ Asesorar las acciones dirigidas a cada temática.
- ✓ Promover espacios de intercambio con jóvenes que desarrollan su actividad creadora.
- ✓ Orientar la innovación de los jóvenes trabajadores.
- ✓ Convocar la realización de concursos.
- ✓ Propiciar un flujo de información que divulgue los resultados y propicie el intercambio entre los grupos.

DISPOSICIONES FINALES.

Este reglamento deroga todas las normas emitidas con anterioridad con relación al trabajo de las Brigadas Técnicas Juveniles.

Este reglamento y sus disposiciones se complementan e implementan a través de una documentación anexa que anualmente se emite: Documentos Metodológico para el Trabajo de los Presidentes Provinciales y Municipales.

Se faculta a la Presidencia Nacional de las BTJ y su Consejo a este nivel a efectuar las modificaciones pertinentes al presente reglamento durante su período de vigencia. Además, las FAR y el Minint podrán realizar modificaciones a este reglamento adecuándolo a sus órganos de base.

Consejo Nacional de las BTJ